

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Палінодії” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Передмова

Збірник, який читач тримає у руках, вже третій після спроби об'єднати у 2003 р. тих науковців України, котрі вивчають історію Православної церкви на землях нашої Вітчизни та інші проблеми, пов'язані із суспільними відносинами у церковно-релігійній сфері.

За час існування цієї конференції, дослідниками висвітлювалися на її засіданнях досить різноманітні питання не тільки історичного, але й філософського, богословського та правового змісту. Різноманіття піднятих проблем вказувало на широкий спектр тем.

В той же час, як показує досвід спілкування між учасниками цієї конференції, серед науковців існує, в першу чергу, проблема методологічного характеру. Донині, зокрема, не має єдиного понятійного апарату, яким би могли оперувати дослідники. Тому, у виданому збірнику представлені спроби авторів застосувати свої власні підходи до висвітлення своєї тематики.

Аналізуючи тематику виступів на попередніх конференціях, їх організатори вирішили дещо впорядкувати залучення учасників шляхом визначення найбільш пріоритетних проблем. Тому на чергову конференцію пропонувалося визначитися і розглянути переважно проблеми, пов'язані з історіографією та джерелознавством, правовими аспектами історії церкви. В майбутньому такий підхід буде зберігатися і пропонуватися для учасників.

У даному збірнику опубліковані праці, що були подані учасниками конференції і за ними зберігається право кожного автора на власну думку та покладається відповідальність за використання понятійно-термінологічного і довідкового апарату.

Історіографія і джерелознавство

В.В.Ластовський,

кандидат історичних наук, доцент
НКПІКЗ

Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII – XVIII ст.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка від моменту свого заснування у 1834 р. одразу зайняв визначальне місце у розвитку української історичної науки. Саме тут протягом всієї його історії існування готувалися основні наукові кадри України і плекалися історичні концепції минулого, працювали видатні діячі науки. Розвитку історичної науки саме в університеті вже присвячено досить значну частину різноманітних досліджень, викладених в численних публікаціях. Але безсумнівно, що історія історичної науки в ньому не може бути вичерпною. Це зумовлюється і тим потужним науковим потенціалом, котрим володів університет в минулому і з кожним роком все більше набуває в сучасності, і тими обставинами його існування (часто досить трагічними), котрі все більше відкриваються перед дослідниками в процесі їх наукових пошуків. Безумовно, що існує ще значна кількість тих питань, пов'язаних з розвитком історичної науки в університеті, котрі потребують додаткового з'ясування, переосмислення, а іноді й відкриття. Одним із таких питань є зв'язок і вплив історичної науки Київського університету з дослідженнями історії православної церкви, її ролі та місця в історії українського суспільства наприкінці XVII – у XVIII ст.

Нещодавно М.Харішиним була висловлена думка, що на сьогодні в Україні вже визначилося два основних центри у Києві та Львові з декількома провідними науковими установами із своїми напрямками досліджень історії церкви в Україні чи церковної історії: Київський університет імені Тараса Шевченка, університет “Києво-Могилянська Академія”, Інститут історичних досліджень Львівського державного університету імені Івана Франка та ін. [1]. Справді, на сьогодні, після довгих десятиліть ігнорування радянською історичною наукою проблеми всебічного дослідження історії церкви та релігії (не в атеїстичному розумінні) в Україні, чимало наукових установ зацікавлено у вивченні цієї тематики, про що свідчить чимала кількість публікацій науковців з різних регіонів та проведення значної кількості різнопланових конференцій.

Однак, на мою думку, лише Київський університет може претендувати на роль найдавнішого і найбільш постійного наукового центру, навколо якого гуртувалися вчені-історики, котрі внесли неоціненний вклад як у розвиток української історичної науки в цілому, так і в дослідження історії православної церкви в Україні. По суті ж, необхідно говорити про те, що саме в Київському університеті сформувався і розвивався світський (на відміну від церковного) науковий напрям з вивчення цього питання. А безпосереднім його засновником слід вважати першого ректора Університету Св. Володимира М.О.Максимовича.

Саме в його працях були сформульовані перші в українській історичній науці концептуальні ідеї розгляду історії церкви в Україні нецерковно-релігійного характеру [2; 3].

У 1860 р. Університет Св. Володимира закінчив інший відомий вчений - В.Б.Антонович (1834-1908), професор історії з 1878 р., з іменем котрого пов'язується створення київської школи істориків. До останньої, як відомо, належали такі відомі історики як Д.Багалій, М.Грушевський, П.Голубовський, І.Линниченко та ін.

У 1890-1894 рр. професорським стипендіатом в Університеті був М.С.Грушевський (1866-1934). Одним із напрямів, що розробляв історик, стала історія православної церкви, котру він розглядав як невід'ємну складову частину розвитку державного та суспільно-політичного життя в Україні протягом всієї її історії.

Тематика історії церкви приваблювала О.С.Грушевського (1877-1942), котрий не лише навчався в Університеті у 1895-1899 рр., але й отримав тут звання приват-доцента (1917) та професора (1918-1919) [4].

У 1914 р. В.О.Романовський (1890-1971), котрий був залишений після навчання при кафедрі російської історії для здобуття професорського звання, видав працю, присвячену аналізу господарств монастирських селян на Лівобережжі [5]. По суті, саме з цієї роботи почалася його наукова кар'єра і в майбутньому він став одним із перших українських історіографів та знавцем архівної справи.

Серед вчених, котрі були тісно пов'язані з історією Київського університету в процесі свого навчання, наукової та професійної діяльності, і, в той же час, здійснювали дослідження з історії церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст., слід назвати таких відомих діячів, як Г.Л.Берло, В.С.Іконников, І.В.Лучицький, О.І.Левицький, І.І.Огієнко, О.П.Оглоблин та ін.

В радянський період української науки, як відомо, питання вивчення історії православної церкви дещо було призупинене на догоду ідеологічним установам. Однак, саме Київський університет імені Тараса Шевченка став тим осередком, в якому було відроджено давні наукові традиції щодо дослідження історії церкви, що й відбулося у 1970-1980-х рр. завдяки публікаціям В.М.Мордвінцева та О.П.Крижановського. Їх наукові розвідки, присвячені соціально-економічним аспектам розвитку православної церкви на Лівобережній та Правобережній Україні були першими комплексними дослідженнями в українській історичній науці радянського періоду і саме вони заклали основу багатьох пізніших наукових робіт пострадянського періоду, в т.ч. дисертаційних. Головним же результатом саме цих наукових праць стало створення першої в Україні (за радянський і пострадянський періоди) узагальнюючої праці з історії церкви спільно з В.І.Ульяновським та С.М.Плохієм.

З 1990-х рр. саме в університеті було підготовлено цілий ряд дисертацій, що висвітлювали різні проблеми історії церкви періоду кінця XVII–XVIII ст.: політичні, господарсько-економічні, соціальні, організаційні тощо. У жодному іншому сучасному науковому і навчальному закладі України ще не було підготовлено такої кількості наукових досліджень з цих питань.

Нині під керівництвом проф. В.І.Ульяновського в університеті проходять (з 1997 р.) постійні засідання просемінарію при кафедрі давньої та нової історії України, на яких молоді науковці мають змогу оприлюднити і апробувати результати своїх досліджень з проблем середньовіччя, історії церкви і науки. Зокрема, тут необхідно

виділити публікації Т.Лозової, М.Яременка, Н.Нікітенко, О.Прокоп'юк, О.Кузьмука, присвячені окремим аспектам історії монастирів і чорного духовенства Київської митрополії кінця XVII - XVIII ст.

На мою думку, можна говорити про те, що протягом всього розвитку української історичної науки з XIX ст. і до нинішнього часу лише Київський університет імені Тараса Шевченка (правонаступник Університету Св. Володимира) був і залишається єдиним науковим центром, навколо якого гуртувалися науковці, котрі систематично здійснювали дослідження з історії православної церкви в Україні. Звичайно, можна спробувати довести на цифрах (якщо в цьому є потреба), що в будь-якій іншій установі було здійснено більше наукових досліджень (якщо можливо здійснити подібні підрахунки в абсолюті) з цього питання. Але, за своїм значенням і впливом на подальший розвиток історичної науки у висвітленні історії православної церкви, як на мою думку, жоден заклад чи установа не може, поки що, конкурувати із Київським університетом.

Примітки

1. Харишин М., Мордвінцев В. Російське самодержавство та Київська митрополічна кафедра. – К., 1999. – С.22-23.
2. Ластовський В.В. Погляди М.О.Максимовича на місце і роль православної церкви в історії українського суспільства наприкінці XVII – у XVIII ст. // Сумська старовина. – № XIII-XIV. – 2004. – С.107-112.
3. Ластовський В.В. Православна церква у суспільно-політичній ситуації на Правобережній Україні в 1760-х рр. (погляди М.О.Максимовича) // Наука. Релігія. Суспільство. – 2005. – № 2. – С.67-72.
4. Грушевський О. З економічного життя українських монастирів XVII – XVIII в. // Україна. – 1914. – Кн.4. – С.42-48.
5. Романовский В. Хозяйства монастырских крестьян Любечской сотни в 1767 году // Юбилейный сборник историко-этнографического кружка при университете Св. Владимира. – К., 1914. – С.81-98.

**Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів
вітчизняними науковцями у ХІХ ст.**

Багатовікова історія розвитку чернецтва у Києво-Печерській лаврі свідчить про високий рівень духовної культури ряду поколінь ченців і просвітителів, які долучились до справи поширення християнської мудрості на теренах Київської Русі і її нащадків. Також не можна не брати до уваги й тих обставин, що пов'язані з досить давньою історією тісних відносин монастирської християнської науки із світською наукою, що починалась в Києво-Могилянському колегіумі, а продовжувалась в Київському університеті.

У цьому контексті виявляється вельми цікава тема поширення апокрифів, яка знайшла свій розвиток завдяки значній праці українських науковців, починаючи з часів утворення Київського університету. Україна для науковців, які досліджували історію розвитку слов'янської культури загалом, поширення серед слов'ян писемності і християнства зокрема, протягом дев'ятнадцятого століття була справжнім невичерпним джерелом. Численні офіційні археографічні комісії, академічні й університетські дослідники періодично збирали, як тоді зазначали у Південно-західному краю (інакше: Західно-руському краю, Малоросії тощо) рукописи і списки з апокрифічних текстів, досліджували Палеї, Євангелія, Бронтоскопії, Травники, Громники, Зелейники, Трепетники, Зодії. Зрозуміло, що найбільша кількість таких рукописів знаходилась у монастирських бібліотеках, у бібліотеках при церквах, у колекціонерів, які знали толк у цій справі.

Серед визначних дослідників вітчизняної духовної спадщини слід зазначити внесок Симеона Полоцького, М.О.Максимовича, О.І.Соболевського, І.І.Срезневського, П.П.Чубинського, А.Н.Попова, В.М.Перетца, М.С.Тихонравова, І.Я.Франка, А.Н.Піпіна, В.П.Адріанової та інших. ХІХ ст. було тим часом, коли ефективність заборони “відсторонених книг”, до індексу яких входили зазначені вище тексти, була вже вичерпана. Дослідники ясно відзначали велику роль давніх рукописів у розвитку культури українського народу, який таким чином долучався до європейської культури і привносив у неї своє слово.

Коли звертаєшся до минулого вітчизняної культури, то безумовно розумієш, що в самому початку було Слово. Доля літературних пам'яток старовини досить одноманітна. Вони приречені на суд часу, який їх до того ж руйнує. Зрозуміло, що всякий той час пов'язаний з присутністю у ньому людини. Ті фрагменти старовинних текстів, які вціліли, вкриваються культурними шарами, думками і коментарями дослідників та невігласів, до них додають чужий їм матеріал. Часто буває так, що замість дати можливість зрозуміти читачеві текст, створюють навколо нього усілякі міфи і домисли. Такі наслідки поверхневого дослідження відчувають і знають вчені, у котрих шукання істини переважає жадобу ствердження свого власного імені в науці. Повне право називатись шукачем істини має і І.Я.Франко, який дослідив і видрукував текст “Палеї Крехівської” у той час, коли таку ж роботу здійснили учні. Він залишив по собі величезну філософську, літературну, соціологічну та релігієзнавчу спадщину.

Для знавців творчого доробку І.Я.Франка його праця над літературою релігійного змісту, а тим паче видання після ретельного опрацювання Палей Крехівської та значної кількості апокрифічної літератури, повинна викликати певне здивування. Адже вони знають, як вельми критично відносився Франко до попередньої середньовічної науки. Щоб пояснити причини такого ставлення до тієї науки, зазначав Франко, досить пригадати алхіміків чи астрологів, які працювали над пошуками філософського каменю, який міг дати життя вічне і перетворити будь-який метал на золото. Викликало подив у Франка і намагання вчених тієї пори укладати пророцтва і віщувати по руху зірок, зносити нечувані труднощі і напругу заради мети, яка в кінці виявилась нулем, ілюзією.

Утім, визначення І.Я.Франка це визначення науковця з певними світоглядними орієнтирами. А справа в тім, щоб поглянути на ситуацію поширення апокрифів під іншим кутом, під кутом оцінки їх змістовної складової. Наприклад, уявляється цікавим аналіз “Євангелія дитинства”, яке ходило в численних списках по Україні в XIV-XVIII ст. Досить поширений текст цього неканонічного євангелія наводить В.П.Адріанова [1]. З деякими несуттєвими відмінностями наводять текст “Євангелія дитинства (Євангелія від Фоми)” і в іншому виданні [2, 142-148]. Тут йдеться про чудеса, які творив Ісус Христос, починаючи з дворічного [1] чи з п'ятирічного [2] віку, коли Він зробив з глини дванадцять птахів, плеснув у долоні і закричав до них “Летіть”, і вони полетіли. Загалом за текстом В.П.Адріанової Ісус створив 11 чудес. За текстом Інституту наукового атеїзму [2] кількість чудес не визначається, а вже у тексті, який цитує В.В.Мільков [3, 842-868], таких визначено сім.

Між наведеними в [1] і [2] текстах є відчутні відмінності. Але вельми суттєві відмінності відзначаю у тексті XVI ст. із зібрання Ундольського, який наводить В.В.Мільков. Тут подано як раз те суттєве, що відповідає сутності окультизму змісту апокрифа, чого не було, або що було виключено навмисно, чи з причини нерозуміння, чи з причини визнання другорядним, несуттєвим в інших виданнях. Очевидно, що цей текст перегукується з класичним баченням витоків християнської науки, з Старозавітними ідеями.

Саме у тексті, цитованому В.В.Мільковим, дано тлумачення потаємного змісту літер єврейського алфавіту. Цікавий момент стосується цього чуда. У В.П.Адріанової учитель написав Ісусу Христу “альфа віта грамоту”, а сам навіть не знав, що “азь есмь Бог”. У тексті від атеїстів Ісус у цій ситуації став говорити від Святого Духу. А у [3] він дає послідовне визначення літер старослов'янського алфавіту. При цьому А - на сході, Д - на заході, М - на півдні, а на півночі - Ъ. В результаті виходить АДАМЪ. Але, якщо подивитись уважно, то Адам ніяк не виходить. Чому? А тому, що слов'янин, автор тлумачення, зробив модернізацію змісту і значення.

Для того, щоб зрозуміти, що тут відбулось, достатньо звернутись до авторитетного свідчення Аврелія Августина [4]. Він підкреслює, що вже неодноразово говорив, що саме ім'я Адам означає з грецької увесь всесвіт. І кожна літера цього імені - це початкова літера грецької назви чотирьох сторін світу.

Таким чином, наш вітчизняний переписувач тексту, слов'янин, зробив спробу модернізувати грецький текст, почавши з тлумачення походження імені “Адам”. Далі - більше. Натхненний своєю упевненістю, він дав тлумачення усіх літер старослов'янського алфавіту. Зрозуміло, що це тлумачення швидше всього уявляє собою певну послідовність, певну рубрикацію на кшталт а), б), в) і т.д. Те, що

означають літери івриту це давно відомо окультистам, дослідникам давньоєгипетської і давньоєврейської традицій. І це зовсім відмінне від того, що хотів показати наш освічений пращур.

Так, апелюючи до глибинного священного значення літер, істинно “азь есмь Бог”. Але дивним виявляється, скажімо, тлумачення: “*р* — пойте, пророки Божии, Славу Мне, хотящему от девы воплотиться” [3, 863]. Утім, важливо, що той, хто залишив нам текст “Євангелія дитинства”, мав певний рівень знань, певні першоджерела і намагався донести до читача їх автентичний зміст.

Примітки

1. Адрианова В. Евангелие Фомы в старинной украинской литературе. Из филологического семинара проф. В.Н.Перетца. – СПб., 1909. – 47 с.
2. Апокрифы древних христиан: Исследование, тексты, комментарии / Редкол.: А.Ф.Окулов и др. – М., 1989. – 336 с.
3. Мильков В.В. Древнерусские апокрифы. – СПб., 1999. – 896 с.
4. Блаженный Августин. Адам рассеянный и собранный / Анри де Любак. Католичество: Социальные аспекты догмата. – Милан, 1992. – С. 307-308.

Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)

Питання про поняття і терміни, про їх побудування у мові сучасної філософії чи права, про їх катастрофічне знецінювання (у повсякденної свідомості, у науці і практиці) неминуче переростає для нас у питання про мову взагалі й у питання про слово, про його передісторію і долю у традиції. Це питання не здається випадковим або зайвим вже тому, що це – ще одна можливість наблизитися до пізнання універсальності традиції та її «слова», до його невичерпної глибини, до його “елліністичної природи”, яка, можливо, зовсім не усвідомлюється сучасною людиною. Так, слово “закон” і сама філософська ідея «закону», яка відбита вже у найдавніших пам’ятках Київської Русі, заслуговує на уважний розгляд з точки зору розуміння проблеми “забуття” або втрати глибинних духовних основ, метафізичної природи філософського словника нашої мови, що народжувалась ніби “із небуття” за часів прийняття Православ’я східними слов’янами й наполегливої праці Святих братів Кирила і Мефодія. Цієї проблеми торкались у своїх дослідженнях сучасні філологи, філософи, культурологи, правознавці, такі як Є.М.Верещагін, В.С.Горський, В.В.Колесов, С.Матхаузерова, В.Н.Топоров та інші. Але досі бракує окремого дослідження, у якому б здійснювалася цілісна філософська реконструкція вказаного поняття та сфери його побутування в філософській думці Давньої Русі.

Тим самим, основна мета представленої роботи дослідження поняття Закон, що з’являється у словнику філософського й правового мислення Русі під впливом східнохристиянської православної традиції.

За своїм походженням слово “законъ” - це слово книжне. Вперше у давньослов’янській мові воно з’являється у перекладах з грецької і в оригінальних слов’янських текстах Святих Кирила і Мефодія як тотожне грецькому νόμος; Однак, не дивлячись на те, що дане слово -- книжне за походженням, обидві його складові словесні форми і префікс “за” і корінь “конъ” - споконвічно слов’янські. Як відомо, Святі брати були не тільки перекладачами, але й співтворцями давньослов’янського книжного слова. Вони, як зазначають сучасні вчені, використовували так званий “прийом транспозиції, тобто переклад слов’янського ... слова у розряд термінів, перенісши на нього ... особливий комплекс відомостей і асоціацій” [1, 107]. Саме так давньослов’янське слово наповнювалось новими значеннями - змістом, вводилось у новий християнський контекст [2, 86]. При цьому Святі брати, відтворюючи кожне таке слово, враховували і його давньослов’янську етимологію, і його первісні значення. Так, у давньослов’янських текстах ми зустрічаємо дві основні групи значень поняття Закон. Першу з них умовно можна назвати “буттєві начала”, «буттєві властивості» (“начало”, “джерело”, “основа всього сущого”, “причина”, “субстанція”), просторово-тимчасові характеристики (“точка відліку”, “виникнення”, “поява”). Другу – “начала соціального буття”: це і “перші люди” (“глава”, “начальник”, “вождь”, “керівник”), начала і порядок соціальної ієрархії, “початкові властивості перших людей” (“керівництво”, “управління”, “влада”), спосіб існування соціуму (“державна”,

“царство”) [3, 348; 4, 400; 5, 303-307].

Інший суттєвий бік розуміння концепту “закон” в давньоруській традиції, який найбільш яскраво виявляється в “Слові про Закон і Благодать” митрополита Іларіона, пов’язаний з рядом протилежних значень слова “конь”, які зберігаються в словах “конець”, “кінцевий” (“кінчає”, “кончаватися”, “кончавати”, “кончатися”), а також “край”, “межа”, “рубіж”, “грань”, які визначають кінцеві межі: буття і небуття, життя і смерті, простору і часу; у тому числі і межі соціального буття роду, племені, народу, країни, вітчизни; межі влади, управління, межі “своєї правди”, своєї віри [6, 273-276; 7, 249-250].

Звідси, якщо йти за внутрішнім значенням староруського поняття-образу “конь”, то “за-конь” це перш за все абсолютний початок, першоджерело, по-кон, αρχε, те, що первинне споконвіку. І, разом з тим, це абсолютне завершення, “їже не преїдеши”, кінцева межа, край, рубіж. У цій багатозначності “конь” для стародавніх книжників стає тотожним грецькому телος, у граничному значенні “абсолютного завершення”, “закінчення”, “результату”, тобто вказує, на основну характеристику буття - бути завершеним [8, 140]. А також ми зустрічаємо його у значеннях, що характеризують соціальне буття в його ієрархічному ладі, освяченому “вищою владою”, “правителями” і “урядом”. У буквальному розумінні, “за-кон” - це “за-кінець, за-край”, це те завершення, за яким вже небуття, “тьма кромє”. І одночасно - те, що виявляє буття, що показує його як дійсність, знаходячи його основу, начало, субстанцію, виявляє зримі і умоглядні межі влаштованого соціального світу - космосу, позначаючи його зовнішні і внутрішні грані, обсяги його просторово-часового існування. Крім того, “за-конь” - це і виявлення внутрішнього порядку в бутті, його ієрархічного соціального устрою, що сходить від вищої влади й безпосередньо чинить законність, порядок, лад і чин.

І як начало, і як завершення, закон, з одного боку, є перш за все фундаментальною характеристикою буття, нескороминущою його властивістю бути “під-законним” або, як писав староруський книжник Іларіон, “возаконенним”, тобто, таким, який був в за-коні, введеним в законність. Інакше кажучи, закон - це те, що визначає буття, задає йому сенс і мету, адже в самій антиномічній єдності значень і як αρχε, і як телος - закон ніби вказує на те, що знаходиться за межами буття й тим самим переносить просторові і часові параметри в сферу необмеженого буття, де немає ні початку, ні кінця, або, краще сказати, де початок і кінець злиті. Таким чином, закон вказує на своє джерело і причину як понад-буттєву, метафізичну, тобто на сферу Божественного, на понад-буття. І це ще раз підкреслює, що закон не може бути яким завгодно автономним або самодостатнім, що походить сам із себе. Так, для давньоруського книжника митрополита Іларіона, як і для всієї православної традиції, Закон - це Закон Божий, що «влаштовує» світ, що задає недосконалій людині, всьому людству, напрям руху до досконалості, до ідеалу, до царства Благодаті. З такого погляду. Закон - це те, що передбачає Суб'єкт суб'єктне особисте ставлення. Таке особистісне “іпостасне” уявлення про закон народжується у давньоруській традиції під впливом перекладів слов'янською текстів Святого Письма, у яких грецьке νομος (ще з перекладу LXX) було тотожним багатозначному іудейському ТОРА (twrh) [9,44].

Але, якщо для іудейської традиції закон був вищою причиною і метою життя людини, то в християнстві він постає скоріше, як засіб, як межові знаки, кордони, які тільки спрямовують людину на шляху до Царства Божого, але ніколи не є метою або

сутністю цього шляху. Саме тому Апостол Павло називає закон “дєстоводителем до Христа”, а давньоруський книжник Іларіон у своєму відомому “Слові...” говорить, що “законъ бо предтеча бє і слуга благодати и истине, истина же и благодать слуга боудущему веку, жизни нетленной” [10, 79].

Тим самим, розуміння закону як Закону Божого формується у воіконовленні християнським світоглядом готових давньослов'янських форм і значень й стає у давньоруській традиції визначним для становлення нового християнського уявлення про Закон не як інституцію, але як онтологічний початок й одночасно, - завершення; як те, що готує й спрямовує світ до Царства Божого, до Царства Благодаті.

Примітки

1. Верещагин Е.М. У истоков славянской философской терминологии: ментализация как прием терминовтвораства // Вопросы языкознания. – 1982. – №6. – С.105-115.
2. Матхаузерова С. “Слово о Законе и Благодати” Иллариона и древнеславянская традиция // Контекст. 1990. Литературно-теоретические исследования. – М., 1990. – С.84-88.
3. Преображенский А. Этимологический словарь русского языка: в 3-х тт. – Т.1 (А-О). – М., 1910-1914. – 679 с.
4. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка: в 3-х т. – Т.2. – Ч.2. (П). – М., 1989. – 854-1802 стб, [2] с.
5. Словарь русского языка. XI-XVII вв. Вып.10 (Н-наягися). – М., 1983. – 327 с.
6. Словарь русского языка. XI-XVII вв. Вып. 7 (К-крагуярь). – М., 1980. – 403 с.
7. Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. – Л., 1986. – 312 с.
8. Хайдеггер М. Введение в метафизику. – СПб., 1998. – 301 с.
9. Безобразов К., еп. Водою и кровию и духом. Толкование на Евангелие от Иоанна. – Париж, 2001. – 251 с.
10. Молдован А.М. Слово о Законе и Благодати Иллариона. – К., 1984. – Первая редакция “Слова...” (список 1-591).- С.78-100.

З приводу церковної термінології

З падінням Радянської імперії релігійна тематика набуває все більшої популярності. Нині складно уявити існування українського суспільства поза релігією. На шпальтах газет та журналів, з телеекранів нерідко лунають позабуті релігійні терміни. Відбувається становлення нової галузі історії України – церковної історії, що вимагає вироблення і узгодження відповідної термінології.

Одними з таких є “чорне духовенство” та “біле духовенство”. На перший погляд, здається що це прості, зрозумілі кожному поняття. Як свідчить викладацька практика, спілкування з студентами і не тільки з студентами широкий загал розуміє під “білим духовенством” в кращому випадку парафіяльних священиків, а під терміном “чорне духовенство” – ченців.

Спробуємо з’ясувати істинність такого тлумачення. Для цього з’ясуємо сам термін “духовенство”. Словник-довідник з релігієзнавства за редакцією В. Шевченко Подає наступне тлумачення “духовенства”: служителі культу різних релігій, визнаються посередникам між Богом і людьми. Основна їх функція – задоволення релігійних потреб віруючих, обґрунтування, поширення і захист віровчення” [1, 129-130]. В енциклопедичному словнику “Християнство” стаття “Духовенство” повністю скопійована з енциклопедичного словника за ред. Брокгауза та Ефрона і розподіляє духовенство на біле і чорне з виділенням “монашествующих священнослужителів” і “простых монахов” [2, 498]. Оскільки ченці не зараховані до кліру, за винятком рукопокладених в ієромонахи і ієродиякони для священослужіння в монастирських храмах [3, 53], то згідно вищенаведеного визначення не всі ченці є духовенством.

Тож “чорне духовенство” є категорією пов’язаною з чернецтвом та не є взаємозамінною з ним. Оскільки все чорне духовенство є ченцями та не всі ченці є чорним духовенством. На нашу думку варто врахувати вищенаведені судження при роботі над релігійною проблематикою.

Для дослідження монастирського минулого важливо з’ясувати український відповідник до категорії “общежительный”. Серед сучасної української історіографії зустрічаються наступні переклади цього терміну: “суспільний” [4, 137], “суспільножитний” [5, 45], “спільножитний” [6,111], “гуртожитний”, “суспільножительний” [7, 477] та ін. На наше переконання, використання термінів з часткою суспільно- є недоречним, оскільки “общежительный” статут спільного з суспільством не має. Дискусія може бути навколо термінів “спільножитний” і “гуртожитний”. Другий впливає з буквального перекладу: общежитие-гуртожиток і не розкриває суті явища. Тому ми наполягаємо на вживання терміну “спільножитний” устрій по відношенню до визначення внутрішньої організації монастирської братії.

Подібні до вищенаведених розбіжності зайвий раз свідчать про низький рівень розробки релігійної тематики в сучасній українській історіографії. Безперечно, справа уніфікації української історико-церковно-релігійної термінології нагальна потреба для становлення Церковної історії як окремої галузі історичної науки.

Наведені приклади вкотре актуалізують потребу видання українського церковно-історичного термінологічного словника як важливого кроку до розроблення та уніфікації церковного категоріального апарату.

Примітки

1. Шевченко В. Словник довідник з релігієзнавства. – К., 2004. – 530 с.
2. Христианство. Энциклопедический словарь. – Т.1. – М., 1993. – 663 с
3. Федоров В.А. Русская православная церковь и государство. Синодальный период (1700-1917). – М., 2003. – 479 с.
4. Столбуненко М.М., Тур В.Г. До питання про правове становище православних монастирів ХІХ ст. у Російській імперії (за архівними матеріалами Криму) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. – № 4. – С. 136-144.
5. Ломачинська І.М. Монастирі між духом і світом // Людина і світ. – 1999. – №11-12. – С.45–49.
6. Огієнко І. (митрополит Іларіон). Українське монашество – К., 2002. – 396 с.
7. Ломачинська І.М. Православне чернецтво та суспільство на межі ХІХ-ХХ століть: криза духовності // На межі тисячоліть: християнство як феномен культури: Зб. статей.-К., 2000. – С. 470 – 485.

Історія Православної церкви на сторінках “Палінодії” Захарії Копистенського

Останнім часом в українській історіографії у вивченні духовної спадщини намітилась низка пріоритетних тем, увага до яких викликана їх науковим і суспільно-політичним значенням. Серед них важливе місце займає дослідження творчості письменників-полемістів кінця XVI – початку XVII ст., які підтримували або заперечували церковну унію.

Серед письменників-полемістів початку XVII ст. особливо вирізняється Захарія (ім'я в чернецтві) Копистенський, архімандрит Києво-Печерської лаври. Вихований на православних традиціях, він все своє коротке життя віддав служінню Церкві та українському народу. В історії України та Православної церкви помітне місце займають підготовлені архімандритом передмови до церковних видань, богословський зміст яких тісно переплівся з оцінкою історичного минулого України.

Вершиною богословської та історичної думки початку XVII ст. стала фундаментальна праця архімандрита Захарії Копистенського “Палінодія или Книга обороны святой апостолской Восточней церкви” [3], що стала відповіддю на працю віленського архімандрита Лева Кревзи “Оборона уні” [4]. У “Палінодії” о. Захарія захищає православну віру від католицизму, захищає гідність канонів і привілеїв чотирьох східних патріархів (Константинопольського, Олександрійського, Антіохійського і Іерусалимського), водночас не заперечуючи проти єдності римської і грецької віри за умови верховенства догматів грецької віри. Зупинимось коротко на викладі о. Захарією окремих питань історії Православної церкви.

Над “Палінодією” о. Захарія працював у 1617–1624 рр., однак в силу різних обставин праця не була видана, а існувала лише в списках. Перше видання стало можливим після створення в столиці Росії, Петербурзі, Російської імператорської археографічної комісії (1843–1922). У 1878 р. у 4-му томі її “Памятников полемической литературы в Западной Руси”, стараннями російського історика Петра Гільдебрандта (1840–1905) “Палінодія” була опублікована. Стержнковою лінією праці є належність Київської православної митрополії до Східної церкви. У “Палінодії” порушені питання, які, в основному, безпосередньо чи опосередковано пов'язані з історією становлення Православної церкви, починаючи з її витоків – прийняття християнства.

Хрещення Русі архімандрит Захарія показав у ретроспективі, особливу увагу приділивши останньому, четвертому хрещенню, що відбулось за часів князя Володимира. Він детально описав період, що передував хрещенню Русі 988 р. При цьому досить помітно використав “Хроніку” М.Стрийковського [3, 973-974; 6, 127]. Особисте прийняття християнства князем Володимиром о. Захарія пов'язує з походом на греків у 988 р., хоч датами хрещення він називає 990 р. і 992 р. [3, 975-976]. На нашу думку, це може бути свідченням того, що на початку XVII ст. дата прийняття християнства київським князем Володимиром і хрещення Русі не була визначена однозначно. Після хрещення князя Володимира вся Русь прийняла християнство. У

“Паліноді” про це сказано, що Володимир, “Роскій цар”, з усім своїм народом прийняв християнську віру з Константинополя [3, 883].

Вважаючи Східну церкву основою православ'я, архімандрит Захарія писав: “Церква свята східна є всім матір'ю і вчителькою, вона є посланням Христовим, направленим через апостолів, але писане не чорнилом, а Духом Бога живого, не на кам'яних таблицях, а на таблицях сердець, духовних таблицях” [3, 908]. Взагалі, в “Паліноді” о. Захарія найбільше цитував Біблію. У наведеному вище тексті йде переспів з Другого послання св. апостола Павла до коринфян: “Виявляєте ви, що ви – лист Христів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця” [1, 210, 3:3]. На нашу думку, вживання архімандритом рядків з Біблії збагатило мову “Паліноді”, додало їй емоційності; порівняння згадуваних подій чи постатей з біблійними подіями і персонажами створює враження, що реальне життя є повне віддзеркалення Біблії. Тобто, використовуючи Біблію, о. Захарія намагався провести своєрідну паралель між біблійними переказами і реальністю або ж показати взаємопроникнення одне в одного.

Досить багато уваги в “Паліноді” архімандрит приділив питанню зародження і становлення унії, особливо Берестейському собору 1596 р., до якого він однозначно ставився негативно. Однак він, як і багато інших церковних діячів, письменників-полемістів, уникнув розглянути суть проблеми щодо порозуміння між Східною і Західною церквами, що виникла в Україні наприкінці XVI ст.

Як відомо, друга половина XVI ст. в історії України була непростим періодом. Відчувався занепад Української Православної Церкви. Занепад Церкви о. Захарія насамперед пояснив тим, що єпископії і митрополії посідали люди, які не мали на це право. Особливо він був занепокоєний моральними устоями священиків, бо, як він зазначав, “було невідомо, де частіше бував пресвітер: чи то в корчмі, чи то в церкві?” [3, 1056-1057]. Після уніатського собору в Бересті відбувся православний собор, на важливість якого вказав автор “Паліноді” [3, 1134]. Ведучи мову про духовенство, особливий акцент о. Захарія зробив на розколі серед православного духовенства, спричиненого Берестейською унією. Лише два владика – перемишльський та львівський – не зрадили православної віри. Архімандрит Захарія звернув увагу і на те, що після унії нижче духовенство поповнювалось за рахунок осіб, які до цього не мали монастирської служби, грішили, були неграмотними і Святого Письма не знали [3, 1056-1057]. За о. Захарієм, нижче духовенство висвячувань прагнуло насамперед з власних інтересів, а не переймаючись турботами своїх парафіян.

У зв'язку зі змінами, що сталися в суспільстві після 1596 р., архімандрит Захарія вказав на негативні наслідки унії для міщан і селян [3, 929]. Важливо зазначити, що, називаючи політичну причину важкого життя українського населення, о. Захарія не вникав в економічні проблеми. Розподіл суспільства він, в основному, здійснював за становими ознаками. Архімандрит не акцентував увагу на матеріальних статках людей, тому градація суспільства на бідних і багатих у “Паліноді” практично відсутня. Це є свідченням того, що автор “Паліноді” майже повністю абстрагувався від реального життя, вбачаючи його основу в духовному світі.

У 1620 р. відбулося відновлення українсько-білоруської православної ієрархії. Акт хіротонії відбувся в Соборній Богоявленській церкві. У “Паліноді” архімандрит Захарія коротко, але досить вагомо згадав про це, підкреслюючи роль патріарха

Феофана [3, 1067-1068]. Відновлення православної ієрархії в Україні стало початком боротьби за повернення православ'я на політичному терені.

Досить цікавим для дослідників історії України та Православної церкви є складений о. Захарієм список імен 45 київських митрополитів. Вивчення списку, незважаючи на окремі неточності в датах, подіях, дає можливість ввести до наукового обігу нову інформацію. Наприклад, у “Паліноді” є суттєве доповнення до біографії київського митрополита св. Петра (?–21.12.1321), який був висвячений у 1302 р., а за київським митрополитом Євгенієм (Болховітіновим) у 1308 р. [2, 97]. Не називаючи джерело, архімандрит Захарія написав, що митрополит народився в селі Дворець Белзького повіту [3, 1025]. Про те, що ця інформація не є загальновідомою, свідчить і той факт, що дослідник життя св. Петра Ю.Пелешенко місцем його народження називає Львів або Белз [5, 90-95].

Підтвердженням того, що о. Захарія підтримував виступи проти колонізації і чужинських впливів на український народ, є включення до “Паліноді” такої інформації. У 1471 р., при митрополиті Іоні, мешканці Київського князівства не захотіли приймати вїтом католика Гапшольта, а вимагали, щоб на це місце король Казимір назначив “Русина віри Грецької, якої були вони” [3, 1036].

Заслуговує на увагу дослідників поданий о. Захарієм і “Каталог патріархів вселенських, архієпископів Константинополя Нового Рима”, який до нього почав складати Арменопуль. До списку патріархів включено 23 імені (з них повторно обиралися 5 осіб), починаючи з св. Андрія і закінчуючи Ієремією, ларійським митрополитом (після 1572 р.). У “Каталозі” архімандрит подає окремі біографічні дані та короткі характеристики на патріархів.

Таким чином, навіть короткий огляд історії Православної церкви на сторінках “Паліноді” показує, що о. Захарія чітко відстоював інтереси українського народу бути під зверхністю Східної церкви. Розкол Церкви, церковна унія засуджувались архімандритом однозначно. Наявність у “Паліноді” оригінальних відомостей заслуговує на те, що дана праця може використовуватись науковцями як джерело з історії України та Православної церкви.

Примітки

1. Біблія або Книги Святого Письма й Нового Заповіту. – К., 1990. – 296 с.
2. Болховітінов Євгеній, митрополит. Вибрані праці з історії Києва. – К., 1995. – 488 с.
3. Копыстенский З. Палінодія // Русская историческая библиотека, издаваемая археографическо-кой комиссией: Т.4. Памятники полемической литературы в Западной Руси. Кн. 1. – СПб., 1878. – С. 313–1162.
4. Крєвза Л. Оборона унії // Русская историческая библиотека, издаваемая археологической комиссией: Т.4. Памятники полемической литературы в Западной Руси. Кн. 1. – СПб., 1878. – С. 157-312.
5. Пелешенко Ю. Київський митрополит – св. Петро (Ратненський) як письменник // Київська старовина. – 2001. – № 5. – С. 90-95.
6. Strykowskiego Kronika Polska, Litowska, Zmodska i wszystkiej Rysi. – W., 1786. – 256 s.

Жаботинський Онуфріївський монастир у світлі історіографії та джерельної бази

Жаботинський Свято-Онуфріївський чоловічий монастир розташований в урочищі Вітряна Гора на відстані 1,8 км від центру нинішнього села Чубівка Черкаського району Черкаської області. Дата заснування цієї обителі невідома, але найдавніша згадка відноситься до 1706 р. у листі митрополита В. Ясинського до гетьмана І. Мазепи. Оригінал документу нині, на жаль, не відомий, але на нього посилається монастирський скарбничий ще у 1821 р. [1, 2]. Протягом свого існування цей монастир не виділявся особливим статком з-поміж інших заштатних монастирів Правобережжя, але й бідним його, наприклад, на середину ХІХ ст. назвати не можна. Це був типовий для цього регіону середньостатистичний монастир.

Вперше короткі публікації про нього з'явилися на початку ХІХ ст. у роботі Амвросія (Орнатського), виданій у 1805–1812 рр. Потім ці матеріали були відображені в інших окремих довідкових виданнях. В них, зокрема, укладачі описують тодішнє економічне становище, кількість насельників, наводять іншу інформацію.

Одна з таких книг була написана О. Ратшиним і видана у 1852 р., вона містить найкоротшу інформацію про церкви монастиря, час заснування (з похибкою “Существует со второй половины XVIII века”) та місцезнаходження, знову не точно – “въ уездномъ городе Черкасахъ” [2, 131].

У 1882 р. вийшло ще одне довідкове видання складене священиком В. Антоновим. Автор подає точне розташування обителі, короткі відомості про церкви, висвітлює господарсько-економічне становище (кількість земель, прибутку, цінних паперів), склад братії зі стислою біографією настоятеля. Час заснування та історія йому невідомі [3, 93]. За тими ж пунктами робить огляд Л. Похілевич у книзі 1864 р. [4, 617 – 618].

Наприкінці ХІХ ст. у відомому довіднику В.В.Зверинського так само, як і в інших, наводилася коротка інформація про монастир, але, разом з тим, дослідник вважав безсумнівним заснування монастиря ще у ХVІІ ст. [16, 132].

Кілька рядків про монастир міститься і в енциклопедичному словнику Ф. Брокгауза, І. Єфрона де крім територіальної приналежності зазначено: “...существовалъ уже въ ХVІІ в., оставленъ за штатомъ въ 1796 г.” [5, 702]. “Списокъ населенныхъ мѣстъ Кіевской губерніи” виданий 1900 р. обмежується відомостями про кількість жителів, відстань до транспортних і комунікаційних вузлів, кількість землі [6, 1733].

Першим дослідженням історії монастиря можна назвати частину праці священика Ф. Титова. В ній подається загальна історія православних монастирів, які опинилися у Речі Посполитій і наводиться 15 документів російською і польською мовами, що стосуються Жаботинської обителі [7].

Цікава інформація щодо Онуфріївського монастиря міститься у довіднику П. Сойкіна, де йде мова і про ймовірний час його заснування. Згадується лист В. Ясинського до І. Мазепи 1706 р., відновлення монастиря чигиринським старостою Я. Яблоновським 1752 р. та зазначається: “Однако, некоторыя бумаги Архипа говорятъ за существованіе обители более 600 летъ”, що є дуже сумнівним [8, 590]. “Памятная книжка Кіевской губерніи на 1911 г.” лише зазначає “Настоят. Архимандр. Евгений, м. Медведовка” [9, 277].

В радянський час питання історії церкви було закритим, та жодних серйозних досліджень в цій сфері не велося, тому все обмежувалось любительськими краєзнавчими розвідками. Однак влітку 1970 р. руїни монастирської церкви Св. Онуфрія та печери відвідала експедиція “Тясмин” результати якої були частково опубліковані [10, 47–48; 11].

Звісно найбагатший період на вивчення історії монастиря в цілому починається з 80-х рр. ХХ ст. Одним з перших, хто зацікавився монастирями Черкащини був краєзнавець Ю.Ю.Мариновський. Йому належить кілька краєзнавчих і науково-популярних статей та на особливу увагу заслуговує двотомна праця присвячена обителям Черкащини. Автор подає 19 документів ХVIII–ХХ ст. переважно з фондів ДАЧО з коментарями. Це найповніша праця з історії чорного духовенства Черкащини, з спробою розкриття всіх аспектів історії монастирів на основі першоджерел [12].

Суттєвий внесок в цю тематику зробив В.В. Ластовський, який на прикладі історії Переяславсько-Бориспільської єпархії розглядає церкву у соціально-політичному житті України ХVIII ст. Автор простежує тенденцію розвитку господарства монастиря 2-ї половини ХVIII ст. [13].

На увагу заслуговують також статті С. Кривенка про становище церкви у 1944–1965 рр., де викладаються події пов’язані з Онуфрійським монастирем у час окупації, П. Присяжнюка про суспільно-правове становище монастирів ХVIII ст., де автор розглядає питання національно-соціального складу і економічного стану обителі.

Є і такі доробки, що досі не побачили світ, зокрема, дослідження краєзнавця О.М. Самкова “Пустынно-Жаботинский Свято-Онуфриевский мужской монастырь”, яке існує лише у рукописі і було виголошене на краєзнавчій конференції 1986 р.

В окрему категорію слід виділити серію статей О.В. Марченка та Л.Г. Сиволап пов’язані з археологічними та спелеоархеологічними розвідками. Вони розглядають різноманітні об’єкти на території обителі, печерний комплекс. В нашому випадку археологічні джерела дуже важливі. Наприклад, було знайдено так зване “Старе Монастирище” зі слідами від фундаменту, зразки цегли монастирського виробництва тощо.

Ще одна група джерел – періодика. За останні сім років на шпальтах черкаських міських і обласних газет друкувалось шість статей присвячених Жаботинському Онуфрійському монастирю. Але абсолютна більшість авторів подають недостовірну інформацію, користуються здебільшого неперевіреними переказами.

Основна маса архівних документів, пов’язаних з історією монастиря знаходяться у ф. 149 “Жаботинський Онуфрійський чоловічий монастир” (180 справ) Державного архіву Черкаської області (ДАЧО),. Їх можна поділити на чотири основні групи за змістом: 1. Маніфести, грамоти, накази правлячих і церковних органів; 2. Документи про земельні та інші майнові стосунки монастиря з оточуючими поміщиками і селянами; 3. Документи про внутрішній побут та управління монастиря; 4. Документи по господарських і грошових питаннях. Хронологічні рамки справ фонду 1710–1922 рр. Треба зазначити, що кілька монастирських справ знаходяться і в інших фондах. Зокрема, у ф. 420 “Чигиринський повітовий земський суд” є судові справи з участю Онуфрійського монастиря, ф. Р-471 “Канцелярія єпископа Черкаської єпархії” містить справи сформовані з рапортів, річних звітів, клопотань та інших документів, що надходили до канцелярії з монастиря. Документи з ф. Р-4313 “Виконавчий комітет Черкаської обласної ради депутатів трудящих”, дають інформацію про відродження та стан монастиря у 1943–44 рр.

Існує окрема колекція документів Жаботинського монастиря у Центральному Державному історичному архіві України в м. Києві ф. 903 в якому міститься 27 справ в

межах 1753 – 1916 рр. Більшість справ стосуються господарсько-економічних питань (звіти, книги прибутків і видатків, описи майна монастиря тощо). Досить велику кількість документів ми можемо знайти і в ф. 127 “Київська духовна консисторія”, ф. 183 “Благочинний монастирів Київської єпархії” та інших [14].

Частина документів зберігається в Інституті рукописів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського і хронологічно датуються 1751 – 1905 рр. У більшості справ, а їх всього стосовно Онуфріївської обителі 14, мова йде про ченців монастиря (послужні, формулярні списки, справи про прийняття на послух, переведення ченців тощо). Тут нами було віднайдено найстаріший зразок монастирської печаті 1758 р. [15].

Отже, з вище коротко викладеного огляду можна сказати про достатню кількість архівних джерел для дослідження історії монастиря, особливо XVIII–XX ст., незважаючи на певні прогалини в монастирських документах. У вивченні історії монастиря можна виділити два періоди: 1. Дореволюційний (XIX – початок XX ст.) – праці священнослужителів та довідкові видання; 2. Сучасний (1980-ті – 2005 рр.) – історичні, археологічні дослідження і краєзнавчі розвідки. Фундаментальні праці Ф. Титова, Ю. Мариновського, В. Ластовського складають підґрунтя до подальших перспективних досліджень.

Примітки

1. Державний архів Черкаської області. – Ф.149, оп.1, спр.148.
2. Ратшин А. Полное собрание исторических сведений о всех бывших въ древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах въ Россіи. – Москва, 1852. – 564 с. + 45 с.
3. Антонов В. Памятная книжка Киевской епархии.– К., 1882.
4. Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. – К.,1864. – 763 с.
5. Жаботинский монастырь // Энциклопедический словарь / Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон. – Т.ХІ. – К., 1893. – 958 с.
6. Список населенных мест Киевской губернии.– К., 1900.– 1896 с.
7. Памятники православия и русской народности в Западной России въ XVII – XVIII вв. – Т.1.– Акты по истории заграничных монастырей Киевской епархии XVII – XVIII вв. / Под ред. проф. свящ. Ф. Титова. – К., 1905. – 1700 с.
8. Православные Русские обители: Полное ил. описание всех монастырей в Российской империи и на Афоне./ П.П. Сойкин (сост.); С. Дымша (отв ред.). – СПб., 1994. – 736 с.
9. Памятная книжка Киевской губернии на 1911 г. – К., 1911. – 314 с.
10. Проценко В.А. Тясмин чекає на Вас: нарис-путівник. – Дніпропетровськ, 1973.
11. Семенченко П. Онуфріївський монастир // Серп і молот. – 1971. – 17 березня.
12. Мариновський Ю. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. – Кн.1. – Черкаси, 1997; Мариновський Ю. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області після 1917 року. – Кн.2. – Черкаси, 2002.
13. Ластовський В.В. Православна церква у суспільно-політичному житті України XVIII ст. (Переяславсько-Бориспільська єпархія): Монографія. – Черкаси, 2002.
14. Центральний державний історичний архів України в м. Києві. – Ф.903, 127, 183.
15. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського. – Ф. I, II, 154, 160.
16. Зверинский В.В. Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи. – Кн.II. – СПб., 2005.

Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Заїкина

В середині 20-х років ХХ століття серед наукової інтелігенції відмічалось загальне пробудження інтересів до релігійних питань та церковних справ. Саме в цей час помічасмо парад наукових досліджень з української церковної історії.

Найбільш значним виявився поступ церковно-історичної науки на теренах Галичини, де українській церковній історії присвячували значну увагу журнали “Богословія”, “Нива” і особливо “Записки Чина св. Василя Великого” (спеціальне церковно-історичне видання), цінні розвідки знаходимо також в “Працях Богословського Наукового Товариства” та “Записках Наукового Товариства ім. Шевченка”(далі ЗНТШ).

Помітним явищем серед цих праць, як відмічає вчений-історик В. Заїкин були розвідки професора д-ра М. Чубатого “Західна Україна й Рим в ХІІІ в. у їх змаганнях до церковної Унії” (ЗНТШ, т. СХХІІІ-СХХІV), “Про правне становище церкви в козацькій державі” (Богословія, т. ІІІ, кн. 1-2 і 3), д-ра А. Іщака – “Уніонні й автокефальні змагання на українських землях від Данила до Ізидора” (іbid., т. І, ІІ і V), П. Хомина – “Митрополит Йосиф В. Рутський і його освітня змагання” (іbid., т. І), Я. Левицького – “Святий Йосафат Кунцевич в світлі провідий ХVІІ-ХVІІІ ст.”, “Життя Апостола Унії св. Свмч. Йосафата” (окремо – Львів, 1924), Й. Скрутня – “Про хвилю пропам'ятних роковин” (Нива, ХVІ (1921), “Апостол Унії” (“Альманах українських богословів”, Львів, 1923), М.Бордун – “З життя українського духовенства львівської єпархії в ІІ-ій пол. ХVІІІ ст.” (ЗНТШ, т. СХХХV-СХХХVІ), проф. Й. Сліпого – “Богословське образование і письменська творчість Св. Йосафата Кунцевича” (“Праці Богословського Наукового Товариства”, т.І), “De valore S. Thomae Aquinatis pro Unione eiusque influxu in theologiam orientalem” (Богословія, т. ІІІ, кн. 1-2) – в цих працях Й.Сліпий встановлює зв'язок української церковної культури з західною і ставить питання про вартість української схоластичної культури в ХVІІ-ХVІІІ ст. [2, 225]

Чимало зробили для вирішення окремих важливих питань з історії Церкви на Україні, як зазначає В. Заїкин також деякі дослідники загальної української історії та історії української літератури, такі як М. Возняк, який дав цілу низку розділів у своїй трьохтомній “Історії української літератури” (Львів, 1921-1924) присвятив питанням, безпосередньо зв'язаним з церковною історією.

В значно гіршому стані є церковно-історичні дослідження на Східній Україні, де з огляду на атеїстично-матеріалістичний напрям, примусово нав'язуваний українським історикам, ґрунтовні об'єктивні студії, на думку В'ячеслава Заїкина, *унеможливлені*. Хоча ряд праць вчений виділяє зі спільної кагорти : І.Соколова – “Грецький схід і Україна” (вид. ВУАН), О. Грушевського – “Господарство Київської митрополії та монастирів в ХVІ в.” (Київ, 1924) і т.д.

Низка популярних церковно-історичних нарисів подавав “обновленський” “Український Православний Благовісник”, але ці нариси не мали вагомого впливу для науки.

Далі вчений виділяє окремою групою церковно-історичні твори, що були видані українськими вченими на еміграції. Це, зокрема, надрукована в США, Філадельфії праця В. Липинського “Релігія і церква в історії України”.

На особливу увагу заслуговує розвідка проф. Івана Огієнка про св. Кирила і Мефодія, також йому належить низка популярних церковно-історичних нарисів: “Початки християнства серед українського народу” (Варшава, 1926), “Хрещення українського народу” (Варшава, 1925), “Приєднання Церкви української до Церкви московської в 1686 році” (Варшава, 1925).

Не можна не згадати праці з історії українського церковного права О.Лотоцького – “Церковне право”, ч.І (літографічний курс лекцій про джерела церковного права), “Церковний Устав кн. Володимира Великого” (ЗНТШ, т. СХХХVІІІ – СХL), “Свиток Ярославль” (Наук. Ювил. Збірник Укр. Ун-ту в Празі, присвячений Т.Масарику), а також його статті, надруковані в 1925 році в журналі “Духовна бесіда”: “Основи єдності християнської церкви”, “Національний елемент в християнстві”, “Змінність церковного устрою” і “Державний закон, як правна основа автокефалії” у яких автором було яскраво висловлені національно-державницькі ідеї про примат національних та державних інтересів у церковному житті та церковному управлінні. [2, 232]

Одним з питань, що найбільше цікавили дослідників української церковної історії, було положення про становище України з церковно-історичного погляду між Сходом і Заходом. Це питання було основною темою праць д-ра Леба “Rome, Kiev et Byzance a la fin du XI-me siecle”, М.Чубатого “Західна Україна й Рим в XIII віці в їх змаганнях до церковної Унії”, А.Іщака “Уніонні й автокефальні змагання на українських землях”, Шмурла “Кіевській митрополитъ Петръ Могила въ вопросъ объ Унії съ Римскимъ престоломъ”.

З іншого погляду, протилежного майже всім переліченим вище авторам, підійшов проф. І.Огієнко до того ж питання у популярнім нарисі “Хрещення українського народу”, викладаючи й поглиблюючи погляди покійного Є. Голубінського, відомого російського історика Церкви.

Цікавими є завваги В'ячеслава Заїкина у рецензії на публікацію польського дослідника Януша Волінського “Polska I Kosciol prawoslawny. Zarys historyczny”, виданій у Львові 1936 р. Цю працю вчений розглядав як першу спробу синтетичного огляду історії взаємин між державою і церквою в Польській і Литовській державі від початків XIV і до XX століття. Та поряд з тим рецензент вказував і на деякі неточності у викладенні матеріалу. Я. Волінський, як зазначив Заїкин, приписує польським королям і Литовським Великим князям змагання за заснування самостійної православної єпархії, чи інакше кажучи до автокефалії Православної Церкви в Польщі вже від XIV ст., на справді ж такі змагання з боку польського уряду виявилися лише під кінець існування старої Речі Посполитої в 2-й половині XVIII ст. Доводив, що польський дослідник применшує значення обмежень православних міщан у містах Речі Посполитої, занадто суб'єктивно висвітлює діяльність і роль патріарха Теофана і вбачає у висвітленні православних єпископів в 1620 р. “нелояльність”. Не зовсім точною є і думка автора щодо взаємин між польською державою і Православною Церквою, початки яких Волінський виводить з XIV ст., тоді як Заїкин вказує, що на самому початку християнізації Польщі появилися в ній східні місіонарії [3, 487].

В часи св. Кирила та Мефодія мав прийняти християнство в східному обряді князь [“Wislech”], від того часу східний обряд (хоча і досить слабко) поширювався в

Польщі, затримався він і тоді, коли розповсюдилося християнство в західному обряді. Так у Св. Мойсея Угрина в печерському патерику випливає, що монахи східного обряду були в Польщі ще й у першій половині XI ст., але приблизно в 1030 р. мали бути вигнані з Польщі.

Пізніше Польща не раз стикалася зі східним обрядом і православ'ям на українських землях, що входили до її складу. “Варто згадати лише для прикладу і досі нез'ясовану справу архієпископа Рейзберна, або листування єпископа Матея зі св. Бернардом у справі руської православної церкви. В кожному разі, коли вже говорити про повний огляд історії взаємин між Польською державою і Православною Церквою, початків її треба шукати значно раніше за XIV століття.” [4, 15]

Примітки

1. Заїкин В. З історії католицької ідеї в Сх. Україні // Записки ЧСВВ. – Львів, 1927. – Т.2. – Вип.3-4. – С. 425-431.
2. Заїкин В. З сучасної української церковної історіографії // Записки ЧСВВ. – Львів, 1928. – Т.3. – С. 224-248.
3. Заїкин В. Праці проф. В.Абрагама з історії Церкви в східно-слов'янських землях і їх значення для нашої науки // Дзвони. – 1931. – Ч.7. – С.485-491.
4. Центральний державний історичний архів у Львові. – Ф. 684 (Протоігуменат монастирів Чину Василя Великого у Львові). – Оп. 1. – Спр. 1677.

Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.

На нинішній час одним з актуальних питань в історичній науці залишається проблема введення в науковий обіг нових джерел з історії Православної церкви. Слід відмітити той факт, що вона стояла ще у XIX ст. перед багатьма вітчизняними дослідниками. Саме тому багато хто з них вважав за необхідне здійснювати публікацію документальних архівних матеріалів або ж їх оприлюднення шляхом публікації змісту у власних монографіях та статтях. Разом з тим, до нинішнього часу ще значна кількість документів ще залишається невідомою для дослідників, оскільки широка і детальна інформація про їх наявність у фондах державних архівних установ України відсутня. Довідники ж загального характеру не дають повного уявлення про існуючу джерельну базу з даного питання. Разом з тим, питання щодо “церковних” архівів України вже піднімається в науковому середовищі [1]. Але воно ще не є достатньо розробленим.

В Державному архіві Черкаської області зосереджена досить значна частина документальних джерел, котрі можуть дати чимало інформації політичного, економічного чи соціального характеру з історії Православної церкви в Україні. Звичайно, що документи, зосереджені в його фондах стосуються головним чином території сучасної Черкаської області, котра історично відносилася до Південної Київщини, частково до Поділля і Полтавщини.

Значну цікавість серед матеріалів представляють фонди, що дають змогу прослідкувати історію православних монастирів:

- ф.148 – “Мошногірський Вознесенський монастир”, 1766-1909 рр.,
- ф.149 – “Жаботинський Онуфрїївський монастир”, 1710-1921 рр.,
- ф.354 – “Виноградський Успенський монастир”, 1848-1870 рр.,
- ф.355 – “Черкаський Успенський чоловічий старообрядницький монастир”, 1850 р.,
- ф.356 – “Черкаський жіночий старообрядницький монастир”, 1850,
- ф.422 – “Лебединський Миколаївський жіночий монастир”, 1837-1891 рр.

Значний інтерес представляють і матеріали, що можуть дати змогу розкрити умови функціонування духовних правлінь:

- ф.352 – “Звенигородське духовне правління”, 1775-1909 рр.,
- ф.404 – “Золотоніське духовне правління”, 1722-1884 рр.,
- ф.447 – “Черкаське духовне правління”, 1803-1913 рр.,
- ф.660 – “Чигиринське духовне правління”, 1760-1867 рр.

Невелика кількість розрізнених матеріалів в ДАЧО може дати дослідникам і уявлення про функції та діяльність благочинних:

- ф.150 – “Благочинний 1-го округу Звенигородського повіту”, 1843-1879 рр.,
- ф.346 - “Благочинний 3-го округу Звенигородського повіту”, 1888-1896 рр.,
- ф.347 - “Благочинний 3-го округу Черкаського повіту”, 1853-1916 рр.,
- ф.348 - “Благочинний 5-го округу Черкаського повіту”, 1853-1916 рр.,
- ф.445 - “Благочинний 4-го округу Звенигородського повіту”, 1800-1920 рр.

Основна ж частина документів ДАЧО стосується приходських церков. Особливий інтерес у цьому плані представляє ф.931 – “Колекція. Метричні книги записів актів громадянського стану”. До нього були зібрані матеріали майже з усіх регіонів Черкащини (зокрема, тут представлені Канівський, Золотоніський, Уманський, Чигиринський, Черкаський, Таращанський, Пирятинський та ін. повіти, Кам’янський, Звенигородський, Маньківський, Монастирищенський, Смілянський та ін. райони), котрі збереглися до нинішнього часу, і хронологічно охоплюють період від 1765 до 1953 рр. (оп.1, 1765-1934 рр., 4533 спр.; оп.2, 1862-1953 рр., 338 спр.).

Окрім цього фонду, всі інші матеріали з приходських церков дуже легко групуються по належності до повітів Київської (Звенигородський, Канівський, Черкаський, Чигиринський) та Полтавської (Золотоніський) губерній, територія котрих у 1954 р. ввійшла до складу новоствореної Черкаської області:

- Звенигородський повіт – ф.152, 1709 – 1924 рр.;
- Золотоніський повіт – ф.403, 1734 – 1927 рр.;
- Канівський повіт – 61 фонд, 1725 – 1921 рр.;
- Черкаський повіт – 52 фонди, 1738 – 1922 рр.;
- Чигиринський повіт – 83 фонди, 1767 – 1921 рр.

В матеріалах цих фондів містяться метричні книги, сповідальні розписи, відомості про церкви, ревізські “сказки”, описи церковного майна, прибутково-витратні книги та ін. Зокрема, за цими документами можна прослідкувати родоводи таких відомих давніх козацьких та священицьких родин як Неверовські [2], Максимовичі [3], Грушевські [4], Доманицькі [5] та ін.

Крім того, матеріали до історії церкви розміщуються також і не в суто “церковних” фондах. Досить часто їх можна виявити серед документів, що стосуються діяльності різноманітних державних установ. Так, наприклад, у ф.712 (“Черкаський повітовий землемір”) можна знайти інформацію щодо кількості землі, що належала приходським церквам у 1853 р. (спр.17) або ж про відмежування у Черкаському повіті церковних земель від інших (спр.18, 20, 35, 66 та ін.) у 1840-70-х рр. Так само про земельні відносини церкви знаходяться матеріали і у ф.754 (“Землевпоряджувальна комісія Черкаського повіту”), зокрема з приводу обміну земельними ділянками між церковними приходами і селянськими громадами (оп.2, спр.90; оп.13, спр.31).

Значення зосереджених в ДАЧО документальних матеріалів з історії Православної церкви в Україні важко переоцінити. Про їх роль у розвитку сучасної історичної науки найкраще може засвідчити хоча б факт постійного використання в багатьох статтях та монографіях, публікації самих цих документів. Наприклад, М.Кучеренко на основі виявлених матеріалів розкриває родовідну схему родини Грушевських [6]; Ю.Мариновський опублікував цілий ряд оригінальних документів періоду XVIII – XX ст. [7]; В.Ластовський розкрив діяльність духовенства Переяславсько-Бориспільської єпархії [8].

Окрім вище зазначених фондів, можна також відмітити матеріали, що стосуються історії Православної церкви на Черкащині у 1920-1930-х рр., в яких міститься інформація про економічний стан, посадові призначення, рапорти, протоколи тощо:

- ф. Р-442 – “Черкаська повітова церковна рада УАПЦ”, 1920-1930 рр.;
- ф. Р-471 – “Канцелярія єпископа Черкаської єпархії”, 1920-1923 рр.

Всі документи можна класифікувати наступним чином: 1) за походженням (особою або місцем видання документу): від церковних установ, від державних установ і від приватних осіб, 2) за характером: приписні (укази, розпорядження тощо) і процесуальні (протоколи), 3) за предметом: економічні (прибутково-витратні книги) і соціальні (сповідальні розписи, метричні книги).

Отже, можна стверджувати, що сучасна існуюча архівна база документальних матеріалів є досить значною у своєму кількісному і якісному об'ємі. Однак, до нинішнього часу вона ще досить слабо розроблена у науковому середовищі і потребує додаткових досліджень, класифікації та публікації.

Додаток. Фонди церков Чигиринського повіту

№ п/п	Фонд	Назва населеного пункту	Церква	Роки
1.	562	Адамівка	Покровська	1792-1913
2.	644	Антонівка	Дмитрівська	1828-1842
3.	575	Баландине	Покровська	1787-1865
4.	599	Березняки	Богородицька	1797-1803
5.	594	Березівка	Богословська	1796-1799
6.	612	Боровиця	Богородицька	1801-1854
7.	610	Буда-Макіївка	Михайлівська	1794-1830
8.	571	Бужин	Покровська	1790-1864
9.	632	Вербівка	Богородицька	1850
10.	628	Веселий Кут	Михайлівська	1810
11.	558	Веселий Кут	Покровська	1797-1914
12.	581	Войтово	Хрестовоздвиженська	1767-1913
13.	615	Головківка	Богословська	1827-1856
14.	619	Грушівка	Дмитрівська	1799-1845
15.	616	Жаботин	Успенська	1799-1855
16.	602	Жаботин	Преображенська	1798-1803
17.	597	Жаботин	Миколаївська	1796-1851
18.	448	Журавка	Богословська	1795-1911
19.	630	Журавка Велика	Покровська	1809
20.	639	Зам'ятниця	Богородицька	1795-1797
21.	573	Івангород	Богородицька	1820-1879
22.	613	Івківці	Покровська	1821-1893
23.	608	Калабарка	Богородицька	1858
24.	559	Кам'янка	Покровська	1802-1862
25.	595	Китайгород	Богословська	1799-1854
26.	553	Кожарка	Михайлівська	1794-1873
27.	578	Косарі	Михайлівська	1782-1848
28.	645	Костянтинівка	Михайлівська	1816
29.	625	Коханівка	Миколаївська	1840-1861
30.	551	Коханівка	Миколаївська	1796-1862
31.	587	Крилово	Миколаївська	1831-1858
32.	552	Куліково	Покровська	1795-1913

33.	557	Лебедин	Преображенська	1823-1867
34.	600	Лебедин	Георгіївська	1823-1852
35.	637	Лебедівка	Успенська	1838
36.	585	Липове	Предтеченська	1831-1858
37.	556	Лип'янка	Богословська	1791-1921
38.	631	Лип'янка	Миколаївська	1839-1855
39.	643	Лозоватка	Дмитрівська	1797-1830
40.	563	Лубенець	Троїцька	1801-1878
41.	589	Любомирка	Троїцька	1826-1864
42.	577	Маслово	Богородицька	1796-1917
43.	614	Медведівка	Михайлівська	1797-1843
44.	561	Медведівка	Успенська	1792-1881
45.	601	Межигірка	Покровська	1796-1866
46.	588	Мордва	Успенська	1851
47.	633	Несватково	Покровська	1862
48.	566	Нечаєво	Миколаївська	1803-1917
49.	560	Новоселиця	Георгіївська	1795-1920
50.	627	Новоселиця	Миколаївська	1824
51.	635	Пастирське	Дмитрівська	1802-1853
52.	634	Пляківка	Богословська	1831
53.	606	Рацево	Богородицька	1832-1853
54.	565	Радиванівка	Покровська	1820-1856
55.	592	Ребедайлівка	Богородицька	1838-1862
56.	584	Ревівка	Богородицька	1800-1853
57.	622	Сагунівка	Богородицька	1820-1852
58.	603	Санжарівка	Миколаївська	1798-1803
59.	642	Слобідка	Миколаївська	1840-1842
60.	569	Соснівка	Покровська	1841-1853
61.	620	Суботів	Михайлівська	1802-1867
62.	629	Суботів	Іллінська	1880-1910
63.	459	Тарасівка	Рожественська	1868-1893
64.	624	Тарасівка	Богородицька	1794-1882
65.	570	Тимошівка	Дмитрівська	1800-1845
66.	579	Тиньки	Миколаївська	1792-1878
67.	618	Тошилівка	Покровська	1799-1855
68.	611	Триліси	Василівська	1865-1867
69.	590	Триліси	Дмитрівська	1810-1855
70.	604	Трушівці	Преображенська	1850-1869
71.	609	Ульянівка	Успенська	1817-1839
72.	409	Худоліївка	Параскіївська	1850
73.	580	Худоліївка	Параскіївська	1794-1916
74.	607	Хутори	Воздвиженська	1803-1889
75.	641	Хутори	Михайлівська	1812-1832
76.	593	Чаплиці	Георгіївська	1831-1850
77.	554	Чигирин	Успенська	1799-1911
78.	586	Чигирин	Хрестовоздвиженська	1817-1864

79.	638	Шабельники	Іллінська	1842
80.	555	Яблунівка	Богословська	1801-1802
81.	628	Янич	Покровська	1797-1852
82.	572	Янівка	Богородицька	1795-1867
83.	568	Янопіль	Покровська	1826-1854

Примітки

1. Ульяновський В.І. Церковні архіви України: історія, проблеми реконструкції та джерелознавчої класифікації // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи. – К., 1997. – Ч.1. – С. 124-129.
2. ДАЧО. – Ф.403, оп.48, спр.2, арк.5, 7 зв., 11 зв., 12 зв., 14, 17, 21, 23 зв., 24 зв., 25-26 зв. і т.д.
3. ДАЧО. – Ф.403, оп.48, спр.1, арк.10, 11, 12, 14, 26 зв., 54 зв., 64 зв., 65.
4. ДАЧО. – Ф.409, оп.1, спр.1, арк.2 зв., 3; ф.580, оп.1, спр.9, арк.4 зв., 6, 8; Ф.660, оп.2, спр.82, арк.2-2 зв.; та ін.
5. ДАЧО. – Ф.931, оп.1, спр.31, арк.1 зв.-204 зв.; спр.797, арк.1-186 зв.
6. Кучеренко М. Слідами Грушевських: Чигиринщина // Пам'ятки України. – 2002. – №2. – С.64-79.
7. Мариновський Ю. Черкаська минувшина. – Кн.1. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. – Черкаси, 1997.- 208 с.; Мариновський Ю. Черкаська минувшина. – Кн.2. – Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області після 1917 року. – Черкаси, 2002. – 480 с.; Мариновський Ю. Черкаська минувшина – 2001. Документи і матеріали з історії Черкащини. – Черкаси, 2001. – 216 с.
8. Ластовський В.В. Православна церква у суспільно-політичному житті України XVIII ст. (Переяславсько-Бориспільська єпархія): Монографія. – Черкаси, 2002. – 137 с.

Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.

Вивчення церковної історії у XVIII ст. відбувалося у двох напрямках: історичне письменство та антикварна діяльність [17, 159]. Остання значною мірою була ініційована урядом та науковими установами Російської імперії з метою впорядкування багатотомної історії країни. Активне вилучення церковних старожитностей протягом XVIII ст., з одного боку, стимулювало виявлення, збирання та опис пам'яток старовини, дало поштовх для подальшого розвитку церковно-історичних студій, а з іншого – призвело до концентрації місцевих старожитностей у музейних зібраннях Москви та Петербургу.

Перша експедиція в Україну була здійснена 1703 р. з метою виявлення в архієрейських домах та монастирях літописів “на хартиях и бумаге для исправления “Нового летописца”. За розпорядженням Петра I 1706 р. було складено найдавніший рукописний план Чернігова, на якому позначені основні архітектурні споруди давнього міста (П'ятницький, Єлецький, Троїцький монастирі та 12 церков) [30, 31]. Упродовж 1709 – 1720 рр. тривав розшук у ризницях церков та монастирів «грамот руських князів». Саме до цього періоду належить упорядкування в церквах та монастирях Чернігівської єпархії “описей от царей и митрополитов бывших, Черниговским архиереям данные, и прочие бумаги от их царского величества и от патриархов о разном предмете повествовавших” [21, 1–63; 26, 4–6]. На численні укази Синоду першої половини XVIII ст. [22, Т. VI, № 3908, № 5671] із запитами про стан, нерухомість, прибутки українських монастирів надсилалися здебільшого формальні відписки. Місцеві ієрархи небезпідставно вбачали у цих запитах спробу Синоду посилити контроль над церковними структурами.

Один з перших відомих історичних описів другої чверті XVIII ст., присвячений Чернігівському Троїцько-Іллінському монастирю, був складений 1734 р. за часів настоятеля Г. Кононовича (1714–1737 рр.). У ньому йшлося про заснування монастиря за давньоруської доби, його руйнацію під час татаро-монгольської навали та відновлення з ініціативи Л. Барановича. Текст супроводжували копії універсалів на монастирські маєтності, опис земельних угідь та старожитностей з монастирської ризниці [24]. 1739 р. у відповідь на клопотання Чернігівського єпископа Н. Сребницького про переведення Чернігівської духовної семінарії з Кафедрального до П'ятницького монастиря, Синод запропонував упорядкувати опис останнього, а також найближчих жіночих монастирів для майбутнього господарського забезпечення семінарії. Єпископ Н. Сребницький доручив ченцю Борисоглібського монастиря Лаврентію “учинить обо всем этом подробную справку и о последующем доложить ему” [29, 48]. За таких обставин було складено перші історичні описи П'ятницького Чернігівського, Покровського Максаківського, Успенського Печеницького та Покровського Шуморівського дівочих монастирів, що містять відомості про час заснування, ктиторів, маєтності монастирів та кількість монахинь [6]. У цьому контексті слід розглядати і датований 1739 р. опис Чернігівського кафедрального монастиря, в

якому, окрім докладного реєстру майна (книг, церковного начиння, одягу), наведено відомості про його заснування та відновлення [10]. 1747 р. датовано рукописний нарис історії Кам'янського Успенського монастиря [3].

У 2-й пол. XVIII ст. Російська Академія наук започаткувала збирання матеріалів для створення узагальнюючої праці з вітчизняної історії. З цією метою на місця було розіслано анкети, питання яких стосувались пам'яток церковної старовини [23, с. 10]. У виконання цих запитів у середині XVIII ст. було впорядковано низку рукописних історичних описів монастирів та церков Чернігівщини. 1750 р. датоване “Описание Домницкого монастыря”, складене ігуменом монастиря (1748–1754 рр.), намісником Чернігівської кафедри І. Миткевичем. Рукопис складається з історичної довідки про заснування монастиря 1696 р. коштом І. Мазепи, опису монастирських будівель, збірника “копий со всех крепостей монастыря Домницкого по коим оный монастырь владеет, наданным со гетьманов” [28].

До цього ж періоду належить рукописний збірник, що зберігається в Російському державному історичному архіві в Санкт-Петербурзі. Він складається з описів 18 монастирів Чернігівської єпархії середини XVIII ст. та копій грамот та універсалів на монастирські маєтності [25]. 1762 р. датовано збірник описів ще п'ятьох монастирів єпархії (Чернігівських Єлецького і Троїцько-Іллінського, Рихлівського, Новгород-Сіверського Спаського та Кам'янського), який, вірогідно, був підготовлений в рамках заходів уряду Російської імперії щодо збирання відомостей про монастирі з метою проведення секуляризації [4]. Описи впорядковано за єдиною схемою: історія заснування, ктитори та благодійники, опис монастирських будівель, цінних речей з ризниці, монастирських маєтностей та угідь. В деяких описах (Чернігівських Єлецького та Троїцько-Іллінського, Домницького) наведено також відомості про чудодійні ікони, якими прославились монастирі. 1764 р. датований історичний нарис про Макошинський Покровський монастир, у якому, окрім опису маєтностей та копій універсалів на ґрунти, наведено цікаві відомості про архітектурний ансамбль, старожитності з ризниці та бібліотеки [8].

Г. Милорадович згадує “Описание Любечского монастыря” 1758 р. з реєстром універсалів на монастирські маєтності, складене ієромонахом Інокентієм та ієродіаконом Арсенієм “кафедры Черниговской” [18, 57–58]. Ф. Гумілевський для своїх описів чернігівських монастирів користувався “Запиской о Глуховском монастыре”, що була впорядкована на вимогу київського митрополита А. Могилянського 1762 р. [1, 149], та “Донесением монастыря Козелецкого консистории Киевской о присылке сведений о знатных архимандритах монастыря, с какого времени монастырь основан и кем, кто были его начальники”, складеним 1764 р. ігуменом Д. Шугасвим (1751 – 1770 рр.) [2, 596–597]. У бібліотеці Київської духовної академії зберігалася рукописне “Описание Успенского Рябцевского монастыря”, впорядковане ігуменом Є. Мушинським (1777–1780 рр.) [20, 425]. У своєму огляді архівів Чернігівщини М. Плохінський зазначив, що в архіві Максаківського монастиря зберігався рукопис 1757 р. під назвою “История и описание монастыря” [21, 47], впорядкований, вочевидь, ігуменом І. Миткевичем.

Цікаві відомості містить довідка з історії єпархії, датована 1774 р. Чернігівська духовна консисторія дістала доручення від одного з вищих ієрархів Російської Православної Церкви єпископа Крутицького С. Миславського (уродженця Чернігівщини, вихованця Києво-Могилянської академії) впорядкувати й відправити

для потреб “сочинения иерархии и literalной Российской истории” довідку з історії Чернігівської єпархії. Крім того, у зв'язку з облаштуванням у московському Архангельському соборі раки з мощами святих Чернігівського князя Михайла та його боярина Федора належало “без замедлений” вислати наявні відомості про перебування мощей у Чернігові. Історична довідка складена, ймовірно, намісником Чернігівської кафедри І. Малицьким містила відомості про чернігівських ієрархів з 1072 по 1770 рр., Чернігівський колегіум, час заснування 17 чоловічих та 6 жіночих монастирів, історію загибелі в Орді св. князя Михайла Чернігівського та його боярина Федора та появу святих мощей у московському Архангельському соборі [7]. В Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського було виявлено ймовірне продовження цієї довідки. Рукопис містить історичні описи Ніжинського Благовіщенського, Глухівського Преображенського дівочого та Козелецького Богословського дівочого монастирів, а також нарис історії Ніжинського грецького братства [13]. Відповіді на цей запит не тільки засвідчують рівень історичних знань освічених представників місцевого духовництва тієї доби, але містять цікаві, а подекуди невідомі факти з церковної історії Чернігівщини.

1778 р. за розпорядженням Синоду було складено списки ієрархів Чернігівської єпархії, а згідно указу 1781 р. – описи усіх монастирів єпархії. За твердженням автора “Истории российской иерархии” А. Орнатського, саме ці описи були використані ним для написання першої загальної історії Російської церкви [19, Ч. I, VI].

На вимогу Синоду, згідно указу від 3 лютого 1779 р., було складено каталоги бібліотек монастирів Чернігівської єпархії з метою виявлення “между оными книг, касающихся до российской истории, летописцев примечания достойных”. До нашого часу збереглися описи 7 монастирських бібліотечних зібрань (Чернігівських Троїцько-Іллінського, Борисоглібського та Єлецького, Новгород-Сіверського Спаського, Макошинського, Каташинського, Рихлівського). Описи являють собою перелік книг першої половини XVII–XVIII ст. із зазначенням мови, розміру, іноді – техніки написання пам'ятки [9]. Існування каталогу бібліотеки Глухівського Петро-Павлівського монастиря, складеного 1779 р., засвідчив М. Плохінський [21, 7].

У 1783 р., ймовірно, протопопом чернігівського Спасо-Преображенського собору І. Левицьким було складено “План и описание времени начала построения, докончения и по разорении возобновления” цього храму [12]. 1792 р. він же упорядкував “Реестр князьям Черниговским и другим некоторым погребенным в Чернигове, с показанием времени их кончины и места, где погребены и с означением летописцов о сем свидетельствующих”. Для складання реєстру автор використав Никонівський та Лаврентіївський літописи, а також “Российскую историю” М. Щербатова.

Значною мірою прислужився справі вивчення церковної старовини Новгород-Сіверський гурток українських патріотів-автономістів, що виник в останній чверті XVIII ст. Серед активних учасників гуртка О. Оглоблин називав місцевих церковних діячів: новгород-сіверського єпископа Іларіона Кондратовського, архімандрита Батурицького Крупицького Миколаївського монастиря Володимира Сокальського – колишнього “начальника всіх церков Запорізької Січі”, ректора Новгород-Сіверської семінарії Варлаама Шишацького, ігумена Спасо-Преображенського монастиря Євстафія Пальмовського, священника Андрія Пригару, архімандрита Глухівського монастиря, члена Новгород-Сіверської духовної консисторії Мельхиседека Значко-Яворського [27, 78].

Перу М. Значко-Яворського належать “Записки по истории Глуховского Петро-Павловского монастыря” 1780 р. [1, 175] та “Описание Новгород-Северской епархии” 1785 р. Останню пам’ятку було впорядковано згідно розпорядження новопризначеного єпископа Новгород-Сіверського І. Кондратовського, який “желал иметь у себя предварительные сведения о ввереной ему епархии”. М. Значко-Яворський описав будівлі, господарство та маєтності Новгород-Сіверського монастиря, а також навів стислі відомості про 15 чоловічих та 7 жіночих монастирів єпархії, 9 церков Новгород-Сіверського, кількість та склад духовних правлінь, реєстр книг, які було перевезено для Новгород-Сіверської духовної семінарії з Переяслава [11].

Остання чверть XVIII ст. ознаменувалась створенням комплексу описів Чернігівського та Новгород-Сіверського намісництва. Представники духівництва, в розпорядженні яких знаходились цінні архіви й бібліотеки, були безпосередньо залучені до їх підготовки.

Наприкінці 70-х рр. XVIII ст. історик, етнограф і видавець Ф. Туманський намагався упорядкувати історико-єтнографічний опис Лівобережної України, зібрати матеріали для якого планував за допомогою анкет. Одна з них стосувалася історико-топографічного опису єпархій, а саме монастирів, протопопій, храмів, старожитностей. На підставі програми Ф. Туманського, настоятелі впорядкували описи Каташинського, Каменського Успенського, Пустинно-Рихлівського, Любецького Антонієвського, Печеницького Успенського, Ключовського Спаського, Рябцевського Успенського, Суражського Благовіщенського, Макошинського Покровського та Миколаївського, Бречицького Андроніковського, Чернігівських Єлецького, Борисоглібського та Троїцько-Іллінського монастирів, а також список ієрархів Чернігівщини від найдавніших часів до 70-х рр. XVIII ст. Окрім історичних нарисів, описи містять відомості про старожитності з ризниць та бібліотек [5; 15, 144–145].

У цьому ж контексті слід розглядати і працю священника Новгород-Сіверської Покровської церкви А. Пригари “Особое или топографическое описание города губернского Новгород-Северского”, впорядковану протягом 1786 – 1787 рр. на підставі програми члена Російської академії наук П. Соїмонова. А. Пригара був відомий як знавець історії міста, володів чималою власною бібліотекою. Він використав досить широке коло джерел та рукописів з бібліотеки Спасо-Преображенського монастиря, навів цікаві відомості про місцеві храми та монастирі [14, 160–162].

Таким чином, історичні праці XVIII ст., присвячені церковній минувшині українських земель і, зокрема, Чернігово-Сіверщини, умовно можна розподілити на дві різні за призначенням, а, отже, і змістом групи. Перша з них – нариси з історії храмів та монастирів єпархії, що надсилалися до Санкт-Петербурга у відповідь на численні запити Синоду та програми Академії наук. Відомості, наведені в цих документах, зазвичай складених у місцевій консисторії на основі даних, надісланих з монастирів, стислі й сухі. Крім того, як вже зазначалося, часто-густо описи, що надсилалися до Синоду, не відповідали дійсному стану справ, замовчували або подавали задалегідь невірну інформацію через побоювання конфіскації майна, земельної власності та старожитностей з ризниць церков і монастирів.

Другу групу становлять нариси історії храмів та монастирів, життєписи місцевих святих, перші описи Чернігівської та Новгород-Сіверської єпархій, впорядковані представниками місцевого духівництва, так би мовити, для внутрішнього використання. Відомо, що 30–60 рр. XVIII ст. у церковному житті України були

позначені спробами відновити втрачені позиції та особливості українського православ'я. Маємо на увазі звернення українського духовенства 1730 та 1735 рр. до Синоду з вимогами повернути бодай частину прав Київських митрополитів, а також діяльність Комісії по складанню "Пунктів про вигідності малоросійського духовенства" 1766 р. Згадані події суттєво вплинули і на розвиток церковно-історичних досліджень, стали поштовхом для пожвавлення інтересу до минулого Церкви, активізували пошук документів, які б змогли довести правомірність повернення українському духовенству давніх прав та привілеїв. Показовими у цьому відношенні є праці М. Значко-Яворського та А. Пригари, студія з історії Домницького монастиря І. Миткевича (1750 р.), нариси про чудотворні ікони Чернігівщини. Урізноманітнювалась джерельна база досліджень. Окрім легенд, переказів, літописів, дослідники використовували діаріюші та заповіти української старшини, документи з монастирських архівів, синодики, а також хроніки та проповідницьку літературу другої половини XVII ст. Нажаль, друга група, представлена значно меншою кількістю досліджень що дійшли до нашого часу. Пояснюється це недбалістю при збереженні архівних колекцій та обставинами політичної історії кінця XVIII ст., внаслідок яких Українська Церква втратила залишки своєї самостійності, що призвело до цілеспрямованого нищення пам'яток української минувшини.

Примітки

1. Гумилевский Ф. Глуховский Петропавловский монастырь // Черниговские епархиальные известия. – Часть неофициальная. – 1862. – 15 февраля. – С. 149–154; 1 марта. – С. 171–178.
2. Гумилевский Ф. Козелецкий Георгиевский третьеклассный мужской монастырь // Черниговские епархиальные известия. – Часть неофициальная. – 1862. – 15 августа. – С. 519 – 534; 1 сентября. – С. 556–561; 15 сентября. – С. 593–598.
3. Державний архів Чернігівської області. (Далі – ДАЧО) – Ф. 679. – Оп. 1. – Спр. 650. – Опись имущества Каменского монастыря. 1747 г.
4. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 1. – Спр. 867. – Сведения о движимом и недвижимом имуществе монастырей Черниговской епархии. 1762 г.
5. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 1. – Спр. 1276. – Описи Пустыно-Рыхловского Николаевского, Каташинского, Антониевского Любецкого монастырей. 1781 г.
6. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 1. – Спр. 1556. – Дело о преобразовании Черниговского женского Пятницкого монастыря и других девичьих монастырей в мужской и образование при нем латинских богословских школ. 1739 г.
7. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 1. – Спр. 1600. – Ведомости по истории Черниговской епархии. 1774 г.
8. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 4. – Спр. 172. – Опись строений и имущества Макошинского Покровского монастыря. 1764 г.
9. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 4. – Спр. 329. – Каталоги книг библиотек монастырей Черниговской епархии. 1779 г.
10. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 5. – Спр. 3. – Опись имущества Черниговского кафедрального монастыря. 1739 г.
11. ДАЧО. – Ф. 712. – Оп. 1. – Спр. 5. – Сведения о разделении Новгород-Северской

- епархии по уездам. 1782 – 1785 гг.
12. Записка о древности Спасского собора, составленная в 1783 г. для князя Потемкина-Таврического черниговским архимандритом Иерофеем // Милорадович Г. Описание Черниговских соборов Спасо-Преображенского и Борисоглебского. – Чернигов, 1889. – 24 с.
 13. Інститут рукопису Національної бібліотеки імені В. Вернадського НАН України. – Ф. 160. – Спр. 1130. – Сведения о монастырях Черниговской епархии. 1774 г.
 14. Коваленко О. Неопублікована праця Андрія Пригари “Особое или топографическое описание города губернского Новгорода-Северского” // Сіверянський літопис. – 1999. – № 4. – С. 160–165.
 15. Коваленко О. Невідома сторінка наукової діяльності Федора Туманського // Сіверянський літопис. – 2000. – № 5. – С. 144–150.
 16. Коваленко О., Гейда О. Біля джерел церковно-історичних студій на Чернігівщині // Сіверянський літопис. – 1998. – №3. – С. 123–129.
 17. Колесник І. Українська історіографія. XVIII – початок XX століття. – К., 2000. – 256 с.
 18. Милорадович Г. Антониевский монастырь // Черниговские губернские ведомости. – Часть неофициальная. – 1860. – № 9. – С. 57–64.
 19. Орнатский А. История Российской иерархии. – М., 1807–1815. – Ч. I–VI.
 20. Петров Н. Описание рукописей церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. – К., 1875. – Вып. I – III. – 683 с.
 21. Плохинский М. Архивы Черниговской губернии // Древности: Труды археографической комиссии Императорского Археологического общества. – М., 1899. – Т. 1. – Вып. 3. – Приложение. – С. 1–190.
 22. Полное собрание законов Российской империи. – Изд. 1-е. – СПб., 1830.
 23. Правительственные распоряжения относительно отечественных древностей с Императора Петра I, особенно в царствование Императора Александра II-го // Вестник археологии и истории, издаваемый Археологическим институтом, иждивением почетного члена М. Глумова. – 1886. – Вып. VI. – С. 5–50.
 24. Російський державний історичний архів у Санкт-Петербурзі. – Ф. 834. – Оп. 1. – Спр. 926. – Описная книга имущества Черниговского Троицко-Ильинского монастыря. 15 декабря 1734 г.
 25. Російський державний історичний архів у Санкт-Петербурзі. – Ф. 834. – Оп. 2. – Спр. 1924. – Сборник жалованных грамот монастырей Черниговской епархии. XVIII в.
 26. Татищев Ю. Черниговские архивы. – Харьков, 1901. – 33 с.
 27. Федірко А.М. Патріотична освічена еліта Новгород-Сіверського на рубежі XVIII – XIX ст. // Український історичний журнал. – 1998. – № 2. – С. 77–83.
 28. Чернігівський історичний музей імені В. Тарновського. – Фонди. – Спр. Ал–493. – Описание Домницкого монастыря. 1750 – 1840 гг.
 29. Чернігівський історичний музей імені В. Тарновського. – Фонди. – Спр. Ал–500. Шугаевский С. Историческое описание Пятницкой церкви г. Чернигова. 1858 г.
 30. Чернігівщина. Енциклопедичний довідник / За ред. А. Кудрицького. – К., 1990. – 1006 с.

Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.

Документально підтверджена історія Китаївської пустині Києво-Печерської лаври розпочинається з XVIII ст. На сьогоднішній день найбільш розповсюдженими, можна сказати, хрестоматійними схемами викладення подій, пов'язаних з Китаєвом, стали оповіді митрополита Євгенія Болховітінова [1; 144-145, 189-190] та Миколи Закревського [2; 372-373, 705-706], які своєю сумлінною працею заклали фундамент для подальшого наукового дослідження київських старожитностей. Проте, в усталеному викладі Китаївської історії дотепер з'являються нові акценти – у випадках, коли вдається розшукати ще не введені у науковий обіг документи, або переосмислити вже відомі факти, які до того не розглядалися у зв'язку один з іншим. Так, майже випадково, паралельне вивчення тем історії Китаївської пустині та жіночого Печерського Вознесенського монастиря поглибило розуміння подій, що сталися на початку XVIII ст.

Через будівництво фортеці жіночу обитель перевели на Поділ. Тривалий час лаврське керівництво плакало надію розмістити у спорудах колишньої Вознесенської обители ченців Троїцького Больничного монастиря, а будівлі останнього використати для друкарні [3, 176-182; 4, 39.]. Проте царські чиновники вважали питання переміщення ченців Троїцької обители вирішеним, бо саме для них було розбудовано Китаївську пустинь після будівництва Печерської фортеці. У підтверджувальних грамотах 1719 р. Петра I-го на ім'я архімандрита Києво-Печерської лаври Іоанікія Сеннотовича з братією обумовлюється наступне: "...побудований заново на землі Печерської обители у 1716 році монастир Малий Китаївський урочища Китаївського, яка земля в кріпостях Троїцького больничного монастиря приналежна, котрий монастир побудував Губернатор наш київський князь Димитрій Михайлович Голіцин внести разом з іншими в цю Нашу Великого государя жалувану грамоту і надану Київською канцелярією виписку прийняти тут у канцелярію колеґії іноземних справ..." [5, 115-116, 129]. Подібне розв'язання проблеми, вочевидь, не дуже влаштувало лаврську братію. Куди зручніше здавалося розселитися по-сусідству, у будівлях, що залишилися після Вознесенської дівочої обители. Більшість ченців вважали переміщення у далеку від Лаври пустинь свого роду засланням. Життя почасти підтверджувало таке ставлення до відправки на послух до в Китаєво. Та, заради справедливості, треба сказати, що мало хто з ченців надалі жалкував з приводу такого "заслання".

Посилаючись на спогади відомого подвижника Паїсія (Величковського), можна констатувати, що вже до половини XVIII ст. Китаївські старці зуміли організувати зразкову обитель, відому суворим дотриманням правил чернечого життя [6, 50-53]. У згадуваних спогадах зустрічається ім'я начальника пустині за 1739 р., отця Феодосія. На сьогоднішній день його можна вважати першим, відомим з письмових джерел ігуменом монастиря.

Чимало паломників потягнулося до місця, де перебували на спокої досвідчені лаврські старці. Виникла необхідність подальшої розбудови пустині. У 1763–1767 рр.

тут з'явилася перша кам'яна церква в ім'я Пресвятої Трійці, будівництво якої здійснив Степан Ковнір, але решта забудови XVIII ст. залишалася дерев'яною [7, 104].

У 1776 р. благословення уславленого старця Досифея Китаївського отримав 17-річний Прохор Мошнін – майбутній преподобний Серафим Саровський. Життєписом канонізованого Українською Православною Церквою у 1999 р. старця Досифея став літературний твір священника Володимира Зноско [8, 3–72], який до теперішнього часу ґрунтовно не досліджувався. Проте, при вивченні лаврського архіву мені трапилося зустріти кілька документів, які дещо пояснюють у біографії старця і підштовхують до подальшого просопографічного дослідження для пошуку остаточної відповіді на питання його походження.

За оповіддю В.Зноско, під іменем Досифея переховувалася Дар'я Тяпкіна, яка походила з заможного дворянського роду, була вихована бабусею-черницею та не спромігшись адаптуватися до мирського життя, вирішила прийняти постриг. Не розраховуючи на порозуміння в родині, таємно пішла з дому та надалі видавала себе в монастирях за чоловіка – кріпака-втікача Досифея, остерігаючись, що в жіночій обителі її швидко знайдуть та повернуть до батьків. По прибутті до Лаври, вона мала аудієнцію в архімандрита, після якої опинилася в Китаєві, де оселилася у власноруч викопаній печері поблизу подібного до лаврського давнього печерного лабіринту. Такий хід подій є цілком логічний з огляду на те, що закон забороняв монастирям приймати селян-втікачів. Проте, як виключення, Досифею могли запропонувати оселитися у підпорядкованій Лаврі далекій пустині.

Відповідно життю, Досифей сам викопав собі келію неподалік чернечих печер у Китаєві. У звіті за 1994 р. про археологічні дослідження Китаївських печер наводилася інформація про знахідку “печери Тимофія”, названу так дослідниками за ім'ям учасника експедиції, Тимофія Стембковського, який виявив її. Печера розташована у 80 метрах від основного підземного комплексу [9, 2, 9-17; 10, 224–226]. З аналізу її конфігурації та знахідок, на думку археологів, вона відповідає періоду перебування тут прп. Досифея.

У переліку справ канцелярії київського генерал-губернатора за 1744 р. зустрічається запит “О жительствоющих при Китаевской пустыни в ямах Досифею и Гавриилу, в кого они исповедуются и причащаются” [11]. Якщо керуватися сучасним правописом, наявний документ сприймається як запит про осіб жіночої статі – Досифею та Гавриїлу. Маючи на увазі твір Володимира Зноско, за яким під ім'ям Досифея укривалася Дар'я Тяпкіна, виникає припущення, що стаття Китаївських відлюдників була відома з самого початку. Та треба врахувати, що подана форма написання імен відповідає церковно-слов'янському правопису, за яким, наприклад, ім'я «Захарій» у родовому відмінку записується як “Захарію”. За таким правилом імена “Досифей” та “Гавриїл” подаються у наведеному запиті в родовому відмінку як “Досифею” та “Гавриїлу”. Таким чином, документ не дає підстав для підтвердження легенди, за якою жінка так добре видавала себе все життя старцем, що, навіть після переселення у багатолюдну Лавру, маючи при собі келійника, ні в кого не викликала ніякої підозри. На той час Дар'ї Тяпкіній мало бути близько двадцяти трьох років. Навіть після смерті Досифея ніхто не мав сумніву в тому, що то був чоловік.

Свідченням протилежного залишається тільки оповідь Зноско, яка складалася більше за сто років по смерті Досифея і спиралася виключно на усні перекази відносно біографії подвижника. Фактично, всі докази того, що під іменем Досифея

укривалася дворянка Дар'я Тяпкіна, зосереджені в передостанньому абзаці книжки Зноско, де сказано, що сестра зниклої Дар'ї, у своє перебування в Києві вже після смерті старця, допитувалася про його життя, а коли побачила портрет Досифея, “впізнала” в ньому родичку [8, 72]. Це й стало приводом для ототожнення китаївського подвижника зі зниклою дочкою рязанських дворян Тяпкіних, а протягом століття, до написання твору Зноско, в перекази додалося чимало поетичних подробиць. Сумнівів у їх достовірності додають знайдені в історичному архіві документи, вивчення яких приводить до думки, що Досифей Китаївський був таки чоловіком і походив з українських селян. У такому випадку не дивним виглядає звернення Досифея до селянина, який приходив до нього “малоросійським акцентом” [8, 51]. Він, безперечно, мав дар проповідника, наставив на чернечий шлях не одного лише славетного Серафима Саровського, і його історичний портрет, позбавлений деяких легендарних епізодів, насправді, не стає менш цікавим.

Наприклад, не знаходить підтвердження епізод про особисте відвідування печерника Досифея імператрицею Єлизаветою Петрівною у 1744 р. Архівна справа про її перебування у Києві докладно констатує всі заходи, що тоді відбулися, не виключаючи особистих спілкувань з лаврськими старцями. Відвідини Китаївської пустині та зустрічі з Досифеєм там не зафіксовано [12].

Проте, подарована імператрицею братії Китаївської пустині, за переказом Зноско, сума у 1 тис. руб., співпадає з сумою, вказаною у документі. Згідно з останнім, за дорученням Єлизавети, гроші були передані через посередника як пожертва [12, 20, 23]. При тому начальник пустині виказував невдоволення отриманням порівняно невеликих коштів, тоді коли Лаврі було пожертвовано 17 тис. руб. Та Духовний собор пригрозив відібрати передану у Китаєво суму, після чого начальник пустині розкався та попросив залишити його обителі царське пожертвування.

Після виходу царського указу про заборону відлюдництва Досифею довелося покинути печерну келію, і, вірогідно, як людину, що заслужила пошану своїм подвижницьким життям, його прийняли у Лаврі та виділили келію на Дальніх печерах. У цьому епізоді архівні джерела не входять у протиріччя з житійною оповіддю, складеною Володимиром Зноско. Є збіг і в тому, що через деякий час Досифей запросився назад, у Китаєво. Зноско натякає на ускладнення, які виникли у житті Досифея [8, 69-70]. Документи безпристрасно розповідають, що сталося. Справа, датована 1766 р., доводить, що то було компромісне вирішення конфлікту, який стався через скаргу на Досифея бунчукового товариша Федора Савича [13].

Серед людей, які приходили за благословенням та напутнім словом до прозорливця трапилося бути жінці згаданого Федора Савича. Після повернення її додому, у родині ускладнилися відносини. У скарзі до лаврського архімандрита Зосими Валькевича Іван Савич писав: “Находячийся в Киевопечерском монастыре на дальней пещере монах Досифей чрез допущение к себе разных жен не только в Киеве, но везде чуть не по всей России розглашен затворником и немалым святцем, а как и жена моя Мария Якубовичевна побывала у него чрез несколько разов мимошедшими и сего годами, то... как сама себе к монашеству пристраждает, так и мене и всех детей к тому склонить намерена; ибо в недавнем времени она жена моя пришедши на квартиру из монастыря Печерского мне представляла, что будучи она допущена в келию оного Досифея чрез схимника Симеона получила от него пророчество в том, что непременно как она жена моя монахиною, так и я схимником, и дети наши в

монашестве быть имеем, для чего и данные ей жене моей оным монахом некие сухарцы сама ела, и мене ести принуждала... и будучи теми сухарцами чрез мнимого старца Досифея прелщена...от мене бежала и крыется ныне в монастыре Киевофлоровском у неких монахинь, и уже о разводе ея со мною подала его преосвященству доношение; а понеже все то последовало с причины прелестия ...прописанным ...Досифеем... прошу с оным монахом Досифеем поступить по законам, а я о взыскании жены моей к себе где и как надлежит доискиваться непременно имею” [13, 1].

28 липня 1766 р., перед Духовним собором Лаври старець Досифей відповідав з цього приводу, що через значну кількість людей, що відвідують його, про той випадок не пам'ятає, а пригощати, звісно, чимось їстівним міг, як то часто робить. Під занотованими свідченнями підписався за нього, як такого, що не вмів писати, лаврський канцелярист Григорій Забузький [13, 3].

Щоб заспокоїти роздратованого мирянина, який погрожував подальшими скаргами і небажаним розголосом справи, якщо не буде прийнято ніяких заходів, Духовним собором Лаври було вирішено “...оного монаха Досифея отправить при ордере в Китаевскую пустынку, с тем, чтоб он тамо жил не затворнически, но в келии, как и другая братия, и в церковь Божию на всякое церковное пение вместе с прочиею братиею неодменно всегда ходил бы, и во всем по обещанию монашескому начальнику своему повиновался б, и к тому найстрожайше притвердить ему, и обязать его подпискою, чтоб он отнюдь никому кто ему милостынно преподаватиметь или с ним беседоватиметь, никаких вещей от себе не давал, дабы ж он не с ким и разговоров никаких уединенно без присутствия другого брата не имел...” [13, 6]. Під такою постановою Духовного Собору у лаврській канцелярії “под опасением наистрожайшаго штрафа” стоїть підпис ченця Досифея [13, 7]. Вже не вказано, хто поставив той підпис за нього, проте почерк відрізняється від почерку канцеляриста.

Попри негативний привід для згадки Досифея, наведений документ свідчить про широке прижиттєве визнання старця. Аналіз оповіді, складеної Володимиром Зноско, показує, що це достатньо цікавий агіографічний твір, у якому вдало використано фольклорний матеріал, зібраний автором, але, як і в кожному життійному творі, біографічна достовірність не стоїть на першому місці, бо сам жанр передбачає акцентування, перш за все, повчальних моментів. У канві життєписа багато історично достовірних моментів, які допомагають інколи зрозуміти уривчасті згадки про Досифея в архівних справах.

Проте співставлення літературного твору з архівними матеріалами суперечать його головній інтризі – ототожненню Китаївського прозорливця з дворянкою рязанського роду Тяпкіних. Непрямий доказ того - підпис, зроблений іншою особою за старця, який не вмів писати, що знов наводить на думку про його селянське походження.

Не підтвердилися після огляду чернечих списків відповідної доби і погляди, які можна зустріти у сучасній літературі, про одночасне існування Китаївського старця Досифея та жінки, що ховалася під тим самим ім'ям і також проживала в Китаївській пустині. Був у Лаврі “палатний ієромонах Досифей”, згаданий у справах за 1748–49 рр. [14, 5; 15, 218] Звичайно, китаївський печерник до цього часу ніяк не міг опинитися в такому сані. В іменному табелі 1760 р. зустрічається ім'я ченця Досифея (Димитрія Скальського), 1730 р. народження, який походив з родини священника селища Педимок

Польської області, володів російською та латинською мовами. Як доводять чернечі списки, на Дальніх печерах та у Китаївській пустині він не мешкав [16, 114, 128]. Проте згадується і Досифей, котрий у 1760 р. перебував на Дальніх печерах [16, 94]. Зрозуміло, що це саме той уславлений старець, свідчення про якого нас цікавлять у даному разі. На жаль, документ замовчує його прізвище. Ще один ієромонах Досифей (Рудницький) прийняв постриг у 1755 р., тобто за часом міг бути ототожненим з Досифеєм Китаївським, якби не згадка про його відрядження у Санкт-Петербург [16, 55].

Вже не коментуючи легендарний виклад останніх днів життя Досифея в книзі Зноско, слід вказати, що у Державному історичному архіві України знаходиться справа під назвою “Об умертвии жительствовавшего в Китаевской пустыни монаха Досифея и оставшемся по нем имени. – 1777 г. сент. 27” [17, 113]. Таким чином, наявні архівні матеріали дозволяють хоча б фрагментарно відтворити біографію уславленого Досифея Китаївського як історичної особистості.

Примітки.

1. Болховитинов Е. Описание Киево-Печерской лавры. – К., 1826.
2. Закревский Н. Описание г. Киева: в 2 тт. – М., 1868.
3. Крайня О. Киево-Печерський Вознесенський дівочий монастир // Могилянські читання 2000 року: Зб. наук. праць. – К., 2001. – С.176-182.
4. Крайня О. Некрополь Києво-Вознесенського Флорівського жіночого монастиря // Лаврський альманах. Вип.9. – К., 2003. – С. 36-66
5. Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДАК України).Ф. 59. Оп. 1. Спр. 7594.
6. Преподобний Паїсій Величковський. Автобіографічна повість // Печерський благовісник. – 2004. – № 2. – С. 47-54.
7. Крицький Б.О. Архітектурно-будівельна діяльність Степана Ковніра // Питання історії архітектури та будівельної техніки України. – К., 1959.
8. Зноско В., свящ. Рясофорный монах (девица) Досифей, затворник Киево-Печерской лавры и первый руководитель-наставник препод. Серафима Саровского // Киевские подвижники благочестия. – Т. I – К., 1994. – С. 3 – 72.
9. Науковий архів Інституту археології НАНУ. – Стрихарь М.Н., Бобровский Т.А., Кумаз А.М. и др. Отчет об архитектурно-археологических исследованиях пещер Китаевского Св. Троицкого скита в г. Киеве. 1994 г.
10. Курмаз О.М., Стрихар М.М. Археологічні дослідження печери “Тимофія” Св. Троїцького Китаївського скита у Києві // Міжнародна археологічна конференція. Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Кафедра культурології та археології. – К., 1996.
11. ЦДАК України. Ф.128. Оп. 3 заг. Спр. 1а.
12. ЦДАК України. Ф.128. Оп. 2 заг. Спр. 2. 155 арк.
13. ЦДАК України. Ф.128. Оп. 2 черн. Спр. 57. 10 арк.
14. ЦДАК України. Ф.128. Оп. 1 черн. Спр. 15.
15. ЦДАК України. Ф.128. Оп. 1 черн. Спр. 16.
16. ЦДАК України. Ф.128. Оп. 1 черн. Спр. 13.
17. ЦДАК України. Ф.128. Оп. 1 загальночерн. Спр. 113.

“Записки, касаючіся до Києво-печерської лаври” – маловідома пам'ятка XVIII ст.

“Записки, касаючіся до Києво-Печерської лаври” – цікавий і малодосліджений в нашій історіографії історичний твір XVIII ст., присвячений історії Лаври. Документ зберігся в єдиній авторській рукописній копії 1772-1773 рр., що 1863 р. належала бібліотеці Дальніх печер Києво-Печерської лаври, а нині зберігається в Інституті рукопису НБУ ім. В.І.Вернадського [1]. Даний текст має значення і як цікава пам'ятка епохи, так і своїм змістом, що відображає невідому до сьогодні історіографічну традицію.

Аналіз цього твору знаходимо, зокрема, в нещодавно виданій роботі М. Корпанюка. Він, зокрема, пише: “Поява “Короткої історії про Києво-Печерську лавру” в 1773 р., можна вважати, була давно очікуваною і своєчасною. Найбільший монастир України не збирався прощатися, через антимонастирську політику Катерини II, з роллю провідника духовного життя в православному світі рідного краю. Потрібне було обґрунтування своєї місії та ролі в житті України з XI ст. до останнього часу, а через акцентування уваги на княжій добі відстоювати і загальноросійське значення. Оскільки такі засади лежать в особливостях підходу до спрямування ідеї твору, то бачимо в ньому свідоме акцентування уваги лише на духовному житті монастиря, жодного слова про господарську діяльність. Зате повість про заснування Лаври, будівництво перших, дерев'яної й мурованої, церков, монастирських приміщень займає половину тексту. Далі стисло відтворена хронологія печерських архімандритів і їх співпраці з київськими князями, пересипана панеґіриками то ігуменам, то князям, які відзначилися своєю любов'ю до монахів, розуміли потребу підтримувати монастир, дбати про його могутність. Не дивлячись на те, що літопис задумувався, напевне, як засіб впливу на пом'якшення для себе указу Катерини II про конфіскацію монастирських маєтків, тому в ньому детально описані приятельські взаємини перших ігуменів з великими князями, ктиторство останніх. З твору випливає ідея: монастир від початку свого заснування був центром державницької та самобутньої національної політики і опертої на них духовної культури” [2, 85-86].

Чесно кажучи, короткі й вельми залежні текстуально від своїх першоджерел “Записки” навряд чи можуть вважатися чимось самобутнім в плані оцінки духовної спадщини Лаври та, тим більше, обстоювання національних інтересів українців. З іншого боку, глибина філософської думки і духовної національної культури, притаманна головному джерелу книги – друкованому Патерику, відобразилась і в “Записках”. А ось настійне нагадування владі про її предків, які оберігали й обдаровували монастир в зазначених М.Корпанюком історичних умовах дійсно було не випадковим. Не випадковим було використання при написанні твору не української чи церковнослов'янської, а російської канцелярської мови, до речі, досить чистої (українізмів тут мінімум, причому стосовно декількох наявних провадилася спеціальна правка, так у тексті слово “божниця” було закреслено і замінено на слово «гробниця». Не виключено, що “Записки” задумувалися, як підношення комусь у вищих російських

сферах, можливо навіть цариці. Проте, вони не були закінчені, можливо, через брак джерел, після того, як були вичерпані наявні.

І саме джерела роблять цю пам'ятку особливо цікавою для дослідника. Як уже говорилося вище, основою більшої частини тексту є друкований Патерик. Але не тільки він. В тексті наявні також зноски на літописні джерела. Причому, зноски ці небагаточисельні й ними відмічені тільки окремі повідомлення. Посилання оформлено на два літописи – Никонівський, і зазначений під назвою “Нестор”. Наші студії підтвердили, що під Никонівським зведенням дійсно маєтсья на увазі велике московське зведення, відоме нині під цією назвою. Нам тяжко сказати зараз, чи був на той час список цього твору в Лаврі, чи автор ознайомився з ним десь у Росії (його прекрасне знайомство з російською канцелярською мовою говорить про велику практику, не виключено, також, що він міг бути росіянином). Складніше з «Нестором”. Ми в своїх творах неодноразово доводили, що цією назвою в Києві XVII ст. називали велике лаврське літописне зведення, що містило, серед іншого, велику кількість лаврської інформації і скороченням якого є Густинський літопис [3; 4]. Проте, у нас нема ніяких підстав твердити, що воно пережило велику лаврську пожежу 1718 р., а його можливі списки – інші негаразди і руйнування в Києві часів Руїни. Прикладом відсутності в Лаврі середини XVIII ст. реальних історичних першоджерел може слугувати історія з перлюстрацією царською владою Печерського патерика, коли обитель не могла представити історичних підтверджень опублікованої там інформації. Крім того, аби список цього літопису у той час був отриманий із якихось джерел, то, найвірогідніше, він би дожив якщо не до наших днів, то в усякому разі, до дослідників історії Лаври XIX ст. В деяких випадках інформація збігається з Густинським літописом, але відмінностей між ним і “Записками” більше. Крім того, “Записки” репрезентують нам невідому досі нову хронологію ранньої історії Лаври, що тільки частково збігається з відомою з патерикових та літописних джерел. Ця хронологія є невірною, а тому, скоріш за все, з'явилась у результаті якихось невідомих нам досліджень і обчислень, які навряд чи могли бути проведені автором “Записок”, який хоча й старався проводити якісь власні студії, та його потуги були доволі примітивними. Тому ми припускаємо, що зноски на “Нестора” були взяті автором “Записок” із свого невідомого нині першоджерела, яке було хронологічною вижимкою з літописного тексту з уведенням результатів власних студій. Про можливий зміст цього першоджерела ми можемо судити з наявності в них інформації про Лавру, яку не знаходимо в інших відомих нам пам'ятках. Найбільш цікавими з них є такі:

- Відзначення саме Великої лаври на Афоні, як місця підвизу прп. Антонія.
- Відзначення про проживання прп. Антонія в Дальній печері протягом 38 років
- Поява імен прп. Варлаама і Єфрема до постригу, в будь-яких інших джерелах не відома (див. мал. 1). Автор зазначає: “Между прочими пришли к нему два человека знатные: Варсиалей (?), сын некоторого славного боярина по имени Иоанна, и Евстафий, княжий евнух, просити его дабы повелел возложить на них чин монашеский и дозволили с собою в пещере жить. По их усердному прошению и горячему желанию велел Антоний проподоб. иеромонаху Никону обеих постричь [Далі слово чи два витравлено – І.Ж.] в монашеский чину назвал первый Варлаамом, /8/ а другой Ефремом” [1, 7зв.-8]. Ім'я Варлаама читається погано. Можливо, воно було написано первісно, а згодом переправлене. Можливо, мався на увазі Варфоломій.

- Дата 1055 р., як час переходу прп. Антонія до Близніх печер і обрання на ігуменство прп. Варлаама.
- 1056 р. – як дата заснування Димитрівського монастиря і поставлення на ігуменство в ньому прп. Варлаама. Говорячи про походження цієї дати, тут цікаво звернути увагу на дату поставлення на ігуменство в Димитрівському монастирі наступника прп. Варлаама, майбутнього святителя Ростовського Ісайї в його житті, до написання якого міг мати відношення св. Серапіон Печерський. Тут ми знаходимо такий фрагмент: “По Божию строению приходитъ убо благовѣрнии и велики князь Изяславъ сынъ великаго князя Ярослава в монастырь ко преподобному Феодосію, и просить у него блаженнаго Исаіа въ монастырь святаго Дмитрія на игуменство. И преподобнии Феодосеи даруетъ ему яко нѣкии даръ сего блаженнаго. И Івна митрополить поставляетъ на игуменство въ монастырь святаго Дмитрея в лѣто 1056 блаженнии прииде в монастырь бываеть истиннии пастырь и наставникъ тамо живущеи братии, а не якож наимъникъ нерадѣи о овцахъ и вдасть убо дѣлы душу просвѣщая. Тѣло же изсушая. Труды ко трудомъ прилагая, учениемъ же своимъ вѣрныхъ душа напаяя, на истиннии разумъ и к Богу приводя” [5]. Дата є невірогідною, оскільки 1062 р. ще однозначно був живий св. Варлаам, перший ігумен цієї обителі. Св. Ісайя посів Димитрівське ігуменство, найвірогідніше, десь близько середини десятиліття, і перебував на ньому не дуже довго, оскільки інформацію про його поставлення на єпископство находимо в редакції Патерика Йосипа Тризни (сер. XVII ст.) та в Тверському збірнику під 1072 роком [6]. Можливо, джерелом даної інформації була авторська редакція “Повісті минулих літ”. Поява ж дати – 1062 р. – причому з лаврського джерела, може бути взаємозв’язана з датою поставлення св. Варлаама, яку знаходимо “Записках”. Можливо в якомусь їх першоджерелі, відомому автору в оригіналі чи іншому матеріалі, містилась певна хронологія історії Димитрівського монастиря, що, свого часу, була відома також св. Серапіону Печерському. Виходячи з усього вищесказаного, ми можемо припустити, що зміна дати переселення прп. Антонія до Близніх печер, а, отже і обрання прп. Варлаама на ігуменство залежить саме від вищенаведеної хронології. Від неї залежить і наведена в “Записках” дата поставлення прп. Феодосія – 1056 р. У зв’язку з цим хотілося би висловити ще одну увагу. В своїй роботі “Літописні джерела до історії Києво-Печерської лаври” [3, 21, 63-64] та коментарях до Києво-Печерського патерика [7, 229-230] ми розглядали літописний фрагмент, який знаходимо у В.Татищева: “...Тогда бысть игумен Печерский Феодосий...” [8, 82], а також у багатьох пізніх джерелах, зокрема, у Хронографі. О.О.Шахматов відносить його появу до загальноруського зведення 1423 р. [9, 235], але джерелом інформації вважає, чомусь, “Житіє прп. Антонія Печерського” хоча, як видно з Патерика, там давалась дата “1032”. Виходячи з того, що ця дата не може бути датою поставлення святого Феодосія на ігуменство (що сталося після 1061 р.), ми припустили, що перед нами інформація про його постриг, який, згідно хронологічних обрахунків найвірогідніше стався близько 1057 чи початку 1058 р. Проте виходячи з інформації “Записок” можна припустити також, що дата походить із того ж хронологічного ряду.
- Кількість років життя прп. Антонія в Близній печері – 16. Дане число не є оригінальним – воно походить із друкованого Патерика. Проте, обчислення з цим числом ведуть нас до тієї ж особливої хронології історії Лаври, що відобразилася в “Записках”.

- Дата обрання ігумена Феоктиста – 1103 рік.
- Дата поставлення на ігуменство Пимина – 1132 рік та його приставлення – 1141 р.
- Дата обрання на ігуменство Феодосія другого – 1142 рік.
- Дата обрання на ігуменство Акіндіна.
- Дата надання “грамоти Андрія Боголюбського” могла бути взята з якогось історичного джерела, де використано грамоту, але й із самої грамоти. Тут ми навряд чи можемо щось реально ідентифікувати.

Крім того, в тексті твору є деякі нюанси, наприклад згадка про *нетлінні* моці прп. Антонія Печерського, які можуть походити з усних печерських переказів.

Після тексту про Києво-Печерську лавру, обірваного на півслові йдуть матеріали про Свенський Печерський монастир. Не виключено, що їх поява є результатом спроби автора “Записок” продовжити роботу над історією Печерської обителі, і подати деяку відому йому інформацію про пізньосередньовічну історію Свенської обителі замість інформації про Лавру, яку він не міг роздобути. Проте така спроба була б однозначно приречена на неуспіх, що й сталося. “Записки” не були закінчені.

Разом із тим, про вагомість цієї роботи ми можемо судити по правках, внесених в роботу іншою рукою. Приписка в назві імені митрополита Гавриїла Кременецького приводить нас до думки, що ці правки робилися кимось із його канцелярії, а можливо і ним самим.

Цікавим питанням, яке постало в процесі дослідження “Записок” є їхній зв’язок із пізнішими дослідженнями з історії Лаври Самуїла Міславського та Євгенія Болховітінова. Проте текстуальної близькості між ними не віднайдено. Тільки невідомі з інших джерела дані про поставлення ігуменів були почасти використані останніми авторами, але у нас нема жодних причин вважати, що їх джерелом були саме “Записки”. Не виключено, що відмічений на рукописі 1863 р. є датою, коли рукопис повернувся до лаврської бібліотеки, зберігаючись до того в приватних руках чи передаючись серед монастирської братії, і ніхто з істориків Лаври ХІХ ст. з ними не знайомився.

Примітки

1. ІР НБУВ. – П. Ш. 390п/194.
2. М. Корпанюк. Слово. Хрест. Шабля (українське монастирсько-церковне, світське крайове літописання ХVІ-ХVІІІ ст., компіляції козацького літописання ХVІІІ ст. як історико-літературне явище). – К., 2005.
3. Жиленко І.В. Літописні джерела до історії Києво-Печерської лаври. – К., 1995; Патерик Києво-Печерський. – К., 1998.
4. Жиленко І.В. Синопис Київський // Лаврський альманах. – К., 2002. – Вип. 6.
5. Житие св. Леонтия, еп. Ростовского.— Православный собеседник. – 1858. – Февраль. – С. 436-438.
6. Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью... – Столб. 166.
7. [Жиленко І.В.] Патерик Києво-Печерський. – К., 1998.
8. Татищев В.Н. История Российская. – М.-Л., 1963. – Т. 2.
9. Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах // Летопись занятый археографической комиссии за 1907 г. – Спб., 1908. – Вып. 20.

Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.

В межах даної публікації ми спробуємо окреслити коло архівних джерел, спроможних пролити світло, на функціонування Київської духовної консисторії – установи, у віданні якої знаходилися церковні справи, у 1721 – 1786 рр., тобто на першому етапі так званого синодального періоду в історії Російської Православної Церкви. При аналізі враховано структурну модель духовної консисторії, що включає «присутствие» (зібрання всіх членів) і канцелярію.

Документальну базу для дослідження проблеми складають комплекси джерел, що виникли та відклалися в канцеляріях церковних адміністративних установ Київської митрополії та Св. Синоду, монастирських архівах. Першорядним за значенням є комплекс документів, представлений у фонді Київської духовної консисторії (ф. 127), що зберігається в Центральному державному історичному архіві України в м. Києві (далі ЦДАК України). Архівний фонд духовної консисторії нараховує 203 тис. справ за 1700–1919 рр., в яких відбилися практично усі події політичного, економічного та духовного життя. Фонд є найбільшим серед збережених консисторських архівів єпархій, що функціонували на українських землях [1, 6–7]. Ще дослідники ХІХ ст. відзначали значення консисторських архівів співрозмірним губерньським архівним сховищам [2, 578] та використовували архів Київської духовної консисторії як об'єкт активних наукових пошуків і досліджень. Через проведені у ХІХ ст. заходи по опрацюванню архіву нині, окрім основного фонду Київської духовної консисторії, консисторські справи можна виявити серед розпорошених архівних фондів Церковно-археологічного музею та Київської духовної Академії. Свого часу з архівного фонду Київської духовної Академії було виокремлено в окремий фонд – консисторські справи ХVІІІ – початку ХІХ ст. (ф. 232), що зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі ІР НБУВ) [3, 18]. Звичайно, в київських архівних колекціях зосереджена найбільша кількість документів. Проте їх суттєво доповнюють матеріали петербурзьких архівосховищ, в першу чергу – фонд Канцелярії Св. Синоду (ф. 796), що зберігається в Російському державному історичному архіві (далі РГІА). Фонд Св. Синоду вміщує чималу кількість матеріалів, котрі висвітлюють різні сторони функціонування системи управління Київської митрополії. Справа в тому, що центральна влада Київської митрополії була зобов'язана надсилати найрізноманітнішу звітну інформацію на ім'я Св. Синоду. Таким чином, петербурзькі архіви дають можливість відшукати документи, котрі з тих чи інших причин відсутні в архівосховищах Києва.

Важливо, що у ХVІІІ ст., особливо його другій половині, створюється велика кількість різноманітної документації, а принципи бюрократизації поширюються і на церковні структури. В цей час в окремих журналах реєструються вхідні та вихідні документи духовної консисторії, в хронологічному порядку і супроводі короткої анотації. Складаються доповідні реєстри, де також зазначається короткий зміст паперів і справ, що розглядалися на засіданнях духовної консисторії. Розгляд консисторією справ і рішень з різних питань фіксується в протоколах, журналах. В окремих

журналах ведеться протоколювання кожного засідання «присутствія» духовної консисторії, тощо. Опрацювання джерел зведеного звітнього характеру є пріоритетним, зважаючи на інформативні можливості, що дозволяють забезпечити комплексний підхід в дослідженні, тому ми зупинимося саме на їх характеристичі.

Журнали реєстрації вихідних документів Київської духовної консисторії збереглися, починаючи з 1742 р., і далі за 1743, 1744, 1755, 1765, 1772, 1778, 1783 рр. [4]. Більшість з них представлена жалюгідними фрагментами, проте деякі містять інформацію за більшу частину року. Повністю зберігся лише журнал за 1755 р. (включаючи і реєстр вхідних документів) [5]. У перерахованих книгах, помісячно із зазначенням номеру та числа, подаються короткі анотації того документального масиву, що виходив із стін духовної консисторії.

Журнали реєстрації засідань духовної консисторії, почали вестися на вимогу митрополита Арсенія (Могилянського), лише з 1758 р. [6]. Перша збережена книга датується 1764 р., і містить інформацію з 8 січня по 28 липня 1764 р. [7]. Уривок з кількома днями січня місяця маємо з журналу за 1766 р. [8]. 1768 р. представлений зшитками, що фіксують записи від середини червня до початку серпня [9]. Повний журнал реєстрації засідань дійшов до нас лише за 1771 р. [10]. Журнали заповнювалися поденно, у них вказується, хто з консистористів у котрій годині прибув на засідання, які справи розглядали та що по них вирішили, вказується час, коли присутні покинули місце засідань духовної консисторії. Зважаючи на інформативне наповнення, що цілком заслуговує на дослідницьку довіру, журнали реєстрації засідань «присутствія» духовної консисторії, без перебільшення, можна віднести до категорії унікальних джерел.

Також нами виявлено змістовно нетиповий реєстр справ духовної консисторії за 1723 і 1724 рр. [11]. Книга розпочинається 17 червня 1723 р., а отже позбавлена початку. Тому назва оригіналу залишається невідомою, але судячи з текстового наповнення документу – це вибірка судових справ, що розглядалися в духовній консисторії, або, як зазначається в анотаціях самих справ, – судом духовної консисторії. Крім того, це найраніший із відомих нам такого типу документів, що вже складає цінність, зважаючи на брак матеріалів щодо діяльності Київської духовної консисторії у першій половині XVIII ст.

Значна уривчастість як журналів вихідних документів, так і журналів реєстрації засідань не дозволяє відтворити повну картину справ, що розбиралися на засіданнях консисторії протягом кожного року і дня XVIII ст. Проте для з'ясування головних напрямків компетенції консисторії, організації робочого дня «присутствія» і т. п., що виявляються, насамперед, у закономірностях, збережений комплекс є цілком репрезентативним.

Іншим важливим блоком джерел, який варто відмітити, є відомості про канцелярських службовців Київської духовної консисторії, що виникли в контексті складання системи обліку чиновництва в Російській імперії (60-і рр. XVIII ст.) [12, 173–191]. Першим у цьому напрямку з'явився указ від 3 березня 1763 р. про введення для всіх службовців атестатів і описів служби, наявність яких була необхідною при представленні чиновника до нагородження званням або при звільненні [13]. Проте ці документи не мали регулярного характеру, а з'являлися принагідно. Спроби уряду ввести регулярний і систематичний контроль чиновництва за допомогою формулярних списків відносяться до 1764 р. 31 січня 1764 р. усім установам імперії

наказано завести спеціальні журнали для реєстрації даних про службу і поведінку чиновників, надсилати такі послужні списки в Сенат вимагалось через кожні півроку. Також до указу була додана уніфікована форма звітності, яка містила наступні пункти: 1) ім'я та звання; 2) вік; 3) соціальний статус; 4) вступ на службу; 5) які звання і коли отримав; 6) участь у військових походах; 7) чи був у штрафах або підозрах; 8) чи здатний продовжувати службу; 9) чи достойний отримати підвищення у званні? [14].

Для налагодження системи обліку чиновників було проведено ряд заходів, але про регулярність в надходженні відомостей говорити не доводиться. Протягом досліджуваного періоду з'являються нові законодавчі акти, які підтверджують і вимагають виконання попередніх постанов [12, 182–185]. Київська митрополія не стояла осторонь, всі вищезазначені вимоги в однаковій мірі стосувалися і її. Про отримання одного з чергових указів з вимогою подання відомостей про канцеляристів у Св. Синод Арсеній (Могилянський) рапортував 2 грудня 1769 р. [15]. Проте пошуки відповідних відомостей стосовно канцелярських службовців Київської духовної консисторії як в архіві самої установи, так і в архіві Св. Синоду, не дали очікуваного результату. Вдалося віднайти реєстри лише за 1770, 1771, 1779 та 1780 рр. [16]. Причина, очевидно, криється не в поганій збереженості, а в неналежному ставленні до обов'язку складання відповідної документації. Відомості реєстрів значно доповнюють прохання про зарахування до консисторської канцелярії, послужні списки, зведені дані в доповідях кафедральних писарів про підвищення у званні, атестати, і т. п. В перерахованих документах вказується наступний набір інформації про особу: прізвище та ім'я, соціальне походження, місце народження, освіта чи досвід роботи, інколи – вік вступу на канцелярську службу. В сукупності перераховані архівні джерела дозволяють реконструювати функціонально-соціальний портрет канцелярських службовців.

При з'ясуванні питання матеріального становища консисторських канцелярських службовців, окрім приватних прохань та донесень, важливе джерело складають річні підшивки рапортів про надсилання представниками місцевої влади коштів на консисторську канцелярію за 1769, 1772, 1782, 1784 рр. [17]. Цінну інформацію подають прибутково-витратні книги як самої консисторії [18], так і київських монастирів, а саме Кирилівського, Видубицького і Пустино-Миколаївського відповідно за 1745 – 1746, 1748, 1760 – 1761, 1764 – 1765, 1779 – 1780, 1782 – 1783, 1784 рр.; 1779, 1781 рр.; та 1769 р. [19], оскільки в них зафіксовані витрати на оплату праці, харчування канцелярських службовців, так звані подарунки службовцям канцелярії, а також надходження коштів на консисторську канцелярію. Окрім того, прибутково-витратні книги подають інформацію про ціни на самі різноманітні предмети.

Огляд джерел з історії функціонування Київської духовної консисторії є далеко не повним, увагу зосереджено лише на найбільш важливих блоках архівних документів. Підсумовуючи, варто зауважити, що суттєвою проблемою для дослідника є лакуни в документації звітного характеру. Окремі відомості, які б мали існувати згідно законодавчих вимог, взагалі не були створені. Негативним моментом є значно менша кількість джерел першої половини XVIII ст. в порівнянні з другою. Це зокрема пов'язано із рівнем бюрократизації та втягнення української Церкви в структуру Російської держави, а також поганим збереженням архівів. Недбале ставлення до документації мало наслідком те, що тисячі консисторських справ назавжди втрачено і ми можемо ознайомитися лише з їхніми назвами в описах та короткими нотатками про деякі з них в журналах засідань консисторії. Ступінь документального забезпечення

різних аспектів проблеми є неоднорідним. Проте, окреслена джерельна база, не зважаючи на неповноту, а деколи і відсутність матеріалів стосовно 1-ї половини XVIII ст., в поєднанні з справами, що стосуються вирішення одиничних скарг, донесень, запитів, повідомлень, тощо та опублікованими матеріалами, в цілому дозволяє згідно інформативних можливостей джерел комплексно дослідити функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.

Примітки

1. Папакін Г. Церковні фонди християнських конфесій у складі Національного архівного фонду України: структура, зміст, історія надходження // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2001. – Т. 7.
2. Иконников В.С. Опыт русской историографии. – СПб., 1891. – Т. 1. – Ч. 1.
3. Климова К. “Надежные хранители древностей” (з історії церковних архівів в Україні) // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2001. – Т. 7.
4. ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 1024. – Спр. 358. – Арк. 1 – 2 зв.; оп. 1020. – Спр. 705. – Арк. 1 – 115 зв.; оп. 1024. – Спр. 376. – Арк. 4 – 17 зв.; оп. 1020. – Спр. 811. – Арк. 1 – 59 зв.; спр. 940. – Арк. 1 – 11 зв.; спр. 942. – Арк. 1 – 24 зв.; спр. 2790. – Арк. 295 – 433 зв.; оп. 1024. – Спр. 1586. – Арк. 1 – 68; спр. 2144. – Арк. 1 – 110 зв.; спр. 2503. – Арк. 1 – 76 зв.; спр. 2712. – Арк. 31 – 53 зв.
5. ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 2790. – Арк. 295 – 433 зв.
6. ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 4182. – Арк. 1.
7. ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 3577. – Арк. 1 – 103 зв.
8. ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 1024. – Спр. 1718. – Арк. 53 – 88 зв.
9. ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 3915. – Арк. 1 – 96 зв.
10. ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 4182. – Арк. 1 – 216.
11. ІР НБУВ. – Ф. 232. – № 2. – Арк. 1 – 44 зв.
12. Туманова М.Ф. Организация учета чиновничества в 60 – 90 гг. XVIII в. // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. Сборник статей. – М., 1983.
13. ПСЗ. – СПб., 1830. – Т. XVI (1762 – 1765). – № 11769. – С. 172–173; № 11772. – С. 173.
14. ПСЗ. – СПб., 1830. – Т. XVI (1762 – 1765). – № 12030. – С. 510; № 12134. – С. 715.
15. РГИА. – Ф. 796. – Оп. 50. – Д. 370. – Л. 1, 70.
16. Реєстри мають різне інформативне наповнення: ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 1024. – Спр. 1998. – Арк. 102 зв. – 105 (вказується ім'я і прізвище, посада, станове походження); Оп. 166. – Спр. 47. – Арк. 36 – 38 зв. (вказується ім'я і прізвище, посада, місце народження та рік вступу в канцелярію); Оп. 1020. – Спр. 4952. – Арк. 1 – 10 (складена відповідно до форми від 31 січня 1764 р.); Спр. 5101. – Арк. 2 – 13 (складена відповідно до форми від 31 січня 1764 р.).
17. ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 4046. – Арк. 1 – 58; спр. 4250. – Арк. 172 – 218; спр. 5266. – Арк. 1 – 130; оп. 1024. – Спр. 2768. – Арк. 1 – 89.
18. ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 3710. – Арк. 3 – 34 зв.
19. ЦДАК України. – Ф. 888. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 1 – 44; спр. 9. – Арк. 1 – 27; спр. 10. – Арк. 1 – 42; спр. 27 а. – Арк. 1 – 46; спр. 28. – Арк. 1 – 59; спр. 30. – Арк. 1 – 60; ф. 130. – Оп. 1. – Спр. 691. – Арк. 1 – 81; спр. 720. – Арк. 1 – 78; ф. 131. – Оп. 30. – Спр. 262. – Арк. 1 – 24.

Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)

Джерела з церковної історії, на сьогодні, є доволі маловивченими, особливо у взаємозв'язку з розвитком російського абсолютизму. Саме тому розгляд цього питання дозволить висвітлити цілий ряд аспектів, які фактично залишилися поза увагою радянської історіографії. Саме ця думка проходить червоною ниткою в роботах таких знаних, на сьогодні, істориків Православної Церкви в Україні, як В.М.Мордвінцев та В.І.Ульяновський. Зокрема В.М.Мордвінцев детально розглядав метричні книги, сповідні розписи та клірові відомості, його роботи містять багатющій фактичний матеріал, в якому проаналізовані тисячі документів церковно-статистичного характеру.[7, 12.] Не менш знаковою є наукова діяльність В.Ульяновського, поряд з детальним дослідженнями біографічного матеріалу про видатних істориків Церкви тощо потрібно зазначити його публікації безпосередньо присвячені проблемам джерелознавства з церковної історії. [16, 22.] Серед публікацій останнього часу потрібно відмітити роботу Н.Лобка в якій автор розкриває метод складання родоводу за допомогою метричних книг. [6, 21-22]

Джерела історії Російської Православної Церкви в Україні, кінця XVIII – 1-ї пол. XIX ст., умовно можна поділити на дві групи. До першої, належать юридичні документи, що вміщують укази, постанови, статuti, інструкції тощо, що регламентували життя духовенства у релігійній сфері. Друга група джерел розкриває регіональні аспекти. Це збірки документів та опубліковані архівні матеріали. [3, 13]

Основою для дослідження церковно-історичних питань є архівні документи, які по-новому висвітлюють уставлені питання, або дають уявлення про діяльність, яка з різних причин (цензура, кон'юнктурність досліджень тощо) не знайшла належної оцінки в історіографії. Виходячи з цього, перевірка даних наведених істориками церкви та ведення нового матеріалу, на нашу думку, зробить можливим комплексно відтворити не тільки церковну історію, але і висвітлити соціальні питання, які були нерозривно пов'язані з діяльністю Російської Православної Церкви.

Враховуючи поставлені завдання, потрібно враховувати той факт, що і архівні джерела не повні. Це стало результатом соціальних і побутових катаклізмів. На сучасному етапі дається взнаки розпорошеність архівного матеріалу в різних архівних установах, де документи, які розкривають церковну історію України, зберігаються в фондах громадських установ та навчальних закладів. А такі теми, як матеріальне забезпечення та побудова культових споруд, практично повністю. Тому необхідною умовою є їхня компенсація опублікованими документами.

Для висвітлення процесів соціально-економічного розвитку Православної Церкви у 1-й пол. XIX ст., перш за все, потрібно звернути увагу на різні статистичні дані, що збиралися приватними особами, державними органами і т. ін. А також робоче листування єпархіальних та губернських установ України. Як особливий тип джерел нами виділені скарги і клопотання. Адже саме ці документи, розкривають

місцеву соціальну ситуацію, адже духовенство подавало їх тільки якщо вони стосувалися їхніх церков.

Безумовно, що дослідник соціальної історії не може обійтися без статистичних даних які збирали клірики. Адже в 1-й пол. XIX ст. статистична діяльність була одним з головних обов'язків православного кліру. Мова йде перш за все про метричні книги. Дані цих книг дають можливість встановити точне число населення за кожний рік. Крім того за допомогою метричних відомостей можна встановити аспекти соціального характеру які неможливо встановити іншими способами, наприклад, народжуваність і смертність генеалогію окремих родин.

Окремої уваги заслуговують сповідні розписи, адже таїнства церковні регламентувалися не тільки Православною Церквою, а і світською адміністрацією. Церковний облік населення був розпочатий Православною Церквою і стосувався в першу чергу російських старовірів для чого з 1722 р. було запроваджено контроль відвідування, на великий піст, сповіді православним населенням. З часом під час розширення Російської імперії і відповідного збільшення представників інших конфесій ці дані починають збиратися і про них з 1826 р. – католиків 1832 р. – лютеран, 1835 р. – євреїв.

У кожній парафії церковний причт (священники, диякони) зобов'язані були вести загальної форми метричні книги, в яких проводили запис тих, хто одружився, народився і т. ін. На основі метричних книг щорічно складалися єпархіальні відомості, які і надходили в Синод, де вони зводилися в загальноросійські відомості. Крім цього, священники вели так звані клірові відомості (данні про клір) та віросповідні відомості (кількість парафіян, їхній вік, суспільний стан, участь у богослужбних діях). По цих відомостям також складалися загальноімперські відомості. Церковний облік являється окремим джерелом з демографії, а метричні книги цінні для вивчення народонаселення. Варто відмітити, що церковний облік, значно точніший за ревізії [5].

Іншу групу джерел становлять збірки законів. Вони, в свою чергу, поділені на загальнодержавні й загальноцерковні. До них зараховане “Полное собрание законов Российской империи” [10.] “Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания”, ця збірка, поділена на періоди царювання російських імператорів, є більш придатною для наукового пошуку. [11.] Іншим не менш важливим документом церковного права є “Духовний регламент” 1721 р. та “Прибавления” 1722 р.. Ці законодавчі збірки регламентували всю діяльність православного кліру. Практичним доповненням, «Духовного регламенту» був “Статут духовних Консисторій”, що побачив світ в 1841 р. [18]. Для спрощення пошуку необхідних законодавчих потрібно використовувати довідник, виданий Т.Барсовим. [1] Окремим рядком потрібно виділити “Витяги зі звітів обер-прокурорів Св. синоду”. [4.]

Не можна оминати увагою статuti духовних навчальних закладів від 1808-1814 рр., що розкривають напрямок урядових реформ у галузі духовної освіти. [12] Та «Доповіді комітету по вдосконалення духовних училищ». [2]

Осібнo потрібно зазначити збірки під редакцією і розширеним вступом професорів Київської Духовної академії М.Петрова та Ф.Титова. Ці збірки документів, пояснювали загальний стан розвитку духовної освіти та ключові моменти реформ Київської духовної академії, відповідно у період з 1721 по 1795 рр. та з 1796 по 1869 рр. [9]

Варто зазначити, що М.Петрова активно працював над розробкою церковно-історичних питань, що засвідчує його великий науковий доробок. Автор досліджував

історію Київської духовної академії та православної освіти в Україні [8]. Не можна оминати увагою збірки документів підготовлені видатним істориком церкви Ф.Титовим. Збірка подана з широким вступом, що показав широкі знання автора, який працював в 24 архівах С.Петербургу, Москви, Львова, Кракова, Відня, Дрездена. [17, LXXVII.] Крім цього автор розглядав історію монастирів та духовно-освітніх закладів. Саме він виділив період з 1796 по 1819 рр. як час реформ духовної освіти. Він також описав життя Київської митрополії до 1797 р., показавши внутрішній устрій та кордони цієї єпархії, висвітлив діяльність на Київській кафедрі Філарета (Амфітеатрові).[15]. Але запропонована Ф.Титовим періодизація історії Київської академії 1) 1615-1633 рр., 2) 1632-1701 рр., 3) 1701-1819 рр., не знайшла підтримки, в наукових колах.[14, 12.]

Короткий аналіз приведених робіт засвідчує, що в першій половині ХІХ ст. було започатковано вивчення церковної історії України. З цим періодом пов'язана серія робіт таких, як мемуари сучасників подій, епістолярна спадщина духовенства, історичні роботи, в основному в періодичній пресі, Всі вони стали підґрунтям створення церковної історіографії з цього питання. В кінці 50-х – на початку 60-х. рр. ХІХ ст. церковна історіографія значно удосконалюється і виходить на рівень науковості. Це відбулося внаслідок плідної роботи видатних церковних істориків, створення церковно-історичних товариств та спеціальних періодичних журналів. Автори цього періоду, як правило зупиняли свою увагу на конкретних історичних фактах уникаючи узагальнюючих характеристик і оцінок урядової політики. Це було не випадково історіографія, цього періоду, тільки проходила період становлення.

Примітки

1. Барсов Т. Сборник действующих и руководственных церковных и церковно-гражданских постановлений по ведомству православного исповедания. – СПб., 1885. – 663с.
2. Доклад Комитета о усовершенствовании духовных училищ, и начертание правил о образовании сих училищ и содержании духовенства при церквах служащего, с приложением именных высочайших указов, по сему предмету последовавших. – СПб., 1809. – 89с.
3. Документ, касающийся отношения к православию латино-польского духовенства и администрации // Вестник Западной России. – 1864-1865. – август. – С.15-22.; Документы, относящиеся к истории православия в Западной России // Вестник Западной России. – 1867. – Кн.1. – Отд.1. – С.1-8.; Кн.11. – С.1-50.; Документы, относящиеся к истории православной и униатской церкви в здешнем крае // Вестник Западной России. – 1868. – Т.3. – Кн.9. – Отд.1. – С.1-50.
4. Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода 1837.
5. Источниковедение истории СССР. ХІХ – начала ХХ в. – М., 1970. – 449с.
6. Лобко Н. Особливості складання родоводу за допомогою метричних книг (методика дослідження) // Українознавство – 2003. – С.21-22.
7. Мордвінцев В.М. Метричні Книги // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка – Вип.41 – 1999.
8. Петров Н. Очерки истории православной духовной школы на Волыни // Труды Киевской духовной академии – 1867. – Т.1. – С.203-204; Його ж. О словесных

- науках и литературных занятиях в Киевской академии, от начала ее до преобразования в 1819 г. // ТКДА – 1867. – Т.1 – С.89; Його ж. Киевская академия в царствование императрицы Екатерины II (1796-1796 гг.) – К., 1906. – С.1.
9. Петров Н.И. Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии. – 1904. – Т.1. – 463с.; 1906. – Т.П. – С.553с.; Т.Ш – 562с.; 1907. – Т.VI. – С.396с.; 1908. – Т.V. – 637с.; Титов Ф.И. Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии. – 1910. – Т.1. – 791с.; 1911. – Т.2. – 665с.; 1912 – Т.3. – 914с.
 10. Полное собрание законов Российской империи. Собр.1-е. в 45 тт.; Собр. 2-е. в 55 тт. – СПб.
 11. Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания. – СПб. 1910 – Ч.3; 1815 – Ч.4.
 12. Проект устава духовных семинарий. – СПб., 1810. – Ч.2-я. – 11с.
 13. Сборник материалов для биографии митрополита Евгения. Изданный в память столетнего юбилея его рождения 18 декабря. 1767-1867 гг. – СПб., 1871. – 210с.
 14. Титов Ф. Императорская Киевская духовная академия. Историческая записка. (1615-1915) – К., 2003 – С.12.
 15. Титов Ф.И. Русская православная церковь в польско-литовском государстве в XVII-XVIII вв. Киевская митрополия-епархия (1686-1797 г) – К., 1905. – Т.П. – 394с.; Його ж. Высокопреосвященный Филарет (Амфитеатров) митрополит Киевский и Галицкий (1779-1857). – К., 1908. – С.20; Його ж. Разъяснительные параграфы по истории Западнорусской церкви // ТКДА. – 1907 – Вып.1. – 37с.; Його ж. О заграничных монастырях Киевской епархии XVII-XVIII вв. // ТКДА – 1905. – Т.1 – С.464-473.; Його ж. О значении Киевской академии для православия и русской народности в XVII-XVIII вв. – К., Б.р.в. – С.50; Його ж. Киевская академия в эпоху реформ (1796-1819 гг.). – К., 1913. – 95с. Його ж. К истории Киевской духовной академии в XVII-XVIII вв. // ТКДА. – 1911 – Кн.6 – С.233-256; Кн.12 – С.640-679; Кн.10 – С.219-228.
 16. Ульяновський В.І. Минуле України через призму історії Православної Церкви: проблеми, уроки перспективи // Київська старовина – №5 – 2003.
 17. Ульяновський В. Жизнь и творчество Федора Титова // Титов Ф. Императорская Киевская духовная академия. Историческая записка. (1615-1915) – К., 2003 – С.LXXVII.
 18. Устав Духовной консистории. – СПб., 1841. – 190с.; Устав духовных консисторий изъясненный полным собранием свода законов Российской империи с приложением подлинного текста. – СПб., 1871. – 151с.
 18. Шандра В. Київське генерал-губернаторство (1832-1914) історія створення та діяльності, архівний комплекс і його інформативний потенціал. – К., 1999.

**Роль православного духовенства в развитии исторического краеведения
в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.**

История развития исторического краеведения в Украине в последнее время является объектом пристального изучения в связи с возрастанием интереса к прошлому нашей страны. Одной из ярких страниц в истории становления отечественной науки является деятельность историко-краеведческих обществ, основанных в конце XIX в. по инициативе директора Московского архива Министерства юстиции академика Н.В. Калачова, стремившегося привлечь к работе в подобных организациях «местных любителей старины». Губернские ученые архивные комиссии были созданы Положением Комитета министров «Об учреждении ученых архивных комиссий и исторических архивов», которое было утверждено 13 апреля 1884 г. императором Александром III [1, 4]. Одной из таких организаций стала Таврическая ученая архивная комиссия (ТУАК), созданная в январе 1887 г. Благодаря самоотверженному труду представителей передовой части крымской интеллигенции, входивших в разные годы в состав ТУАК, удалось сохранить немало ценных исторических документов и археологических находок. Среди активистов ТУАК были представители православного духовенства, способствовавшие распространению идей исторического краеведения среди полиэтничного и поликонфессионального населения Крымского полуострова.

В числе лиц, выразивших желание вступить в члены ТУАК после ее открытия, были чиновники различных ведомств, уездные предводители дворянства, земские деятели, преподаватели местных учебных заведений. В Комиссию входили также представители православного духовенства Таврической губернии: епископ Таврический Мартиниак, избранный в мае 1887 г., ректор Таврической духовной семинарии И.П. Знаменский, а также ее инспектор и некоторые педагоги этого учреждения [2, 11]. А на заседании ТУАК 29 октября 1887 г. было принято решение об участии в работе этой историко-краеведческой организации Таврической Духовной Консистории, разбор дел из архива которой стал одним из наиболее успешных мероприятий Комиссии [3, 4–8].

Первый непререкаемый попечитель Комиссии, таврический губернатор А.Н.Всевожский на заседании ТУАК 24 января 1887 г. обратился к присутствующим с речью, в которой подчеркнул всю важность и значимость предстоящей работы Комиссии с архивными материалами: «Если бы эти документы не уничтожались, а могли бы сохраняться, то для историка они представляли бы источник, из которого он мог бы черпать самые верные сведения» [2, 2]. Было также принято решение о том, чтобы лица, ответственные за разбор того или иного архива Таврической губернии, делали на заседаниях Комиссии обстоятельный доклад о рассмотренных ими документах. После этого ТУАК должна была определять степень ценности этих архивных материалов.

Одной из основных задач ТУАК, по определению руководителей этой краеведческой организации, являлась сотрудничество со служителями культа, принадлежавшим к разным конфессиям – в том числе, и с православным духовенством [4, 118]. Следует подчеркнуть, что православные священники, работавшие в Комиссии,

деятельно способствовали формированию археографической коллекции ТУАК. Например, епископ Таврический Мартиниак был избран в состав комиссии, которая собирала сведения о хранящихся в церквях и монастырях полуострова древностях [5, 16]. Особенно большой объем работы в архивах учреждений Таврической губернии выполнял ректор Духовной семинарии, протоиерей И.П. Знаменский [6, 34].

Важным направлением деятельности Комиссии была работа с учащейся молодежью губернии. Преподавателями учебных заведений – членами ТУАК, устраивались публичные благотворительные лекции, посвященные той или иной проблеме, связанной с историей и археологией России в целом, и Крыма, в частности. Поощрялось также участие в работе Комиссии молодых людей, обучавшихся в гимназиях и училищах Симферополя, а также других городов полуострова; уделялось внимание музейной работе. Популярной формой работы с воспитанниками учебных заведений губернии были экскурсии, проводившиеся для них по историческим местам полуострова. Итогом такой просветительской деятельности стал выпуск членами ТУАК нескольких научно-популярных сборников, в которых были напечатаны очерки по истории Крыма. Помимо этого, Комиссия занималась и духовно-нравственным воспитанием молодежи. Так, например, к 900-летию Крещения Руси был подготовлен специальный выпуск «Известий ТУАК», в котором были опубликованы материалы, посвященные этому знаменательному событию.

Значителен вклад представителей православного духовенства в формирование библиотечного фонда и музейной коллекции ТУАК. Например, с Комиссией плодотворно сотрудничал преподаватель Таврической духовной семинарии, наблюдатель церковно-приходских школ А.В.Иванов, член ТУАК с 1887 г. Он передал в дар ее библиотеке 13 книг богословского содержания собственного сочинения. С 1898 г. педагог вступил в должность хранителя музея древностей и библиотекаря ТУАК, а в 1904 г. его избрали товарищем (заместителем) председателя Комиссии [7, 18]. А.В. Ивановым было рассмотрено 58 архивных дел [4, 118]. Поступали в библиотеку книги и от преподавателей Таврической духовной семинарии П.В. Маслова (члена ТУАК с 1904 г., хранителя музея древностей Комиссии с 1912 г.), Д.С. Спиридонова (члена ТУАК с 1907 г.) и П.В. Чиннова (члена ТУАК с 1911 г., библиотекаря ТУАК с апреля 1912 г.). Жертвовали книги и член ТУАК с 1896 г., настоятель кафедрального Александро-Невского собора протоиерей А.Г. Назаревский, преподаватель Тульской духовной семинарии, хранитель Тульской палаты древностей Н.И. Троицкий (член ТУАК с 1909 г.), а также протоиерей А. Лебединцев [7, 16–27]. Многолетние контакты существовали у Комиссии со Св. Синодом, а с 1906 г. между ними был налажен обмен книгами и другими изданиями. В числе организаций, с которыми ТУАК обменивалась научной и научно-популярной литературой, были: Церковное историко-архивное общество Казанской епархии, Черниговское епархиальное древлехранилище, Минский и Псковский историко-архивные комитеты, Тульская епархиальная палата древностей и др. Тесно сотрудничала ТУАК с редакциями таких периодических изданий, как «Таврические епархиальные ведомости» и «Таврический церковно-общинный вестник».

Авторитет, которым пользовались представители православного духовенства среди населения, а также их образованность и эрудиция во многом способствовали тому, что Комиссии удалось провести ряд успешных мероприятий по сохранению исторического и культурного наследия Крымского полуострова. Прежде всего, это касается

архитектурных и исторических памятников, связанных с историей существования православной церкви в Крыму, а также некоторых археологических древностей. Осмотр пещерных монастырей и храмов в Юго-Западном Крыму, ходатайства к вышестоящему губернскому начальству о необходимости реставрации пришедших в упадок зданий церковного культа, составление карты археологических памятников Таврической губернии – вот далеко не полный перечень шагов, предпринимавшихся священниками-членами ТУАК. Кроме того, следует упомянуть о многочисленных научных докладах и сообщениях, которые делали на заседаниях Комиссии представители православного духовенства по поводу тех или иных событий крымской истории.

В разные годы членами Таврической ученой архивной комиссии состояли: священник Н.И. Бортовский (член ТУАК с 1919 г.), профессор Таврического университета, экономист, выдающийся философ, богослов, публицист и общественный деятель священник С.Н. Булгаков (член ТУАК с 15 ноября 1919 г.), архиепископ Таврический и Симферопольский Дмитрий (Абашидзе) – почетный член ТУАК с 1917 г., священник А.М.Зверев (член ТУАК с 1914 г., впоследствии – архиепископ Елецкий Сергей, в 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной церкви причислен к лику святых), епископ Березовский Иринарх (член ТУАК с 1914 г.), последний смотритель Симферопольского духовного училища А.И. Леонтьев (член ТУАК с 1913 г.), священник П.И. Медведков (член ТУАК с 1913 г.), священник А.В. Михайловский (член ТУАК с 1915 г.), священник А.П.Сердобольский (член ТУАК с 1900 г.), епископ Сильвестр (член ТУАК с 1915 г.), ученый и педагог Д.С. Спиридонов (член ТУАК с 1907 г., причислен в 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной церкви к лику святых); общественный деятель, последний Керченский городской голова священник В.Г. Станиславский (член ТУАК с 1900 г.), епископ Полтавский Феофан (член ТУАК с 1911 г.), протоиерей Я.Я. Чепурин (член ТУАК с 1889 г.) и многие другие.

Таким образом, православное духовенство сыграло важную роль в деле развития идей исторического краеведения в Таврической губернии во 2-й половине XIX – начале XX в. Служители православной церкви активно способствовали формированию мировоззрения у подрастающего поколения, этнической и конфессиональной толерантности, содействовали сохранению исторического и культурного наследия Крыма.

Примечания

1. Филимонов С.Б. Хранители исторической памяти Крыма: О наследии Таврической ученой архивной комиссии и Таврического общества истории, археологии и этнографии (1887–1931). – Симферополь, 2004.
2. Протокол открытия Таврической Ученой Архивной Комиссии в г. Симферополе // ИТУАК. – 1897. – № 1.
3. Протокол заседания ТУАК от 29 октября 1887 г. // ИТУАК. – 1887. – № 2.
4. Лашков Ф.Ф. Отчет о деятельности ТУАК за 1887–1888 гг. // ИТУАК. – 1889. – № 7.
5. Протокол заседания ТУАК от 30 мая 1887 г. // ИТУАК. – 1897. – № 1.
6. Непомнящий А.А. Арсений Маркевич: страницы истории крымского краеведения. – Симферополь, 2005.
7. [Колесникова Н.Н.] Список лиц, пожертвовавших книги в библиотеку Таврической ученой архивной комиссии // Таврика. Сборник статей. – Симферополь, 1998.

Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці

Історія православної церкви в Україні як одного із етнооб'єднавчих чинників та важливих факторів духовного розвитку народу постійно викликає зацікавленість дослідників. Однією з проблемних сторінок релігійного життя українців є становлення автокефальної церкви у 20-х рр. ХХ ст. Вивчення різних аспектів цієї теми, як то легітимність проголошення автокефалії, висвячення митрополита Василя Липківського та єпископів новоутвореної церкви, місце і роль її в тогочасному суспільстві та взаємодія з іншими православними церквами, що виникли в результаті руйнації більшовиками російської синодальної церкви, є актуальним, оскільки це допоможе краще зрозуміти ситуацію, що існує нині в релігійному житті України та з'ясувати місце української церкви серед інших православних національних церков. Тож розглянемо дослідження створення та діяльності УАПЦ 1920-х рр. у напрацюваннях сучасних українських науковців.

Перші наукові публікації про УАПЦ з'явилися в Україні ще на час її виникнення, проте протягом 70 років вказана тематика висвітлювалася у руслі офіційної антирелігійної доктрини радянської держави. Новий період в історіографії проблеми українського церковного життя розпочався наприкінці 80 – на початку 90-х рр. В умовах національного та державного відродження значно поживався інтерес й до історії української церкви. На проблемах релігійного життя України зосередили свою увагу О.Ігнатуша [1; 2; 3; 6], А.Пилявець [4; 5], Ф.Турченко [6]. Ці розвідки, в яких обґрунтувалося право української церкви на автокефалію, з'ясовувалися обставини її проголошення в 1919 р., географія поширення, соціальна основа автокефального руху, канонічні та організаційні відмінності новоутвореної української церкви та РПЦ відкрили громадськості важливу сторінку духовної історії народу, дослідження якої було активно продовжено українськими істориками.

Значним внеском у справі вивчення історії та загальних підвалин УАПЦ є праці Арсена Зінченка, в яких розглядаються процеси церковно-визвольного руху в Україні, відносини влади і церкви. Автор стверджує, що реального відокремлення церкви від держави не відбулося. Вже в початкових декретах тодішньої влади закладалася руйнівна тенденція пізніших таємних об'їзників та інструкцій, які мали на меті політичне підпорядкування їй церкви, громад та віруючих. Ведучи аморальну політику щодо церкви, радянський уряд руйнував народну традицію, культуру, добродійність, а отже, й суспільну та особисту мораль [10, 114].

А.Зінченко звертався до вивчення життєвого шляху, богословсько-педагогічної діяльності та ролі Василя Липківського в утворенні національної церкви в 1920-х рр. [11; 7; 14]; розглядалися ним й постаті двох наступних митрополитів УАПЦ Миколи Борецького та Івана Павловського [12; 13].

А.Зінченко вважає утворення УАПЦ 1920-х рр. яскравим здобутком національного духовного самовизначення, оскільки вона несла в собі величезний потенціал оновлення церковного життя, а разом з тим й усього українського суспільства, що тоді активно формувалося як єдиний цілісний соціальний організм.

Створення національної православної церкви стало, на думку автора, складовою національно-політичного відродження [7, 8].

Проблему взаємодії більшовицької влади та різних гілок православної церкви в Україні досліджує А.Киридон. Авторка зауважує, що держава намагалася перебрати на себе функції церкви як одного з чинників формування свідомості громадян, повністю нівелювати значення релігії, використовуючи адміністративні методи [15, 123], та також відмічає, що, відносно православної церкви більшовики зайняли двоїсту позицію: з одного боку – планомірний наступ на релігію і церкву, з іншого – гнучкість, обережність і загравання з частиною духовенства задля перетягування на бік радянської влади [16, 236].

Автор констатує своєрідну строкатість релігійної палітри 20-х рр., підкреслює багатогранність і неоднозначність процесу структуризації релігійних конфесій, на який впливала не лише партійно-державна політика, а й внутрішні процеси життєдіяльності самих громадян, а також позиція лідерів цих громад. В той же час звертається увага й на національний фактор, що зумовило своєрідність виникнення та функціонування конфесій. В цьому контексті А. Киридон визначає автокефальний рух як один із напрямків організації православної церкви в Україні, фіксує територію його найбільшого поширення (Київська, Волинська, Подільська та Полтавська губернії) та робить висновок, що партійно-державне керівництво розглядало автокефальний рух скоріше як політичний за своєю суттю, ніж як релігійний, за сприяння органів партійно-державного керівництва та органів ДПУ, йшла активна робота по його розколу [16, 237]. Саме на прикладі УАПЦ, зазначає дослідниця, яскраво видно свідому політику зптовхування різних конфесій між собою, що її застосовувала радянська влада з метою знекровлення сильнішого супротивника, тобто православну церкву як таку [19, 23 - 30].

Ґрунтовні дослідження діяльності автокефальної церкви здійснено Іриною Преловською. На основі архівних матеріалів вона аналізує розвиток церкви в Україні у період національно-визвольних змагань, особливу увагу звертаючи на ключові моменти розвитку української автокефальної церкви, як то I Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ, проведений 14 – 30 жовтня 1921 року в Києві, коли в результаті напружених переговорів було вирішено відновити автокефальний статус української церкви та шляхом хіротонії висвятити митрополита [20]. Авторка аналізує значення цього акту, що мав неабиякі наслідки для подальшого життя УАПЦ: він викликав вкрай негативну реакцію з боку єпископів РПЦ, які одразу ж визначили цей акт як самосвятство, що суперечить канонам Вселенської Церкви; з другого боку частини священиків, що підтримували рух за створення Української Церкви, відійшла від УАПЦ, вважаючи висвяту неканонічною і, відповідно, - недійсними всі таїнства, в тому числі й висвяту єпископів УАПЦ [23, 56].

I. Преловська звертається й до діяльності II Собору УАПЦ 17 – 30 жовтня 1927 р., в результаті якого, на вимогу більшовицької влади, Липківського було усунуто від митрополичого служіння та новим митрополитом УАПЦ було обрано Миколу Борецького [24] та роль цього Собору в подальшій історії церкви. Автор також фіксує, що конфліктом між новоствореною УАПЦ та РПЦ скористалися представники влади, яких цікавила не їх канонічність, а можливість розколоти православну церкву, яка самим існуванням заважала розгорнути серед широких мас населення «переможну ідеологію» большевизму [23, 56]. Значну увагу дослідниця приділяє вивченню

природи походження новотворів в УАПЦ та приходять до висновку, що вони виникли через конфлікт з російським єпископатом в Україні, значний вплив на цей процес справили революційна ідеологія, політика радянської держави, проте вони мали своє підґрунтя й у традиціях Української церкви, яка існувала на теренах України до XVII ст., не виключає автор й особистого впливу видатних діячів УАПЦ [16, 20].

Вивченням богословської спадщини Василя Липківського займався Анатолій Денисенко. Аналізуючи літературну спадщину митрополита, його проповіді, дослідник відзначає те, що просвітитель вірив, що Україна буде демократичною, правовою державою на основі суверенного самовизначення української нації, на основі християнських цінностей [25; 26]. Денисенко наголошує на тому, що перший митрополит УАПЦ закликав слухачів зберегти свою національну свідомість, звичай і мову, неперервність українського національного ідеалу [25, 127].

Значну увагу розвитку релігійного життя в Україні 1920-х рр., а в контексті цього й становленню УАПЦ та її взаєминам з іншими православними церквами, що виникли в той час, приділяє Н. Шип у своїй праці «Церковно-православний рух в Україні (поч. XX ст.)» [27]. Вона відзначає, що саме церква Липківського залишалася найбільш впливовою та численною впродовж вказаного десятиріччя, проте вона однією із перших і постраждала від звинувачень у контрреволюційній діяльності та зазнала репресій відносно її служителів. Н. Шип вважає, що відновлення національної церкви як установи стало можливим завдяки тому, що український народ продовжував зберігати у релігійному житті вікові православні традиції, що й стало підґрунтям для духовного відродження українців.

Цікавими є розвідки з регіональної історії автокефальної церкви, які виявляють особливості релігійного руху першої третини XX ст. в різних місцевостях України. Так, рух за утвердження автокефальної церкви на Черкащині досліджував С. Кривенко [26], до діяльності духовенства УАПЦ, взаємовідносин з іншими православними течіями на Півдні України зверталася Балягузова О. [27], церковно-національний рух на Волині вивчав В. Борщевич [28].

Тож, як бачимо, сучасні дослідники сходяться в оцінці УАПЦ не тільки як релігійного, а й як політичного руху, який було використано для ослаблення РПЦ, а потім знищено, оскільки він дістав широку підтримку населення України, що зберегло в пам'яті традиції та засади української церкви і позитивно сприйняло її відновлення. Відносно ж проблеми набуття власної ієрархії церквою, в сучасній історичній науці панує думка про її відповідність канонам Вселенського православ'я та відстоюється право української церкви на автокефалію, як первинної відносно церкви російської. Чимало розвідок присвячено визначним діячам церковно-національного руху, в яких простежується їх життєвий шлях та діяльність, спрямована на відновлення автокефалії української церкви. Проте варто зазначити, що в наукових дослідженнях мало уваги приділяється середньому та нижчому прошарку духівництва УАПЦ, їх становищу в радянському суспільстві 1920-х рр., соціальному складу та причинам, що привели до служіння саме в автокефальній церкві. Цікавим напрямком дослідження може стати порівняння кліру УАПЦ та інших гілок православної церкви, що утворилися на Україні в означений період.

Примітки

1. Ігнатуша О. До історії української автокефальної православної церкви (1921 – 1930 рр.) // Питання історії СРСР. – 1991. - №36. – Харків, 1991. – С. 47 – 54.
2. Ігнатуша О. Проголошення директорією УНР автокефалії православної церкви в Україні // Український історичний збірник. – 1993. - №37. – Харків: Основа, 1992. – С. 20 – 29.
3. Ігнатуша О. Українська Автокефальна Православна Церква (1917 – 1930 рр.) - Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02.(Запорізький університет) – Запоріжжя, 1993. – 20 с.
4. Пилявець Л. Автокефалія православної церкви на Україні // Людина і світ. – 1990. – № 5. – С. 19 – 24.
5. Митрополит Василь Липківський: матеріали до біографії / З фондів ЦДАВО України (упорядник Л. Пилявець). – К., 1993. – 43 с.
6. Турченко Ф., Ігнатуша О. Українська автокефальна... // Вітчизна. – 1989. - №12. – С. 166–175.
7. Зінченко А. Неоціненна спадщина українського православ'я. До 80-річчя УАПЦ // Українська культура. – 2001. - №9 - 10. – С. 8 – 9.
8. Зінченко А. Роль християнської церкви в становленні суспільства й держави // Розбудова держави. – 1996. - №11. – С. – 47 – 50.
9. Зінченко А. Українське православ'я як національно-історичний феномен // Генеза. – 1994. - №2. – С. 242 – 248.
10. Зінченко А. Чи була відокремлена церква від держави у 20-ті роки? // Український історичний журнал. – 1992. - №1. – С. 104 – 114.
11. Зінченко А. Визволитися вірою: Життя і діяння митрополита Василя Липківського. – К., 1997. – 423 с.
12. Зінченко А. Ієрархи Української церкви: митрополит Микола Борецький, архієпископ Костянтин Кротевич, митрополит Іван Павловський. – К., 2003. – 156 с.
13. Зінченко А. «... Я люблю свою батьківщину і свою рідну церкву» // Київська старовина. – 1993. - №3. – С. 114 – 127.
14. Зінченко А. Педагогічне служіння Василя Липківського // Рідна школа. – 1996. - №5–6. – С. 14–18.
15. Киридон А. Ідеологічне протистояння церкви і держави в умовах тоталітарної системи в Україні // Влада і церква в Україні (перша половина ХХ ст.). Зб. наук. праць. – Полтава, 2000. – С. 123 – 132.
16. Киридон А. Засади релігійно-церковної політики радянської влади в Україні (перша половина 1920-х рр.) // Історія релігії в Україні. Праці XI-ї міжнародної наукової конференції (Львів, 16 – 19 травня, 2001 р.). Кн. I. – Львів, 2001. – С. 235 – 240.
17. Киридон А. Про причини обновленського руху в Україні // Різдво Христове. 2000. Статті і матеріали. – Львів: Логос, 2001. – С. 235 – 240.
18. Киридон А. Структурний аналіз релігійної ситуації в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) // Історія релігії в Україні. Праці XIII-ї міжнародної наукової конференції (Львів, 20 – 22 травня 2003 р.). Книга I. – Львів, 2003. – С. 268 – 275.
19. Киридон А. «Щоб вороги топили один одного...» // Людина і світ. – 2004. №6. – С. 23 – 30.

20. Преловська І. Історико-джерелознавчий аналіз матеріалів I Всеукраїнського Православного Собору УАПЦ 14 – 30 жовтня 1921 року: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06.(НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського) – К, 1998. – 18 с.
21. Преловська І. Голгофа митрополита Василя Липківського // Історія релігії в Україні. Науковий щорічник. 2004. Кн. I. – Львів, 2004. – С. 473 – 476.
22. Преловська І. З історії змагань за автокефалію національних православних церков у Грузії і в Україні // Розбудова держави. – 1998. - №9 – 10. – С. 97 – 106.
23. Преловська І. Надбання власної ієрархії Українською автокефальною православною церквою (За матеріалами I Всеукраїнського Православного Собору УАПЦ 14 – 30 жовтня 1921 року) // Злочин. (Упор. Петро Кардаш). – Мельбурн - Київ, 2003. – С. 51 – 56.
24. Преловська І. «Собор самопізнання» Української автокефальної православної церкви // Людина і світ. – 2001. - №6. – С. 42 – 46.
25. Денисенко А. Благословенне слово Василя Липківського // Пам'ять століть. – 2002. - №2. – С. 123 – 127.
26. Денисенко А. Християнсько-національний ідеал у проповідях Василя Липківського // Пам'ять століть. – 1997. - №1. – С. 144 – 147.
27. Шип Н. Церковно-православний рух в Україні (поч. ХХ ст.). – К, 1995. – 64 с.
28. Кривенко С. До історії автокефалії. // Родовід. – 1991 - №1 – С.51-56
29. Балягузова О. Історія УАПЦ на Миколаївщині (20-ті рр. ХХ ст.) // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 26. Вип. 13. Історичні науки. – Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2004. – С. 71 – 76.
30. Борщевич В. Українське церковне відродження на Волині (20-40-ві рр. ХХ ст.). – Луцьк, 2000. – 254 с.

Історія Православної церкви в Україні

К.В.Івангородський

кандидат історичних наук.

Черкаський національний університет

ім. Б.Хмельницького

Православ'я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)

Сьогодні особливої значущості набуває аналіз проявів етносоціальних трансформацій у міжконфесійних взаєминах українців і кримських татар у XV – XVII ст. І хоча в етнічних процесах різні віросповідання татар і українців мали відчутний диференціюючий аспект, то в етносоціальних міжспільнотних взаєминах вплив обох релігій – ісламу та християнства – був менш помітним, але водночас мав свої наслідки для тих спільнот, які контактували. Потрібно відзначити, що релігійний фактор у ту епоху мав величезне значення в якості етносоціального ідентитету. В площині взаємин ісламського Криму та православної української народності конфесійна ознака була найголовнішою для самоідентифікації цих спільнот. У такому амплуа ці релігії перетворювалися фактично в основу підвалину їхньої “національної” єдності, ґрунтуючись на кристалізації саме релігійної свідомості й ідентичності. Водночас втрата релігійної ідентичності окремих етнофорів не вела одразу до нівеляції їхньої етносоціальної свідомості, а в умовах Великого Кордону взагалі слід визнати, що фактор віросповідання не був тотальним (всеохопним) і жорстким, що зумовлювало подекуди й взаємозамінність духовних субстанцій його мешканців. Тим більше, що справа “порозуміння між людиною й Богом у середньовіччі була цілком приватною, релігійна тотожність не контролювалася суспільством, а відтак і церквою” [1, 169]. Крім цього, значна кількість сучасних дослідників сходяться у тому, що в цей час мала місце досить істотна (а подекуди й просто дивовижна) релігійна толерантність і віротерпимість. І не лише в Україні.

Зокрема щодо Криму, слід також пам'ятати, що всі міста Кримського ханства ніколи не були моноетнічними. Більше того це були по-суті й поліконфесійні конгломерати, співіснування яких без віротерпимості просто було б неможливим. І навіть радянські вчені змушені були визнати, що ця риса різко виокремлювала тогочасних кримських татар із усього “ісламського світу”, адже це була дивовижна навіть для сунітів «найширша віротерпимість» [2, 180; 3, 134]. На наше глибоке переконання, традиції релігійної толерантності кримських татар, як це не парадоксально, сягають своїми витокami часів Золотої Орди, котра також була феноменально поліконфесійною. Зокрема її фундатор хан Батий був язичником, хоч його й називали “таємним мусульманином”. Молодший його брат Берке сповідував іслам, а старший син Сартак був християнином. Хан Гуюк, за свідченнями П'яно Карпіні, збирався прийняти християнство і тримав біля себе багато православних “кліриків”, дозволяючи їм проводити служби “згідно звичаю греків у каплиці перед своїм наметом” [4].

Тому й у Кримському ханстві продовжувалися традиції толерантного співжиття мусульман з іншими представниками різних конфесій, причому не лише християнських. Так, Тунманн відзначав, що татари “християнам й іудеям надають багато релігійної свободи; вірмени та греки мають у містах і селах свої церкви; є тут також два вірменських єпископи...” [5, 22, 28]. Порівняно широка віротерпимість спостерігалася й у Буджаку. Навіть після окупації його Туреччиною у Білгороді, Кілії збереглися православні християнські храми. Молдавський господар Василь Лупул взагалі побудував у Кілії нову церкву св. Миколи [6, 29].

Стосовно християнства, то добре відомо, що в межах Криму воно з'явилося значно раніше за іслам і пустило досить глибоке коріння ще з часів домінування тут готів і візантійців. Звідси ж (з Херсонесу) перейшло християнство й на саму Русь, а отже, і в Україну. Так, і у подальші часи православ'я мало тут міцні позиції. З VIII ст. у Криму візантійці заснували багато монастирів, як правило, вирубуючи келії та церкви в горах, серед яких відомі Шулдан, Мармара, Качі-Кален, Тепе-Кермен, Мангуп-Кале, Інкерман, Бакла тощо [7, 35 – 36]. У XIV ст. поблизу Солхата виник відомий монастир св. Хреста (Сурп Хач), який існує донині. На одній із церковних бань зберігся й напис дати заснування монастиря – 1338 р. Навіть утвердження в Тавриді генуезців і виникнення римо-католицьких кафедр із покладеними на їхніх представників місіонерських обов'язків не похитнуло позиції православ'я.

І надалі в Криму існують чотири православні єпархії: Херсонська, Готська, Сугдейська та Боспорська. В усіх списках єпархій Константинопольського патріархату завжди згадуються ці автокефальні кафедри. Їхні представники активно співробітничали із царгородським синодом і часто беруть участь у соборах. З XIV ст. їх уже підвищують у ранзі, завдяки чому вони стали митрополитами. Водночас православні в Криму підтримували та відновлювали тарі церкви, створювали нові [8, 57]. Справжнє велике значення мав і “столичний” Успенський монастир поблизу Бахчисарая. Характерне співжиття різних конфесій спостерігається й у Кафі. Зокрема д'Асколлі повідомляв, що у цьому місті було до 70 мечетей, 15 православних церков і православний митрополит, у вірмен до 28 церков і єпископ, у євреїв і караїмів дві синагоги, у католиків один костел, який викупили у турок вірмени й передали місіонеру, котрий прибув у місто [9, 118 – 119].

Отже, християни “грецького сповідання”, будучи одним із найбільших сегментів “туземного” населення Криму, знаходилися у безпосередньому спілкуванні з татарами, що панували, і це співжиття було цілком мирним. Про це свідчить і давня кримська легенда з приводу виникнення згаданого вже Успенського монастиря. Під час небезпеки місцеве населення звернулося по допомогу молитвою до Пресвятої Діви Марії. Невдовзі в щілині в скелі з'явилася свічка, що горіла. Вирубавши східці й діставшись до свічки, вони побачили перед нею ікону Божої матері. З тих пір ця ікона почиталася й місцевими християнами, й татарами. Зокрема існують згадки, що коли хан Девлет-Гірей був у поході, він звертався до неї по допомогу, а коли переміг ворогів, то продав двох коней, а на ці гроші наказав зробити дві свічки, котрі було запалено перед чудотворною іконою Божої матері. З тих пір свічки ставилися безперервно, й спадкоємці Девлет-Гірея дотримувалися цієї традиції.

Досить промовистим із цього приводу є і такий епізод. Коли в 1778 р. місцеві православні переселялися, попри протести і татар, і решти християн, вони забрали й цю печерну ікону. Причому вдалося їм це не без ускладнень, оскільки вона дуже

почиталася татарами; котрі намагалися повернути її і після виводу. Водночас слід погодитися з Ф.Хартахаєм, що “Бахчисарайський скит” фактично був «головним двигуном» православ'я, а також “головною причиною єднання духовності та енергії християн і, зрештою, головною причиною, що підтримувала християнство на всьому півострові” [10, 6].

Стосовно мирних взаємин свідчить і запис 1587 р. під час відкриття церкви в ім'я Іоанна Предтечі в поселенні Бісала: “...рукою моєю смиренного Констанція архієрея... за допомогою та утримання пана Біната, сина Теміріке, на пам'ять його і його батьків...” [8, 131]. Отже, подеколи татари навіть сприяли побудові певних православних храмів на території Криму. Тому православ'я на півострові мало помітний вплив на етносоціальні трансформації. Зокрема це виявилось в переході більшості християн на мову кримських татар. Тут слід пригадати приклад залишків генуезців у Солхаті, що досить швидко були асимільовані татарами. Характерним є і епізод щодо спільного користування лазнями без конфесійних обмежень, про що також уже йшлося. Свідчать про це й імена деяких християнських священників, ченців і мирян із явною приналежністю до тюркського елемента (Анна, дочка Ачипая, Чолак, інок Аладжі, Кутлуц, Василь Туркман, Токтемір, Чохача та ін.).

Навіть непереслідування самих татар, які хрестилися, що траплялося нерідко, на думку В.Возгріна, слід визнати фактом їхньої “виняткової” толерантності [3, 135]. В джерелах містяться не одиниці – десятки християн татарського походження, змішані мусульмансько-християнські родини, більше того – в сім'ях частину дітей, бувало, хрестили, частину – обрізали за шаріатським звичаєм. Самі хани зовсім не цуралися тісних контактів із православними владиками, котрі ніколи не думали про антиханську політику, на відміну від беїв-мусульман. Тому, як стверджує той же В.Возгрін, “тільки тут, у краї, де покоління за поколінням ще з домусульманських часів виховувалося в душі мирного співжиття, де “язичництво”, його рудименти не зробили впливу, що робив би жорстокішими мусульман і християн, де спокон віку свобода совісті гармонійно доповнювалася демократією, став можливим цей дивовижний, можливо унікальний, феномен кримської віротерпимості” [3, 139].

Разом із тим, як ми вже відзначали, іслам був і є найбільш політичною релігією. Цей принцип нерідко використовували й кримські хани, котрі знаходили в ньому лише зовнішнє підґрунтя, а не внутрішнє прагнення для організації набігів “на землі невірних”. З цього погляду іслам практично виступав своєрідним військовим уставом кримських татар, які в такий спосіб пояснювали свій джихад і газават. І в ментальності татар це “зусилля на шляху віри” було у вищій мірі благочестивим. Проте у самих тогочасних кримських татар поняття “джихад” помітно трансформувалося у своєрідний симбіоз – війну як засіб до існування, що був спочатку залишений у спадщину “дому Чингізову” і прикритий вищим ідеалом духовності. Адже газават вважався священним обов'язком татарина і той, хто загинув на війні «до того ж» ставав ще й шахідом, що завжди гарантувати безумовне перебування на вищому щаблі раю [4]. Однак і без цього “додаткового” стимулу татари охоче ходили в походи.

Те що іслам був у військових походах татар лише ідентифікуючим фактором підтверджується відсутністю в Криму, на відміну від його мусульманських сусідів, спеціальних військово-релігійних спільнот або й орденів типу муттавіїв, що фактично та упереджено ставилися до чужинців. І взагалі уявлення про джихад та іслам як релігії насилля та війн є звичайним захисним стереотипом носіїв християнської моралі, для

яких християнство винятково релігія любові та миру, що поширилася тільки завдяки слову, а не зброї. Однак тут виникає певне непорозуміння – як же могли відстоювати таку тезу учасники хрестових походів та їй ще знаходити масове схвалення в середовищі віруючих християн (У.Уотт)?!

Крім цього, кримськотатарський іслам у XV–XVII ст. мав ще декілька особливостей. Незважаючи на те, що в Кримському ханстві діяли закони шаріату, котрі вважалися серед правовірних мусульман правилами життя, в багатьох питаннях татари дотримувалися старого права – чінгізового торе. Яскраво помітними в ісламі кримських татар були й рудименти язичництва, що виступали, швидше за все, в якості природознавчих знань того часу (духи природи, покійників, упирі тощо). І ці язичницькі вірування до сьогодні чудово уживаються і в християнстві, і в ісламі, а подекуди і з “науковим” атеїзмом [11, 74]. Проте щоразу, на шаровуючись на монотеїстичну парадигму, вони часто роблять ту чи іншу релігію “національною”.

Кримський реліктовий шаманізм не був чисто монгольським різновидом цієї системи, але більш синкретичним і складнішим віруванням, яке включало в себе елементи багатьох місцевих конфесій [12, 180], які, на наш погляд, значно трансформували й кримськотатарський іслам. Тому в ідеалі мусульмани були з татар “дуже приблизні”. Добре відомо і те, що ногайські орди також сповідували іслам формально, зберігаючи прив’язаність до давніх язичеських культів. Більше того в “цивілізованому” Криму ходили анекдоти про “мусульманство” степняків-ногайців [13, 42]. На Русі-Україні також сприймали місцевих татар як “мало знающих Бога”, але у протиставленні (тут же в документі наступна фраза) “неверным жидом”, хоч “...в панстве его королевской милости... законы их без всякого нарушенья хранимы суть...” [14, 101].

Так, згодом і Тунманн уже в XVIII ст. відзначав, що хоч “ногайці – сунітські магометани, як і кримці, але у них дуже обмежені поняття стосовно своєї релігійної системи”. В той же час “у них багато забобонів язичеських монголів”. Наприклад, “вони все ще вішають кінські голови на паркани, вважають кожний тринадцятий рік нещасливим тощо”. Однак при цьому “вони не переслідують нікого через його релігію й зовсім не намагаються навертати інших у свою віру” [5, 48]. Таку ж саму умовність сповідування ісламу бачимо й у черкесів Кримського ханства: “Що стосується релігії, то їхні беги визнають магометанську, але в ній надзвичайні невігласи, нижчі ж прошарки не знають навіть нічого про обрізання” [5, 65]. Навіть турки, котрі вважалися зовсім небезпідставно найпослідовнішими мусульманами, інколи також виявляли релігійний індиферентизм. Зокрема у відомій турецькій хроніці Тути Челебі “Ібретнюма” зазначено, що «коли під час походу (під Хотин у 1621 р. – Авт.) поблизу священної хоругви пророка щоденно читалася священна сура “Фатіха”, то декілька чештеджи, зовсім не слухаючи благородний Коран, прославляли Хусейн-пашу... Коли ж одним хафізів помітив: “Мій султан, коли читають священний Коран, не слід ставитися до цього недбало” [15, 88].

Сьогодні потрібно відмовитися лише від негативного зображення ісламу в історії українського середньовіччя. І слід погодитися з Н.Яковенко, що великою мірою цьому сприяє нова хвиля орієнталістики, налаштована на неупереджене вивчення ісламського світу та євразійського кочового Степу [16, 344]. Справедливо цей процес пов’язують і з ім’ям О.Пріцака та його школи, котра сягає витокami його вчителя А.Кримського. Водночас сам О.Пріцак стверджував, що іще князь Володимир

Великий був близький до ісламу, а то й взагалі прийняв його (згідно арабського автора аль-Марвазі) і лише його перехід із Новгороду до Києва змусив звернутися до Константинополя [17]. Проте українська земля мала і має дотепер свої мусульманські центри, що виникли тут ще у XV ст.: Хаджибей (Одеса), Азан (Азов), Аккерман (Білгород) тощо.

Запозичення ж будь-яких позитивних моментів у контактах України-Руси з мусульманським Сходом було започатковане ще середньовічною церковною історіографією та публіцистикою з їхньою алергією до “бусурманів” [18, 12]. Водночас деякі українські книжники тих часів не лише полемізували з Кораном, а й, як наприклад Петро Могила, “поклалися на нього у позитивному сенсі” [19, 6]. Однак і сьогодні досить часто можна почути ствердження, що для етнічних груп середньовічної України іслам був чужинецькою релігією. Іслам же в Україні, як і в Східній Європі загалом, має багатовікову, сповнену різними аспектами історію. Адже ще задовго до початку значного поширення навіть серед предків кримських татар у середині XII ст. і до його прийняття Золотою ордою в першій чверті XIV ст. у межах України вже мешкали і перебували мусульмани.

Водночас знавці ісламу відзначають, що протягом століть у мусульманських країнах практика культурної взаємодії свідчить про переважання процесів пошуку діалогу і взаємозбагачення перед конфронтацією та протистоянням. Проте й на українських землях, як свідчать численні джерела, особливо в межах Великого Кордону, також значного поширення набула релігійна толерантність. Крім умовності віросповідного фактора в Полі та впливів у цьому відношенні сусідів-мусульман, принцип віротерпимості мав місце і в Литовсько-Руській державі й у часи Речі Посполитої. Зрештою, це також зумовлювалося відчутною поліконфесійністю їхніх суспільств. Широкі права мала й “руська” православна церква, хоч і була лише терпимою. Толерантність виявлялася також у заповітах і польської, і української шляхти, в яких досить часто відписували одночасно майно і православній, і католицькій, і протестантській церквам.

Толерантно ставилися до католиків і українці (“погані не вшистки послушники римські”). Більше того навіть участь у відправах у храмі “чужого” обряду не була на ті часи надзвичайною. Мирні принципи співжиття поліконфесійного соціуму порубіжжя також вимагали культивування релігійної толерантності. Промовистим прикладом цього може бути, згадувана Еріхом Лясотою, “стара татарська мечеть” у гирлі Тясмину [20, 102]. Так, і Г.Мустафін відзначає, що навіть коли в Польщі посилювалася агітація католицького кліру проти іновірців, мусульмани користувалися великою свободою віросповідання: «у Польщі в цілому не було переслідування татарського населення за релігійною ознакою» [21]. Відомо також, що татарське населення на всій території Речі Посполитої керувалося власним релігійним правом – шаріатом, який опирався на Коран. Причому так було в усіх татарських поселеннях без винятку.

І коли ми звернемося до щоденних взаємин між людьми різних обрядів, зокрема в межах українсько-татарських взаємин XV–XVII ст., то не знайдемо того драматичного протистояння, на яке можна було б очікувати, довірившись творам служителів Церкви. Навпаки, каже Н.Яковенко, “джерела раз по раз фіксують приклади цілком мирного співжиття – як у родинному колі, так і у сфері публічного побуту, ба – навіть у релігійних практиках” [16, 21]. Більше того, як ми бачили вище,

традиції мусульманських сусідів навіть поважали. Зокрема досить позитивно ставилися до турецької армії, тому що вона не була найманим військом і мала єдину для всіх мету, більш сувору дисципліну, кращі звичаї і вбачали її переваги навіть у релігійності, що досить часто доходила до фанатизму (Й.Цинкайзен) [22, 81]. В тогочасній Україні чудово орієнтувалися навіть у мусульманських святах. Зокрема це видно зі слів посланця гетьмана С.Конецпольського до кримського хана в 1643 р., який повідомляв, що “хан сам вибирається великим походом на Україну, *зараз по байрами*” [23, 171].

На Великому Кордоні релігійна толерантність виступала одним із основних принципів міжспільнотних взаємин. І, скажімо, українське козацтво та іслам, хоч їх взаємини ще не досліджені, мали чимало спільних точок дотику. Принаймні ми ясно бачимо у той же час у Степу відсутність конфесійних обмежень у міжспільнотних контактах і зближенні двох етносоціальних організмів. У такому контексті не такими вже й фантастичними виглядають аналогії та ідентифікації стосовно українських козаків із мусульманським віросповіданням. Разом із тим певна конфесійна індіферентність “дітей Поля” змушує дослідників говорити взагалі про те, що “ні релігія, ні народність не мали серед козаків великого значення” [24, 118]. Ще І.Крип’якевич зауважував, що “гасло боротьби з бусурманами не завжди знаходило ревний відгук на Запоріжжі” [25, 226], причому тут слід мати на увазі, що саме з бусурманами, а не татарами.

Зрештою, сама історія ісламу в Україні, як ми вже відзначали вище, починається одночасно з християнізацією Русі. Деякі етносоціальні спільноти – послідовники ісламу (наприклад, булгари, кипчаки, чорні клобуки, монголи) згодом частково влилися в український етнос і з огляду на адаптивно-прагматичні міркування прийняли християнство, а не з якихось теологічних переваг останнього. І це не могло не позначитися на ментальному полі українців, як у позитивному ставленні до самого ісламу, так і в певній релігійній індіферентності. Все це безсумнівно сприяло і налагодженню діалогу між мусульманами та християнами впродовж XV – XVII ст.

Примітки

1. Тимошенко Л. Нове дослідження Берестейської унії // Київська старовина. – 2001. – № 5.
2. Дорогой тысячелетий. – М., 1966.
3. Возгрин В.Е. Исторические судьбы крымских татар. – М., 1992.
4. Джабаров Р. Ислам в истории Золотой Орды // Арраид. – 2002. – № 3.
5. Тунманн. Крымское ханство. – Симферополь, 1990.
6. Паламарчук С.В. З історії Південної Бессарабії (кінець XIV – XVII ст.) // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. – Ізмаїл, 2000. – Вип. 9.
7. Башкиров А.С. Крым в его прошлом // Крым: Путеводитель / Под ред. И.М. Саркизова-Серазини. – Симферополь, 1925.
8. Кулаковський Ю. Прошлое Тавриды. – К., 1906.
9. Д’Асколли Эмидио Дортелли. Описание Черного моря и Тартарии // Записки Одесского общества истории и древностей. – Одесса, 1902. – Т. XXIV.
10. Хартахай Ф. Христианство в Крыму: Посвящ. незабвенной памяти Игнатия, митрополита Готии и Кафы. – М., 2003.

11. Гумилёв Л.Н. От Руси до России: Очерки этнической истории. – СПб., 2002.
12. Усманов М.А. Этапы исламизации Джучиева улуса и мусульманское духовенство в татарских ханствах XIII – XVI вв. // Духовенство и политическая жизнь на Ближнем Востоке в период феодализма. – М., 1985.
13. Бахревский Е.В., Ефимов А.В., Золотарёв Д.Ю. Ислам в Крыму: история, современность, перспективы // Профи. – 2000. – № 2.
14. Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. – Т. 4. – СПб., 1851.
15. Ибретнюма // Османская империя в первой четверти XVII века: Сб. док. и мат. / Сост. Х.М.Ибрагимбейли, Н.С.Рапба. – М., 1984.
16. Яковенко Н.М. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – XVII ст. – К., 2002.
17. Хроніка-2000. – 1992. – № 1.
18. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. – К., 1997.
19. Дашкевич Я.Р. Великий кордон України: взаємопроникнення культур – нові аспекти // Етносоціальні процеси на Середньому Подніпров'ї: Минувле і сучасність: Тези доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси, 1999.
20. Лясота Еріх. Щоденник // Жовтень. – 1984. – № 10.
21. Мустафин Г. Татарские джигиты на польской земле // Арраид. – 2003. – № 1.
22. Алекберли М.А. Борьба украинского народа против турецко-татарской агрессии во второй половине XVI – первой половине XVII веков. – Саратов, 1961.
23. Грушевський М.С. Історія України-Руси в 11 т., 12 кн. – К., 1998. – Т. 8. – Ч. 2.
24. Стороженко А.В. Стефан Баторий и днепровские козаки. – К., 1904.
25. Крип'якевич І.П. Історія України. – Львів, 1992.

А.В.Губицький
кандидат історичних наук
Київський торгово-економічний університет
В.Е.Лось
Інститут рукопису Національної бібліотеки
України ім. В.І.Вернадського

Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.

Міжнародні, міжконфесійні відносини кінця XVIII – першої половини XIX ст. визначалися, як і на сучасному етапі різкою конкуренцією з можливістю тимчасових домовленостей. Поступ уніатської церкви, який ми спостерігаємо нині (перенесення резиденції греко-католицького патріарха зі Львова до Києва 21 серпня 2005 р.), за умов прискореної секуляризації суспільства, засвідчує про життєздатність ідеї унії незважаючи на тривалий період гонінь і переслідувань.

В російській церковній і дореволюційній світській історіографії цей період характеризується як “торжество православ’я”, “возз’єднання уніатів з Російською Церквою-матір’ю” [1]. Радянська історіографія, яка в національному питанні була спадкоємницею російської, повторювала ці ідеологеми про згубну роль унії в історії українського народу [2]. Сучасна українська та польська історіографія відкидає ці стереотипи і дає об’єктивну, позаконфесійну характеристику даного періоду [3].

Українські землі у досліджуваній період мали статус таких, що не володіли правом суб’єкта міждержавних стосунків. Населення Волині, Поділля, Київщини, Холмщина, Підляшшя (шляхта, міщани, селяни), що наприкінці XVIII ст. були підданими багатонаціональної та багатоконфесійної Речі Посполитої у релігійному відношенні відчували себе уніатами й прагли зберегти віру батьків, що була одним з головних засобів національної та особистісної самоідентифікації, які не заперечувалися офіційною владою Варшави. Однак не варто забувати, що “власне, до XVII ст. Українська православна, а після греко-католицька церкви були єдиною організованою силою протидії політичній окупації України” [4, 8].

Хоча для Російської імперії притаманним було визнання “господствующей” релігією православної, у державі проживали вірні різних віровизнань: православ’я, католицизму, протестантизму, унії, ісламу, буддизму. Право на колоніальне існування визнаних за народ українців (русинів) під польською владою було замінене “визвольними” зусиллями російської влади щодо православних України з подальшим запереченням зусиль “одновірців”, скерованих на збереження власного імені та віри, при тому що українці не спромоглися на визвольні змагання типу польських повстань 1794 р., 1830-1831 рр., 1863 р., за які доцільно було б карати з точки зору імперської влади.

Воєнні, дипломатичні успіхи, особисті переконання та вплив оточення імператорів, внутрішньополітична стратегія російської влади визначали першорядність силових та тасмних заходів по ліквідації уніатської церкви на приєднаних українських землях, які можна поділити на певні періоди: 1) “Кавалерійська атака” – стрімкі заходи православної церкви та державного примусу задля ліквідації уніатської церкви, ініційовані Катериною II у 1794-1796 рр.; 2)

Лібералізація курсу на ліквідацію уніатської церкви за часів правління Павла I та Олександра I; 3) Заходи таємної ліквідації уніатської церкви з ініціативи Миколи I, впроваджені уніатським єпископом Й.Семашком 1839 р.; 4) Ліквідація уніатської церкви 1875 р. на Холмщині та Підляшші, що знаходилися на території Королівства Польського.

Катерина II, залучаючи арсенал пруської військової витримки та європейської дипломатії сильних за рахунок нехтування слабкими, здійснила своєрідний похід заради контролю над Балто-Чорноморським регіоном, що призвів до ліквідації декількох держав: автономного Українського Гетьманату, васального Кримського Ханату, суверенної Речі Посполитої. Геополітичні зміни призвели до зростання ваги Російської держави у всій Євразії. Нові реалії відчуття власної могутності породили заходи покликані на створення внутрішніх передумов, які б дозволили зберегти досягнуте. Так, імператриця у Гродненському договорі 1793 р., що ратифікував Другий поділ Польщі, урочисто підтвердила від свого імені і своїх наступників на троні, що “на вічні часи католикам двох обрядів будуть гарантовані їх привілеї, маєтки, церкви”, що “ніколи не буде застосована верховна царська влада на порушення прав католицького віровизнання двох обрядів»в землях, які відійшли до Росії [5, 296].

Всі кроки, здійснені Катериною II задля створення умов для комфортного життя привілейованих класів у новоприєднаних землях видаються логічними та поступальними. В більшості своїй російські дворяни, як основа майбутньої адміністрації, були за віровизнанням православними, тому знайти розуміння і підтримку уніатського, частково католицького та православного населення Волині, Поділля, Київщини для них було складно, що зовсім не входило у плани царського уряду, покликаного закріпити за Росією приєднані землі. Тому метою російських урядів протягом півстоліття було “Ввести край сей силою возвышения православия и элементов русских в безразличное единение с Великороссийскими областями, цель вытекавшая из всей его (края) истории и заключавшая в себе как бы завет прошедшего настоящему” [6, 446]. Варто також зважати на те, що церква в Росії виступала лише як слухняна зброя світської влади у досягненні політичних цілей і суспільних переваг. Особливо це стосувалося часів Катерини II, яка в листах до Вольтера називала себе “главой греческой церкви” [7, 59-60].

Імператриця, обіцяючи у міжнародних договорах віротерпимість, зважала на інтереси православної віри як однієї із складових державного механізму. Тому таємно доручила Євгенові Болгарину (або Булгарис), архієпископові Херсона, виробити план ліквідації уніатської церкви [8, 96]. Цей план, який Болгарин адресував обер-прокурору Святішого Синоду А.І.Мусіну-Пушкіну, заслуговує нашої уваги, оскільки в наступному, на нашу думку, став зразком відомої доповідної записки єпископа Й.Семашка у 1827 р. У своїй праці Болгарин, ставлячи питання як мирно повернути до єдності уніатів, характеризує 7 способів приєднання: 1) насильницький; 2) при допомозі церковного собору; 3) змагання обох сторін і “словопренія”; 4) через публікацію полемічних творів; 5) обрання достойних пастирів до церков і призначення до них освічених священиків, які діяльністю і життям виправдають вчення своє; 6) через створення на новоприєднаних землях різних училищ для загальної користі; 7) за допомогою порядних настанов у вірі. Чотири перших способи архієпископ відкинув як “неуместные, неудобные и бесполезные”, опираючись на

досвід минулого. А три останні він рекомендував для використання, як найбільш результативні.

Об'єднання зусиль світської та духовної влади Російської імперії наприкінці ХІХ ст. дало вагомі результати: за указом 13.04.1793 р. створено Мінську православну єпархію, яка включала в себе Мінську, Ізяславську і Брацлавську губернії на чолі з архієпископом В.Садковським, який очолив створене імператрицею в 1793 р. “місійне товариство”, яке мало розпочати акцію “возз'єднання» уніатів з православною церквою [8, 296-297]. В рескрипті 22.04.1794 р. генерал-губернатору Т.Туголмїну зазначалося “что противодействие воссоединению со стороны латинян и униатов будет принято за уголовное преступление, подлежащее суду и влекущее за собою запрещение на имение” [9, 238].

З другої половини 1794 р., коли стало зрозуміло, що повстання під проводом Т.Костюшка приречене на поразку, діяльність приєднувачів розгорнулася на повну силу. Вже 27.10.1794 р. архієпископ Віктор доповідав, що в його єпархії, до якої входили і землі Правобережжя, за серпень-жовтень було приєднано 333093 осіб уніатського віросповідання та 721 парафію і 463 священика [10, 348]. За даними російського історика ХІХ ст. П.Батюшкова до 1796 р. в межах Волинської губернії, але без Дубнівського і Кременецького повітів, що входили до Подільської губернії, нараховалося “возз'єднаних» церков 815, приписних з однією цвинтарною 32 і при них: 9 протоієреїв, 767 священиків та 145726 жителів [9, 244]. А на 14.01.1796 р. Брацлавський єпископ Іоанікій доповідав Святішому Синоду, що по Брацлавській губернії церкви всі числом 1090 були приєднані ще в кінці 1795 р., а також зазначав, що у 1796 р. “уже не было в Подолии почти ни одной приходской униатской церкви” [11, 167].

В цілому, на всій території, що відійшла до Російської імперії внаслідок поділів Польщі, за серпень 1794 - березень 1795 рр. в уніатів було забрано 2603 церкви, приєднано 1483111 парафіян і 1552 священики [12, 79-80]. Отже, за півроку було приєднано майже 1,5 млн. уніатів.

Які заходи спричинили такий швидкий процес міжконфесійного переходу? У більшості своїй силові. Імператорським указом від 6 вересня 1795 р. було ліквідовано всі уніатські єпархії, за винятком Полоцької, натомість збільшувалася кількість православних єпархій. Парафії та монастирі цих єпархій передавалися у підпорядкування білоруського архієпископа Лісовського, з підкоренням йому духовенства та скасуванням василіанського орденського керівництва [13, 1].

Ефективний процес приєднання став можливим завдяки використанню у ньому вихідців з України: архієпископ Віктор у своєму донесенні Св. Синоду у 1794 р. писав, що із 23-х благочинних лише чоловік п'ять можуть назватися руськими, а інші з поляків [14, 403]. Приєднання стало можливим також завдяки залученню до співпраці колишніх уніатів. Так, в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. в Подільській єпархії нараховувалося 15 протопопів, з яких лише п'ятеро було із православних, а десятеро – з колишніх уніатів [15, 615].

На Волині і Київському Поліссі не спостерігалося такої підтримки духовенством православ'я як на Поділлі. Тут уніатське духовенство мало більшу підтримку католицьких поміщиків, а також уніатської шляхти, яка найбільше була зосереджена саме на Волині. Так, за даними 1830 р. на Волині мешкало близько 12 тис. шляхтичів-уніатів, більше ніж на Київщині та Поділлі разом взятих [16, 4-5]. Уніатське

духовенство Волині було багатшим і більше підтримувало зв'язки з поміщиками католиками, тому можливо і сильніше трималося своєї віри, як стверджували благочинні [17, 103]. За 1795-1796 рр. тут було приєднано лише близько 100 тис. осіб [18, 41], причому залишалися парафії, що відмовлялися приєднуватися. А на кінець 1796 р. благочинними Київщини було приєднано 387 церков [19, 104]. У Ковельському і Володимирському повітах в 1796-1797 рр. залишилося 26 безмістних священників [20, 10-11].

Смерть Катерини II (6.11.1796 р.) та зміна релігійно-політичного курсу її наступників Павла I та Олександра I затримали остаточну ліквідацію уніатської церкви на кілька десятиліть. “Еще несколько лет жизни этой государыни, - шкодував російський історик XIX ст. Д. Толстой, – и уния не существовала бы больше” [21, 92].

Прагнучи виправити неправди уряду Катерини II, а також здобути підтримку папського престолу, імператор Павло I видав 18.03.1797 р. свій знаменитий маніфест про віротерпимість. Найбільш прогресивним моментом цього маніфесту був наказ про “непринуждение жителей униатского закона к православной вере” [10, 366]. В цілому, як і раніше строго заборонялося польським поміщикам та католицькому і уніатському духовенству перешкоджати “воз'єднанню” уніатів, а також перетягувати вже приєднаних назад в унію. Наприкінці 1796 р. Павло I анулював рескрипт Катерини від 22.04.1794 р. про викорінення унії. Апогеєм політики Павла I щодо уніатської церкви стало відновлення 28.04.1798 р. 2-х уніатських єпархій: Брестської та Луцької. Саме до Луцької єпархії входили всі греко-уніатські парафії на українських землях Російської імперії: Київська, Волинська та Подільська губернії.

Уніати повністю перейшли до відділу з “духовних справ католицьких” Міністерства юстиції, який очолював римсько-католицький митрополит Сестренцевич [22, 493]. Згідно з регламентом від 3.11.1798 р. про управління католицькою церквою, уніати вважалися католиками окремого обряду [12, 87]. 8.10.1798 р. було видано указ не змушувати силою уніатів до православ'я, а “возбуждать в них добровольное желание вступать в оную добродетельным своим житием” [10, 374]. Послабило діяльність православних органів влади і припис Волинського Губернського правління у серпні 1799 р., про розслідування судових справ, до яких було причетне уніатське духовенство тільки у присутності православних та уніатських депутатів [23, 22], на відміну від часів Катерини II, коли такі справи розглядалися лише у присутності православних.

Роки правління Олександра I в історії ліквідації греко-уніатської церкви є періодом тимчасового припинення репресивного антиуніатського урядового курсу, який можна пояснити самою особою імператора, прихильного до поляків та віяннями часу. За словами сучасників на початку царювання Олександра I “все почувствовали какой-то нравственный простор, взгляды сделались у всех благосклоннее, поступь смелее, дыхание свободней...” [24, 101-102].

Хоча прихильність імператора до католицизму була значно більшою, ніж до уніатства, але саме в роки його правління греко-католицька церква змогла домогтися значних успіхів. Так, створена указом Олександра I від 13.12.1801 р. Римсько-католицька колегія, яка відала справами римо- і греко-католиків, спочатку складалася лише із представників римо-католицьких дієцезій. Проти цього виступив уніатський Полоцький єпископ І. Лісовський, у результаті чого цар повелів ввести до складу колегії 4-х нових членів – уніатів [5, 299]. 16.07.1805 р. Олександр I видав указ про

поділ Римсько-католицької духовної колегії на два департаменти – римсько-католицький і уніатський [25]. Головою уніатського відділу був призначений архієпископ Полоцький І. Лісовський. А вже у 1806 р. архієпископ Полоцький отримав відновлений титул митрополита [26, 308], до того ж Олександр I наказав захищати уніатів від утисків римо-католиків [21, 357-358].

Всі намагання Святішого Синоду знову добитися рішучих дій у справі приєднання уніатів, не знаходили підтримки в імператора. Олександр I наказав Синоду, щоб православне духовенство додержувалося людинолюбства, зразкового життя і категорично заборонив застосовувати будь-які протиправні заходи [12, 90]. Саме в першій чверті XIX ст. найбільше зустрічаються скарги православної ієрархії на уніатське духовенство як на найбільшу спокусу новоприєднаної пастви, та намагання переконати уряд в тому, що майже все населення перейшло до православ'я, а отже не потребує уніатських парохів.

З приходом до влади в 1825 р. імператора Миколи I, ідеологічною програмою якого стала тріада “самодержавство, православ'я, народність”, уніатські громади на Правобережжі були практично приречені на знищення. Чому сприяло міцне міжнародне становище дозволило Російській імперії завершити процес ліквідації уніатської церкви.

На допомогу державній владі прийшла духовна. Головним ініціатором об'єднання, став уніатський єпископ, а згодом православний митрополит Й.Семашко, який розумів вирішальну роль обрядових питань: “влаштування уніатських церков за зразком православних і відновлення правильного богослужіння було однією з найголовніших пружин переродження уніатів..., тому потрібно було зробити зовнішнє, для народу найважливіше, зближення уніатів з православними” [27, 79].

Новий етап ліквідації унії розпочався в 1827 р. доповідною запискою Й.Семашка про план возз'єднання уніатів з православ'ям. А вже в 1834 р., усунувши головного супротивника оправавлення уніатської церкви, василіанський орден, і провівши кадрові зміни в управлінні церквою, єпископ Йосиф приступив до “поступового відновлення в уніатських церквах східно-російського обряду” [25, 304].

За статистичними даними на середину 30-х рр. XIX ст. в Російській державі проживало 1 млн. 504 тис. віруючих уніатів і 2006 священиків [25, 299]. На Правобережній Україні в 3-х губерніях проживало 1059 уніатського духовенства з причетом, а саме: в Київській губернії - 297, Подільській – 57, Волинській – 705 чол. [28].

7 лютого 1834 р. єпископ скликав засідання греко-уніатської колегії в повному складі всіх архієреїв. На ньому він запропонував прийняти службник московського видання, а також зайнятися встановленням по церквах іконостасів та різного церковного посуду. Духовна колегія, яка складалася із одноступців Семашка, ухвалила цю постанову [29, 15]. Впровадження нових обрядів відразу зустріло опір уніатського населення. Найбільші народні виступи відбулися в Ковельському, Луцькому, Дубенському та Овруцькому повітах Волинської губернії, де уніатство мало міцне коріння. Ці заворушення охоплювали період 1834-1838 рр. [30, 114].

У боротьбі за збереження обрядів, селяни та міщани використовували різні форми активного і пасивного опору. Так, спільною рисою заворушень було те, що, прагнучи зберегти своє церковне оздоблення, селяни по селах забирали ключі від церкви. Так, в м. Боремель Дубенського повіту, селяни і міщани, незважаючи на введення військової команди, до церкви не йшли і ключі від неї не видавали. Дійшло

навіть до того, що селяни, скликані дзвоном, зібралися біля церкви з дрючками [30, 27]. Оригінальною формою пасивного опору селян, була їх відмова сповідатися парафіяльному священику після впровадження в церкву нововведень [31, 1-2]. Для наведення порядку в містечку уряд використав військові загони.

Для втихомирення і покарання бунтівників, влада використовувала різні методи. Оскільки пам'ять про польське повстання ще була свіжою, то генерал-губернатор наказував наводити порядок шляхом переконань. На земських справників було покладено обов'язок пояснювати селянам, що ці нововведення є “не зміна віри, а тільки очищення храмів від сторонніх домішків” [32, 77]. Лише в крайньому випадку дозволялося викликати на допомогу поліцію і військових. “...бажано уникати застосування зброї” – писав Волинський генерал-губернатор в одному із своїх листів до місцевих чиновників [30, 20]. Але досить часто траплялися випадки такого впертого опору парафіян, що лише під тиском військових відновлювався спокій.

В той же час, не дивлячись на селянські заворушення, було прийнято кілька “всеподданейших” указів, які регламентували кампанію по “влаштуванню” церков. Знищувалися головні і бічні престоли, амвони, розбиралися органи [18, 43].

Така політика наступу на уніатські обряди викликала незадоволення не тільки в селян, а і в середовищі уніатського духовенства. Єпископ Й.Семашко, знаючи, який великий вплив має духовенство на пересічних мирян, різними методами прагнув повернути його на свій бік. “Народ ... буде православним, якщо його духовні наставники будуть православні ...” – писав Й.Семашко [27, 78]. Тому священиків перш за все навчали православних обрядів. Для цього було призначено єпархіальних екзаменаторів, які перевіряли духівництво у знанні правильного богослужіння. Серед уніатського духовенства поширювалися постанови Греко-Російської Церкви, усувалися польські канцелярські форми, вводилися ставлені грамоти на слов'янській мові і т. д. Крім цих виховних заходів використовувалися і каральні методи для неблагонадійних. Так, за пропозицією Й. Семашка, уніатська консисторія розпорядилася, щоб протягом одного року з дня оголошення священиком указу, по всіх церквах були встановлені іконостаси. У випадку невиконання розпорядження наказувалося позбавити священиків їх парафій. Цей захід став успішним, бо усунув, за словами Й.Семашка, “привід до відмов ... духовенства” [33, 16]. Зі священиків брали розписки щодо прийняття православних обрядів. В разі непокори їх суворо карали.

Під час слідства з'ясувалося, що в багатьох селянських заворушеннях священики виступали в ролі таємних підбурювачів. Основними формами протесту духовенства були: 1) відкрита відмова від впровадження нових обрядів; 2) невиконання священиками свого обов'язку ознайомлювати селян із нововведеннями та переконанні їх в правильності цих змін.

Однією із особливостей уніатських церковних бунтів 1834-38 рр. є участь в них української дрібної шляхти. Події розгорталися спочатку за знайомим сценарієм – конфіскація ключів і недопущення священика до богослужіння за новим обрядом. Але якщо в парафіях інших повітів це робили селяни і міщани, то тут ініціативу в свої руки взяло “шляхетське товариство” [34, 29]. Крім того, дворянство багатьох сіл Овруцького повіту твердо вирішило вимагати, “щоб в уніатських церквах залишений був той звичай, який прийнятий від Римської церкви ...” [34, 118]. Тому вони використали ще одну форму опору – клопотання на ім'я імператора.

По ліквідації уніатської церкви в межах Київської, Волинської та Подільської губерній парафії греко-католиків Російської імперії збереглися лише в Холмській дієцезії, територія якої адміністративно підпорядковувалася Королівству Польському, що врятувало їх від остаточної ліквідації на декілька десятиліть. Єпископи Шумборський, Терашкевич, Калінський, Куземський докладали всього свого хисту для збереження Холмської єпархії, по виведенню її з-під юрисдикції Галицького митрополита в 1830 р. Після польського повстання 1863 року російський уряд, залучаючи резерви москвофільського руху в Галичині та спираючись на єпископів Войціцького і Попеля, здійснив приєднання Холмської єпархії до російської православної церкви. Засобами приєднання уніатів Холмщини та Підляшшя, що належали до Королівства Польського – складової Російської імперії з формальним самоврядуванням стали: допити, намови, переконування, погрози, контрибуції, ув'язнення, заслання у далекі губернії імперії [35, 15].

13 травня 1874 р. Пій IX написав апостольського листа до Галицького митрополита та єпископату слов'янських народів під заголовком “Усю дбайливість”, засуджуючи поведінку Попеля перед світом [36, 304].

Російський уряд цинічно затаврував слова папи як ворожі для східних обрядів, примушуючи священників - апостатів до кількох всенародних заяв апостазії, яку Олександр II прийняв від дванадцятичленної делегації на Благовіщення 1875 р. вислуховуючи прохання Попеля та його спільників, щоб їх і всю єпархію приєднати до православ'я. “Воссоединение” Холмської Єпархії з православною Москвою публічно оголошено 11 травня 1875 р.

Отже, імперська політика Росії в ХІХ ст. мала на меті повну уніфікацію всіх сфер життя новоприєднаних земель. Також вона прагнула нівелювати національні особливості церковного життя українських земель. До 1839 р. (на Холмщині до 1875 р.) це безоглядне адміністрування самодержавства в церковній сфері певною мірою стримувалося невірешеністю уніатської проблеми, що призвело до ліквідації церкви.

Примітки

1. История Православной Церкви в ХІХ в. – М., 1901; Толстой Д.А. Римский католицизм в России. – СПб., 1876; Филарет Гумилевский. История Русской Церкви. – М., 1886; Чистович И. Пятидесятилетие (1839-1889) воссоединения с православною церковью западнорусских униатов. Обзор 1889 г. – Б. м.; б. г.; Записки Иосифа, митрополита Литовского. – СПб., 1883.
2. Похилевич Д.Л. Згубна роль церковної унії в історії українського народу. – К., 1958; Правда про унію. Документи і матеріали. – Львів, 1968.
3. Історія Православної Церкви в Україні / Під ред. П. Яроцького. – К., 1997; Православ'я в Україні. – Т.3 / Під ред. А. Колодного і В. Климова. – К., 1999; Тимошенко Л.В. З історії уніатської церкви на Київщині (ХVI-ХІХ ст.). – К., 1997; Крижанівський О.П., Плохій С.Н. Історія Церкви та релігійної думки в Україні. – Кн. 3: ХVI – сер. ХІХ ст. – К., 1994; Radwan Marian. Karat wobec kościoła grekokatolickiego w zaborze rosyjskim około 1796-1839. – Roma-Lublin: Polski Instytut kultury chrześcijańskiej, 2003.
4. Історія релігії в Україні: У 10 томах. – Т. 1. Дохристиянські вірування. Прийняття християнства / За ред. проф. Б. Лобовика. – К., 1996.

5. Історія релігії в Україні. – Т.4. Католицизм. / Під ред. П.Яроцького. – К., 2000.
6. Отдел рукописей Российской национальной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. – Ф.608. – Оп. 2. – Спр.136.
7. Знаменский И. Положение духовенства в царствование Екатерины II и Павла I. – М., 1880.
8. Ленцик В.Українська Католицька Церква в Росії до її ліквідації (1712-1839/75) // Берестейська унія (1596-1996). Статті і матеріали. – Львів, 1996.
9. Батюшков. П.Н. Волынь.– СПб.,1880.
10. Коялович М. История воссоединения западно-русских униатов старых времен. – СПб., 1873.
11. Учреждение Минской, Изяславской и Брацлавской епархии и воссоединение униатов с православной церковью в Подолии // Подольские епархиальные ведомости. – 1885. – №9.
12. Жилюк С. Російська церква на Волині (1793-1917). – Житомир, 1996.
13. ЦДАК. – Ф. 127. – Оп. 462. – Спр. 57.
14. Симашкевич М. Римское католичество и его иерархия в Подолии. – Камянец-Подольск., 1872.
15. О протопопах вновь учрежденной Подольской епархии конца прошедшего и начала текущего столетия // Подольские епархиальные ведомости. – 1885. – № 28-29.
16. Российский Государственный Исторический Архив в Санкт-Петербурге. – Ф. 824. – Оп. 1.– Спр. 9.
17. Державний архів Житомирської області (далі – ДАЖО). – Ф. 1.– Оп. 1.– Спр. 146.
18. Тимошенко Л.В. З історії уніатської церкви на Київщині (XVI-XIX ст.) – К., 1997.
19. ДАЖО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Спр. 511.
20. Державний архів Волинської області.- Ф.382.– Оп.2.– Спр.129.
21. Толстой Д. Римский католицизм в России. – Т. 2 – СПб., 1876.
22. ОР РНБ. – Ф. 1000. – Оп. 3. – Спр. 317.
23. ДАЖО.- Ф.1. – Оп. 1. – Спр. 337.
24. Пыпин А.Н. Религиозные движения при Александре I. – СПб., 2000.
25. Полное собрание Законов Российской империи. – Т.28. – № 21393.
26. Білик В. Структура греко-католицької церкви на Правобережній Україні на початку XIX ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2002.
27. Записки митрополита Литовского. – Т. 3. – СПб., 1883.
28. Центральний Державний історичний архів України в м. Києві (Далі – ЦДАК).– Ф.442.– Оп.1.– Арк.1805. – Ч.2.
29. Митрополит Литовский И. Семашко – воссоединитель западнорусских униатов с православною церковью // Волинские епархиальные ведомости. – 1906. – № 1-2.
30. ЦДАК. – Ф. 442. – Оп. 1. – Спр. 1985.
31. ЦДАК. – Ф. 442. – Оп. 1. – Спр. 1984.
32. ЦДАК. – Ф. 442. – Оп. 141. – Спр. 468.
33. Извлечение из всеподданнейшего отчета обер-прокурора Св. Синода, графа Д.Толстого по Ведомству Православного Исповедания за 1868 г. // Волинские епархиальные ведомости. – 1870. – № 11.
34. ЦДАК. – Ф. 442. – Оп. 1. – Спр. 2436.
35. E.Likowski Historia unii kościoła ruskiego z kościołem rzymskim.– Poznań, 1875.
36. Мудрий С. Нарис історії церкви в Україні. – Львів, 1995.

Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX - XX століть

В історії Росії церква завжди розглядалась світською владою як важливий внутрідержавний інститут і використовувалась як інструмент внутрішньої політики. До того ж для дореволюційної політики було характерно більш тісне злиття релігії та права. Переплетіння юридичних норм з канонічними, забезпечення виконання церковних наказів заходами державного примусу, а велінь закону також і релігійною карою – одна з основних рис державного, громадського, карного і деяких інших галузей права, починаючи з давніх документів майже до останніх актів самодержавної влади. Само православ'я було введено на Русі державною владою, яка на протязі багатьох віків силоміць вводила церковні традиції та правила, жорстоко переслідуючи найменші прояви язичницьких вірувань і ритуалів.

Православна церква була пануючою тільки завдяки правовому статусу, який надала їй держава, крім того знаходилась у повній залежності від держави [14, 3.]

Вищий орган управління церквою – Святіший Синод – контролювався обер прокуратурою, обер-прокурор назначався царем, мав можливість впливати на церковні структури, по суті визначав церковну політику держави.

Регулюванню діяльності пануючої церкви було присвячено більш ніж тисяча статей в Зводі Законів. Відмічалось, що Російська імперія є захисником “православної церкви і охоронцем православ'я”. До того ж закон перетворював православні свята на громадські [5, 39].

У цивільному кодексі були численні розпорядження керуватися в питаннях шлюбу та сім'ї правилами, розробленими православною церквою.

В ст. 70 “Уставу про попередження і перетинання злочинів” проголошувалося: “Одна пануюча церква має право в межах держави переконувати тих, хто належав до неї до прийняття її вчення про віру” [12; 16, 4]

У розділі II “Уставу про попередження та перетинання злочинів” передбачалась відповідальність за “отвлечение и отступление от христианской веры”, розкол та ухилення від виконання постулатів православної церкви. За “отвлечение” будь – кого від православної або іншої християнської віри в мусульманську, іудейську або іншу нехристиянську віри винуватець засуджувався до каторжних робіт на строк від 8 до 10 років, а за застосування насильства під час “отвлечения” – до 15 років (ст. 184). Особи, які відхилилися від християнської віри в нехристиянську, відправлялися до “духовного начальства колишнього їх віросповідання для увіщування та переконання”, не користувалися до повернення в християнство правилами свого стану, а їх “маєтки” на весь цей період бралися під опіку.(ст. 185) Особи, які перейшли з православ'я в інше християнське сповідання, не мали, крім того, права проживати в своїх маєтках , де перебувала більшість православного населення , а по відношенню до їх малолітніх дітей уряд приймав заходи, “охороняючи їх від зведення із православних” (ст. 188) [16].

В “Уложении о наказаниях уголовных и исправительных” говорилося, що навмисна ганьба в прилюдному місці християнської віри, православної церкви, священного писання або святих таїнств каралися каторжними роботами на строк від 6

до 8 років (ст. 178), а особи які “чинили це за нерозумінням, невіглаством або пияцтвом”, – ув’язненням на 16 місяців (ст. 180). Неповідомлення про ці злочини каралися арештом до 3 місяців або ув’язненням від 4 до 8 місяців (ст. 179) [15].

Батьки та опікуни, зобов’язані були за законом виховувати дітей в православній вірі, за створення над ними обрядів або виховання їх за правилами іншого християнського сповідання, засуджувались до тюремного ув’язнення строком до 16 місяців. Діти засуджених батьків передавались на виховання родичам, а при відсутності останніх – спеціально назначеним особам православного сповідання; опікуни негайно позбавлялись права опікування (ст. 190).

Напередодні революційних зворушень в останній раз у Росії випала пора затишшя, коли був шанс, якщо не розплутати, то можливо послабити багато чисельні російські проблеми. В ці роки суспільство на деякий час відійшло від політичної лихоманки 60-х рр. ХІХ ст. , намагаючись вирішити “свої прокляті питання”. Це був час, коли на чолі урядової політики з початку 1880-х. рр. стояв голова “духовного відомства” обер-прокурор Св. Синоду К.П.Победоносцев, який увійшов в історію як символ всієї самодержавницької політики останніх передреволюційних років. Його політикою в найбільш завершеному вигляді були реалізовані «охоронні» принципи в віросповідницькій сфері.[10, 98]

К.П.Победоносцев (обер-прокурор Св. Синоду в 1880–1905 рр.) очолював “духовне відомство” саме в той період, коли вирішувалась спадщина, залишена епохою Великих реформ 1860–1870-х рр. Ці роки були відмічені гострою боротьбою навколо проблем свободи совісті та віросповідання.[9, 268 - 282]

Дискусія розгорнулася навколо шляхів досягнення релігійної свободи в Росії. Ліберали розуміли релігійну свободу як рівноправність віросповідань, традиціоналісти – як “віротерпимість православної держави” до інших віросповідань.

Широкий рух за проведення віросповідних реформ на початку ХХ ст. надав новий імпульс цій дискусії, привів до появи численних публіцистичних робіт як світських, так і духовних авторів [2; 6; 7]. На сторінках “Церковної газети” автори пропонували ліквідувати той стан церкви, який перетворив останню на знаряддя поліцейсько – бюрократичного уряду [17, 98; 18].

17 квітня 1905 р. був підписаний наказ “Об укреплении начал веротерпимости” , який проголошував свободу віросповідання. [1, 49]

Всього в наказі нараховувалось 17 статей, які були поділені на підрозділи. Але наказ був недосконалим.

Наказ не торкався привілеїв пануючої церкви та не прирівнював права представників різних сповідань – в тому числі і права на сповідання віри, не говорячи про проповідь, його значення не можливо переоцінити.

Що стосується православ’я, в тому числі і визнаних законом сект, то всередині нього встановилася повна “свобода руху”.

Найважливішим в наказі був офіційний дозвіл вільно змінювати свою релігію.

В радянській історичній літературі стійко затвердилися два стереотипи: по-перше, що православна церква мала всі підстави побоюватись розширення віротерпимості , оскільки це означало для неї великі численні втрати – її парафіяни масово пішли б в інші сповідання.[4, 137]. По-друге, що тільки православна церква протидіяла цьому розширенню прав, а інші конфесії нетерпляче чекали його, чекаючи для себе численного поповнення.

При цьому автори забували, що до подій 1905 р. законодавство про релігії в Росії було побудовано так, що захищало не тільки «цілісність православ'я», але і інших конфесій. Правда їх прихожани мали можливість переходу в православ'я, але не меншою загрозою було виникнення в них розколу і сект. І тут на сторожі їх інтересів стояв закон: до 1905 р. законодавство про релігії “вело до повної неможливості створення в середині інославної віровчень нових сект” [1, 49]. На перехід з одної інославної конфесії в іншу до 1904 р. вимагався дозвіл міністра внутрішніх справ.

Так, за даними МВС, на протязі 1905 р. в Росії перейшли з православ'я в католицизм 170 тис. ч., в іслам – 36 тис., лютеранство – 11 тис. Взагалі по імперії за 4 роки з 1905 по 1 січня 1909 р. з православ'я в інші сповідання 303.163 чол., в тому числі в католицизм – 232686, в лютеранство – 12030, в армяно-григоріанську – 407, іудаїзм – 409, магометанство – 49.759, старообрядництво – 4230, в сектантство – 3024, буддизм – 3468, язичництво – 150 чоловік [3].

Абсолютна більшість переходів в католицизм відбувалася в Царстві Польському і 9 губерніях Західного краю – 230.555; в Північно-Західному краї – 20.613; Південно-Західному – 11.214, в інших губерніях – 2131 чоловік [3].

За даними Міністерства внутрішніх справ за 1905-11 рр. – по всій російській імперії до сектантів перейшли 48.067 чоловік, в тому числі з православ'я – 39023. Тут у православній церкві та російському цараті могли виникати підстави для хвилювання, бо з часом чисельність відійшовши постійно зростала – з 2766 в 1906 р. – до 12.246 в 1911 р. Зазначимо, що і тут процес не відрізнявся аналізом, який-би мав бути при умові, що православне населення, яке знаходилося в релігійному пошуку, а тим більше бажали змінити свою релігію [13, 330].

В ХХ ст. для людей, які знаходилися у “духовному пошуку”, інтерес являли секти, що відділилися від католицизму або протестантизму і приїхали в Росію з Західної Європи разом з переселенцями колоністами. Це були так звані західні “раціоналістичні секти”. [17, 98] Найбільшою серед них була секта баптистів, яка вперше з'явилася на півдні Росії в 60-х рр. ХІХ ст. під назвою “Штунди”; за 1905-11 р. до них перейшли 26094 чоловік, з них 21120 з православ'я. За баптистами слідували євангельські – християни (частіше євангелісти, іноді пашковці). До них до 1912 р. перейшли 9818 чоловік, в тому числі 9175 з православ'я. Меншим успіхом користувались меноніти – 414 переходів, в тому числі 290 з православ'я, 284 – до скакунів, лише 24-до плігунів. Ні один чоловік не перейшов до мормонів, Свідків Ісусових [13, 330].

З даними цифрами, зрозуміло, можна сперечатись. За думкою багатьох дослідників, чисельність прибічників нетрадиційних релігій в Росії занижувалася [8, 286]. Але на наш погляд, ці дані (на 1912 р.) більш достовірні: бо призначалися для “внутрішнього користування”, тому повинні були бути максимально відвертими; тільки ці цифри підкріплюються посиланням на впливове джерело – дані МВС.

1905 р. поставив віросповідне питання. Але, за думкою Д. Поспеловського Наказ про віротерпимість надав свободу всім релігіям імперії, крім православ'я, яке єдине серед усіх релігій залишилося в полоні держaparату. Реформи 1905–1906 рр. майже обійшли Православну церкву, але в неї прорвався новий дух часу, з'явилося відчуття скорих змін. [11, 30]

Примітки

1. Белов Ю. С. Правительственная политика по отношению к неправославным исповеданиям России в 1905–1917 гг.: Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – СПб., 1999.
2. Бобрищев – Пушкин А. М. Суд и раскольники – сектанты. – СПб., 1902.
3. Дорская А.А. Вопрос о свободе совести в российском законодательстве 1905-1917. – СПб, (1988).
4. Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце XIX века. – М., 1970.
5. Клочков В. Закон и религия. – М.,1982.
6. Мельгунов С.П. Церковь и государство в России. Т. 1. – М., 1907.
7. Мельгунов С.П. Старообрядцы и свобода совести. – М., 1917
8. Национальная политика в императорской России. – М., 1997. – С. 286, ст. 280; Никаноров И. Церковне и вероисповедные вопросы в III Государственной Думе. – СПб, 1912.
9. Обзор деятельности ведомства православного исповедания за время царствования императора Александра III. – СПб, 1901.
10. Полунов А. Ю. Под властью Обер-прокурора. – М., 1996.
11. Поспеловский Д. Русская Православная Церковь В XX веке. – М, 1995
12. Російський Державний Історичний Архів (далі – РДІА). – Ф. 797 (канцелярія обер-прокурора Святішого Синоду). Оп. 79. Спр. 133. Арк 8.
13. РДІА – Ф.1276. – Оп. 2. – Спр. 597. – Арк. 330.
14. Собрание законов Российской империи в XVI томах. – Ч. 1. – Разд. VII. – Ст. 40.
15. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – СПб, 1884.
16. Устав о предупреждении и пресечении преступлений. Т. XIV. – СПб, 1890.
17. Церковные братства // Энциклопедический словарь (репринтное воспроизведение издания Ф.А. Брокгауз – И.А. Эфрон 1890 г.) в 82 т.т. – Т. 38 (19 а). – М., 1992.
19. Церковная газета. – № 1. – 1906.

Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)

Після оголошення маніфесту про звільнення селян, разом із втіленням в життя реформ 60-70-х рр. XIX ст. було створено цілу низку відповідних установ, які мали контролювати хід реформ на місцях, та сфери життя, які підлягали реформуванню. Серед таких були губернські по селянських справах установи (присутствія), які здійснювали контроль по проведенню селянської реформи. Релігійною сферою мало опікуватися Головне присутствіє у справах православного духовенства, яке було створене на початку 1863 р. Саме історії створення та його діяльності й присвячена дана стаття.

Серед реформ, які проводилися в означений період, належне місце було відведене і церковній реформі, про яку раніше навіть не згадувалось, як в загальних роботах про царювання Олександра II, так і в спеціальних роботах присвячених реформам означеного періоду. Із світських істориків спеціально розробив цю тему лише С.В. Римський у праці “Російська церква в епоху реформ. Церковні реформи в Росії 1860-1870 рр.”, однак автор обмежився переважно вивченням змін у становищі приходського духовенства, системи духовної освіти, церковної адміністрації та суду та ін [1, 211]. Ґрунтовною працею, яка розкриває зв’язки православної церкви та держави, починаючи з 1700 до 1917 р., а також розкриває діяльність Головного присутствія по покращенню побуту духовенства є дослідження В.А. Федорова “Російська православна церква та держава. Синодальний період (1700-1917 рр.)”. То ж проблема діяльності управлінського апарату залишається малодослідженою ланкою наукового пошуку, до яких відноситься і дослідження історії створення та діяльності новостворених установ - відповідних присутствій.

Термін “присутствія” з’явився згідно реформи Петра I, коли всі установи (колегії) дістали назву “присутственні місця”. Згідно з тлумаченням Великої радянської енциклопедії, то “присутствія” за законодавством дореволюційної Росії – засідання якої-небудь урядової установи. За реформами Петра I весь апарат тодішніх новостворених колегій поділявся на 2 частини: присутствія та канцелярію. До присутствія входили президент, віце-президент, 4 радники та 4 асесори. Рішення присутствія після обговорення якого-небудь питання приймались більшістю голосів. При рівній кількості голосів, перевагу мав голос президента присутствія. Присутствіями також називались і деякі інші державні установи в губерніях: губернське по земським справа присутствія, по міських справах, повітове по військовій повинності, а також духовні концисторії і т. д. [2, 543]. Подібне пояснення подає і радянська енциклопедія історії України [3, 486]. Термін “присутствіє” зустрічається і в енциклопедії українознавства, при трактуванні установ, які були створенні після реформ у Російській імперії 60-х рр. XIX ст. [4, 1538]

Мета даного дослідження - висвітлити історію створення та основні функції Головного Присутствія у справах православного духовенства, з початку його створення – 1863 р. і до припинення його діяльності – 1885 р.

Факт значимості співпраці царського уряду та православного духовенства є беззаперечним, адже під час проведення селянської реформи 1861 р., царський уряд, добре розумів, що підготовлені до обнародування законодавчі акти не можуть задовольнити селян, тому уряд готувався до попередження можливих сутичок. Крім прийнятих поліцейських та військових мір, царський уряд звернувся за допомогою і до церкви. 24 листопада 1860 р. тодішній міністр внутрішніх справ В.Панін направив обер-прокурору Св. Синоду А.П.Толстому від імені царя вказівку про включення в обов'язки єпархіальних осіб, губернським священикам, щоб вони при обнародуванні Положень про покращення побуту селян, при кожному зручному випадку переконували селян, аби вони й надалі щиро й постійно виконували свої обов'язки перед імператором та іншими властями, пояснюючи при цьому, що даровані селянам права та льоти лише зміцнять їх матеріальний добробут, але лише при добросовісному виконанні обов'язків, а також відповідній моральній поведінці. Разом з тим, приходські священики повинні здійснювати постійний нагляд, з тією метою, аби церковнослужителі, які нерідко мають тісні контакти з селянами, не поширювали ніяких неправдивих чуток, відносно змісту виданих постанов, а навпаки роз'яснювали справжній зміст Положень, згідно чіткого їх трактування, в дусі даних вказівок. Олександр II також звернувся за допомогою до впливового митрополита Філарета, адже саме йому було доручено підготовку та написання тексту Маніфесту 19 лютого 1861 року. За що митрополит був нагороджений золотою медаллю. З метою заспокоєння селян в умовах підготовки реформи, Філарет підготував особливу інструкцію приходському духовенству "Про обов'язки духовенства в ці неспокійні дні". Згідно цієї інструкції, священики зобов'язувались переконувати селян, щоб вони з розумінням чекали царської волі, акуратно виконували свої повинності. Крім того, по всіх приходах був розісланий складений Філаретом текст проповіді, з якою священики мали звернутися до прихожан при оголошенні Маніфесту [1, 211].

Про те, що заходи, які були здійснені церквою мали позитивний вплив, свідчать доклади Міністра внутрішніх справ імператору, починаючи з моменту обнародування Маніфесту. Так уже 30 березня 1861 р. Київський губернатор надсилав доклад Міністру внутрішніх справ, в якому зазначав, що селяни Радомишльського повіту виявили бажання придбати образ Св. Олександра Невського та поставити його в місцевій приходській церкві; селяни Сквирського повіту, виявили бажання придбати портрет імператора й також поставити в місцевій церкві, але Олександр II на місці резолюції зазначав, що портрети в церкві не мають місця, навіть у виняткових випадках, допустити подібне неможливо. Після цього генерал-губернатором князем Васильчиковим було направлено у ці повіти портрети імператора, які знайшли своє місце в приміщенні школи "дабы они и потомство вечно помнили милость государя и молились за него Богу", на що Олександр II зазначав "... в школе – это другое дело" [5, 11-12]. Подібні свідчення зустрічаються також датовані 1862 р.: селяни Київської, Катеринославської, Харківської губерній, за даровані їм права організовували спільні обіди та панахиди за померлим Миколою I, молебні за здоров'я Олександра II. Крім того селяни с. Острова Васильківського повіту, за пропозицією волосного старшини, виявили бажання придбати портрет Марії Магдалини і щорічно служити молебень за здоров'я імператриці та всього імператорського двору [5, 150].

Селянська реформа стала початком оновлення всіх сфер життя тодішньої Російської імперії і як бачимо церкві відводилась не остання роль. Але реформи були необхідні і самій православній церкві. У низці проведених реформ Олександра II, церковна займала не останнє місце, але як було зазначено вище, “про неї навіть не згадувалось”. Церковна реформа знаходилась у тісній взаємодії з реформами, які проводились царським урядом в обстановці громадсько-політичного підйому 50-60-х рр. XIX ст. Для проведення церковної реформи безпосереднім поштовхом послужило те, що в 1858 р. в Лейпцигу, при допомозі історика М.П.Погодіна, була видана книга приходського священика Тверської губернії Івана Беллюстіна (без зазначення імені автора) “Опис сільського духовенства”. Наступного року вона була перевидана в Парижі та Лондоні, як російською так і в перекладі на німецьку та французьку мови, що дало змогу ознайомитися з нею широкому європейському загалу. Не дивлячись на всілякі заборони, книга проникла і в Росію, де зробила сенсацію. Книга потрапила до рук і Олександра II. У ній відображено жахливе становище приходського, а особливо сільського духовенства: тяжке матеріальне становище, різноманітні утиски, несправедливість, образи, які доводилось терпіти від духовних та світських властей. Автор книги приходив до висновку про необхідність “коренних преобразований для всего духовенства”, підняти статус священика та відчутно покращити матеріальне становище, запровадити принцип виборності на всі духовні посади. Приходське духовенство віднеслось до книги із співчуттям, зазначивши, що все викладене в книзі – правда [1, 212].

Розробка церковних реформ була покладена на основні відомства центрального управління – Міністерство внутрішніх справ та Священний Синод. Вирішено було розпочати з реформування статусу приходського духовенства. В серні 1861 р. Міністр внутрішніх справ П.А. Валуєв представив Олександрю II, попередньо погоджений з обер-прокуроом Синода князем А.П.Толстим, таємний доклад “О преобразовании быта духовенства”. Олександр II ухвалив основні ідеї доповіді Валуєва, суть яких зводилась до винайдення методів покращення побуту духовенства. Валуєв також запропонував включити “первоприсутствующих” членів Синоду до складу Державної ради, з метою залучення вищих ієрархів церкви до участі, і в політичному житті країни. 24 листопада 1861 р. Олександр II видав розпорядження про створення спеціального Комітету для розробки церковних реформ. Очолив цей комітет брат царя – великий князь Костянтин Миколайович. В основу роботи Комітету був покладений, представлений в січні 1862 р. новий доклад Валуєва по церковних реформах. У ньому була приділена увага системі духовної освіти та залучення прихожан до господарського життя приходської церкви та ін. 28 червня він був затверджений Радою міністрів, 6 жовтня ухвалений Синодом, після чого з’явився наказ імператора, про створення із духовних осіб при Синоді “Особливого присутствія для пошуку методів покращення побуту духовенства”. В нього ввійшли всі члени Синоду, Міністри внутрішніх справ та державного майна, начальник III відділення князь В.А. Долгоруков та Директор Духовно-навчального управління Синоду князь С.Н.Урусов. Головою Присутствія був призначений петербурзький митрополит Ісидор. Пізніше воно одержало назву Головне Присутствіє у справах православного духовенства. На місцях були створені губернські присутствія на чолі з єпархіальним архієреєм [1, 213].

17 січня 1863 р. Головне Присутствіє відкрило своє засідання, а 21 березня затвердило програму роботи, яка була запропонована Валуєвим. На основі цієї

програми Головним Присутством було підготовлено низку актів, які пізніше були схвалені імператором та видані у вигляді наказів та постанов. 8 травня 1864 р. був виданий статут, “Про правила запровадження православних братств”, для навчання сільських дітей грамоті, але цей статут поширювався, в основному, на західні губернії, на протигагу посиленню впливу уніатства та католицизму у зв’язку з польським повстанням 1863 р. На приходське духовенство покладались обов’язки навчати сільських дітей грамоти. Але першочерговим завданням для Головного Присутства було пожвавлення життя церковного приходу. 2 серпня 1864 р. було видано “Положення про приходські “попечительства” при православних церквах”. У їх функції входило утримання та задоволення потреб приходської церкви, залучення коштів на ремонти та будівництво церковних споруд, запровадження шкіл, лікарень, притулків та інших благодійних установ, допомога бідним прихожанам, похорони малозабезпечених померлих, утримання в належному стані цвинтарів, а також нагляд за тим, аби духовенство в змозі було користуватися всіма засобами для їх належного утримання [6].

Головним джерелом одержання коштів мали бути добровільні пожертвування, але законним був обов’язковий збір з тих прихожан, які признавали цей збір. “Попечительство” одержало право клопотати перед відповідними властями про видачу допомоги малозабезпеченим із державної казни, духовними або іншим відомствами. Збір пожертвувань здійснювався порізно, залежно від призначення: 1) на користь самого приходського притчу; 2) на благоустрій церкви; 3) на шкільні благодійні установи (але ні в якому разі не допускалось з’єднання та змішування цих коштів).

Приходські попечительства вибирались загальними зборами прихожан, простою більшістю голосів. При цьому в склад попечительства обов’язково мав ввійти священик та сільський староста (у волоснім приході – волосний старшина). Всі справи (рішення, призначення витрат, звітність) мали вестись гласно. Кожний рік попечительсьво звітувало про витрачені суми перед загальними зборами прихожан. Прихожани мали право призначити ревізійну перевірку у випадку сумнівів у законності витрачених коштів. Церковно-приходське попечительство в рамках своєї компетенції користувалось самостійністю, а для вирішення спірних питань могло звернутися до єпархіального архиєрея [1, 214].

Церковно-приходські попечительства створювались повільно (майже до 1882 р.) і нерівномірно: в деяких єпархіях їх вдалось створити десятки й сотні (в Самарській губернії – 177, у Подільській – 266), в інших лічені одиниці. За даними С.В.Римського, церковно-приходських попечительств в Російській імперії нараховувалось по роках: 1867 р. – 4048, 1868 – 5327, 1869 – 6870, 1872 – 8873, 1873 – 9257, 1879 – 11616, 1881 – 11950, 1882 – 12074, 1883 – 11733, в 1894 – 14564, при цьому частина раніше створених припиняла своє існування. “В цілому, - зазначає С.В.Римський, - за роки реформи, кількість попечительств так і не досягла навіть третини від загальної кількості приходських храмів”. В 1868 р. було зібрано на церковно-приходські потреби 506,5 тис крб., в 1883 ця сума збільшилася до 2 млн. 245,6 тис. крб. На один приход у 1868 р. належало 100 крб., то в 1883 – 191,4 крб., в 1894 р. – 2,8 млн. крб. Разом з тим, цих коштів було недостатньо для виконання тих матеріально-благодійних функцій, на яке розраховувало Головне управління, видаючи вище згадане “Положення” від 2 серпня 1864 р. Характерним є те, що скоріше надходили

пожертви на оздоблення та утримання церков (75%) і менше всього на утримання притчу (8%). Решта пожертвувань йшла на благодійну діяльність в приході [7, 356, 361-362].

Конфесійну політику Олександра III визначав обер-прокурор Св. Синоду професор К.П.Победоносцев, який критично поставився до реформ Олександра II. Перегляду підлягали і церковні реформи. 9 січня 1882 р. Олександром III було підписано розпорядження про припинення дії цілої низки наказів, постанов, які були видані його попередником, а 16 січня 1885 р. вийшла постанова “Про закриття Головного Присутствія у справах православного духовенства та про зміни деяких постанов, які стосуються діяльності церковних приходів та складу притчу”. На цьому Головне Присутствіє припинило своє існування [1, 222].

Таким чином Головне присутствіє у справах православного духовенства було створено з метою реформувати релігійну сферу життя в Російській імперії, що звісно в деякій мірі оживило діяльність православної церкви та пом'якшили її бюрократичний стан. Але разом з тим варто відзначити, що ці реформи були поверхові, так як не вирішували принципових питань управління церквою та взаємовідносин її з владою, до того ж реформи були непослідовні та незавершені.

Примітки

1. Федоров В.А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период. 1700-1917. – М., 2003. – 480 с.
2. Веденський Б.А. Большая советская энциклопедия. – Т. 34. – М., 1995. – 652 с.
3. Бондаревський А.В. Радянська енциклопедія історії України. – Т. 1. – К., 1969. – 547 с.
4. Енциклопедія українознавства. - Т. 4. – Львів, 1994. – 1600 с.
5. Отмена крепостного права. Доклады министров внутренних дел о проведении крестьянской реформы (1861-1862 гг.). – М., 1950. – 311 с.
6. ПЗЗ – Вид. 2-е. – Т. 39. – № 41144.
7. Римский С.В. Российская церковь в эпоху великих реформ (Церковные реформы в России 1860-1870-х годов). – М., 1999. – 545 с.

Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.

Впродовж усього свого існування в Україні православна церква значну увагу приділяла розвитку освіти. На сучасному етапі існування Української держави освіта все більше звертається до основ духовності. Ставлення до релігії та релігійного виховання в сучасному суспільстві досить суперечливе і викликає гострі дискусії. Українське православне духовенство нині виступає силою, яка підтримує освітні традиції. Відбувається переосмислення ролі церкви, її освітніх установ, участі православного духовенства у справі навчання й виховання підростаючого покоління, відкидається думка про культурну малозначимість православної освітньої традиції в історії українського народу. При храмах зростає популярність недільних шкіл, у яких поруч із Законом Божим, основами християнської етики, основами християнської філософії та іншими релігійними дисциплінами, викладаються і деякі світські предмети.

В освітній діяльності православного парафіяльного духовенства найважливіше і безумовно центральне місце посідала початкова народна освіта. На практиці впроваджувалася вона, передовсім, через церковнопарафіяльні школи – основний осередок просвітництва церкви серед широких верств населення.

Введення у 1884 р. “Правил про церковнопарафіяльні школи” створило для їхнього розвитку більш сприятливі умови, які від того часу стали вважатися основним типом початкових освітніх закладів для широких верств населення. Церковному відомству було надано пріоритет у системі початкової народної освіти. З цього часу почався новий етап у розвитку церковнопарафіяльних шкіл. Остаточно визначилась церковно-релігійна спрямованість навчання. Імператор Олександр II на супровідній записці цього документу написав: “Сподіваюсь, що парафіяльне духовенство виявиться гідним свого високого покликання у цій важливій справі” [3, 372].

У “Правилах” акцентувалося, що метою їх є утвердження в народі православного вчення, християнської моральності і надання початкових корисних знань [5, 12]. Церковнопарафіяльні школи могли відкриватися парафіяльним священиком чи з його дозволу іншими членами причту, без або з допомогою від сільських і міських громад, парафіяльних попечительств, братств, земств, приватних осіб, єпархіального та вищого начальства і казни. Термін навчання був встановлений у однокласних школах дворічний, у двокласних – чотирирічний. Перелік навчальних предметів цих шкіл був таким: Закон Божий, церковнослов'янська мова і церковний спів, читання, письмо російською мовою та рахування. У школах двокласних, окрім цього, вивчали ще й історію православної церкви та Російської імперії.

Царський уряд покладав на церкву завдання виховання в дусі уваровської тріади “самодержавство, православ'я, народність” та прагнув русифікувати народні маси України через початкові церковні школи. Однак, у той же час, духовенство було зацікавлене в організації шкіл для народу. Саме через освітню діяльність служителі церкви широко впливали на формування релігійної свідомості віруючих. До того ж представники православного духовенства залишалися однією з найосвічених частин суспільства.

З 1896 р. церковнопарафіальні школи переведено на державне фінансування, що призвело до швидкого зростання їхньої кількості. Характерним для розвитку цих шкіл стала увага уряду, яка виявлялася у готовності збільшувати асигнування й субсидії на фінансування їх діяльності. До утримання шкіл духовного відомства намагалися залучити і місцеві сільські громади.

Щороку мережа поширення шкіл духовного відомства збільшувалася у порівнянні із школами міністерства народної освіти. Зокрема, у Київській єпархії протягом 1901/02 навчального року діяли 1843 церковнопарафіальних шкіл та шкіл грамоти, у яких навчалася 107 367 дітей. Початкових шкіл міністерства народної освіти було 363, де навчалася 34 478 учнів. Учителів у школах духовного відомства працювало 3375 чоловік (із них законовчителів 1348) [8, 14]. У 1904 р. у Київській єпархії при церквах і монастирях діяли 1855 шкіл, у яких навчалася 113 802 учнів (90 846 хлопчиків та 22 956 дівчаток) [6, 1].

На відміну від шкіл міністерства народної освіти, які довго не мали єдиних програм, церковнопарафіальні школи в 1885 р. їх отримали. Ці програми були схвалені Синодом. Навчальний день починався обов'язково із читання ранкової молитви. Нею ж починався і закінчувався кожен урок. У недільні та святкові дні діти разом із батьками повинні були відвідувати церкву, більш здібні співали й читали на криласі, виконували церковні обряди. Під час постів всі без винятку діти зобов'язані були говіти, сповідуватися і причащатися. Простий народ, який був і залишався віруючим, до морально-релігійного виховання своїх дітей ставився не тільки позитивно, а вважав це за необхідність. І це зрозуміло, адже на той час релігійні принципи залишалися наріжним каменем сімейного виховання.

Підручниками користувалися тими, які були затвержені Училищною Радою при Синоді. Навчання і виховання у церковнопарафіальних школах здійснювалося в дусі православної церковності. Це виявлялося, передусім, у кількісному співвідношенні релігійних і загальноосвітніх дисциплін, а також у свідомій перевазі Закону Божого. Так, як правило, із 24 годин тижневого навантаження 6 припадало на Закон Божий, 8 – уроки церковнослов'янської і російської мов, 4 – арифметика, 4 – церковний спів, 2 – письмо. Один із представників духовенства так говорив про освіту дітей того часу: “Навчання починається перш за все із вивчення молитов, де ґрунтовно вивчається Закон Божий, діти привчаються до церковності і отримують належне виховання, спрямоване переважно на розвиток душі, а не лише розуму, їм дається найбільш корисна грамотність” [2, 710].

У 1903 р. Синод затвердив нові програми для церковнопарафіальних шкіл, які цілком зрівнялися з програмами міністерства народної освіти. У них було вміщено вказівки щодо виконання ранкових і вечірніх шкільних молитов. Учні повинні були обов'язково читати: “Царю небесний”, “Отче наш”, “Спаси Господи”, “Достойно есть” та тропарі місцевих храмів [4, 70]. Загалом, релігійні предмети займали у однокласних церковнопарафіальних школах 46 % навчального часу, а у двокласних – 62,5 % , тобто майже 2/3 навчальної програми. Церковнопарафіальні школи у цьому плані майже нічим не відрізнялися від шкіл держав Європи, у яких Закон Божий теж вивчався у початковій школі. У німецьких і англійських школах було таке ж відсоткове співвідношення кількості часу, що відводився на релігійні та світські предмети [1, 197-198].

При деяких церковнопарафіальних школах було організовано співочі хори. У них здібні учні привчалися виконувати найбільш поширені молитви і церковні пісні.

Це сприяло формуванню у дітей естетичного смаку і музичної культури. Спостерігач церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії у 1914 р. наголошував: “Коли в школі співають учні, то вона життєва і цікава, і навпаки, “школа без співів – це школа німа”. Наш народ дуже любить спів і сам бере участь у ньому на великі свята. А скільки справжньої радості відчуває народ при співах школярів у церкві” [10, 2676]. Однак церковні хори були не завжди, на жаль, правильно організовані. Із-за нестачі спеціально підготовлених вчителів музики, церковні співи у школі діти вивчали не по нотах, а на слух. Церковний спів вважався у шкільному курсі доповненням до Закону Божого, що пояснювалося, насамперед, його релігійним значенням, по-друге, тісним зв’язком із Законом Божим, по-третє, сприянням розвитку сутнісних сил особистості: інтелектуальних, емоційних, вольових. При наявності підготовлених вчителів іноді учні церковнопарафіяльних шкіл виконували твори класиків української та світової музики Д.С.Бортнянського, М.Д.Леонтовича, М.В.Лисенка. Єпархіальні училищні ради стежили за тим, щоб навчання церковного співу покращувалося та вдосконалювалося [7, 1-2].

Лютнева революція 1917 р. похитнула роль церкви у галузі освіти. Тимчасовий уряд поставив питання про передачу всіх шкіл, які утримувалися на державні кошти, до Міністерства народної освіти. Синод категорично заявив про неможливість передачі церковнопарафіяльних шкіл у руки світського відомства. Незважаючи на це, наказом від 19 липня 1917 р. школи передали у відання Міністерства народної освіти [9, 262].

Узагальнення історичного досвіду співпраці державних і церковних структур у галузі освіти має вагомим практичне значення, оскільки може стати теоретичною підвалиною для подолання негативних явищ у навчально-виховному процесі в сучасній школі, а отже, сприятиме духовному єднанню українського народу, що сприятиме прогресу в політичній, економічній, соціальній та духовній сферах держави.

Примітки

1. Исторический очерк развития церковных школ за истекшее двадцатипятилетие (1884-1909 гг.).– СПб., 1909.– 686, 135 с.
2. Отчет Черниговского епархиального училищного совета о состоянии церковных школ Черниговской епархии за 1901 гражданский год // Черниговские епархиальные известия. Часть официальная.– 1902.– №21.– С.706-718.
3. Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Том IV. 1884.– СПб., 1887.– 626 с.
4. Разъяснение по выполнению учебно-воспитательного дела в церковных школах // Полтавские епархиальные ведомости. Часть официальная.– 1904.– № 5.– С.68-76.
5. Спаский П.Н. Сборник правил о школах церковно-приходских и грамоты.– СПб., 1898.– 213 с.
6. Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДАК України). – Ф. 127. – Оп. 798. – Спр. 564.
7. ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 997. – Спр. 159.
8. ЦДАК України. – Ф. 442. – Оп. 702. – Спр. 368.
9. ЦДАК України. – Ф. 707. – Оп. 299. – Спр. 269.
10. Школа без пения – это маложизненное учреждение, это – школа немая // Полтавские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1914. – № 48. – С. 2676-2678.

На шляху до пастирського служіння: проблема священницьких кадрів для УАПЦ

Проблема нестачі священнослужителів – прихильників ідеї відродження Української Церкви на національних засадах та проголошення її незалежності, тобто автокефалії, була надзвичайно гострою, як у період розгортання українського церковно-православного руху, так і після утворення Української Автокефальної Православної Церкви в 1921 р. та висвячення єпископату. З часу виникнення перших українських православних парафій у Києві навесні 1919 р. та поширення цього процесу за межі столиці, брак українських священників був сильно відчутним. Митрополит Василь Липківський з цього приводу відзначав, що “Панотців – свідомих працівників, організаторів своєї церкви-парафії, пастирів своєї отари – було мало.”[2, 148]

Причини такого стану були численні та нерівнозначні за своєю цінністю. Виявити найголовнішу з них є досить проблематично, але лише розглянувши в сукупності всі, як об’єктивні так і суб’єктивні чинники, можна створити цілісну картину тогочасної дійсності, в якій опинилися прихильники автокефального руху.

Однією з причин небажання більшості священників прислужуватися до нього було побоювання втратити посаду, що автоматично передбачало позбавлення засобів до існування, або в гіршому випадку опинитися під церковною заборонаю. Як приклад, можна навести ситуацію, в яку потрапили священники українських православних парафій Києва, на котрих у залежності від конкретних політичних обставин накладалася заборона здійснювати церковні відправи. Архієпископ Парфеній (Левицький) у листі до Московського Патріарха Тихона зазначав, що “в жизни Киевской епархии наблюдалось такое явление: в зависимости от политического момента украинцам то разрешали служить по-украински, то запрещали, то указывали им особые храмы для совершения богослужения, то отнимали, то запрещали священникам богослужение, то разрешали и проч.”[4, 438] Відповідно така перспектива не могла сприяти залученню священства до церковного руху, але разом із тим і не стала непоборною перешкодою на цьому шляху.

Мало сприяло відродженню місцевих традицій у церковному житті й національне походження вищої церковної ієрархії, котра очолювала православні єпархії в Україні. А цей чинник, на думку багатьох, мав важливе значення. Професор М.Ф.Сумцов наголошував на тому, що Св. Синод призначав в Україну єпископів, які були “чужі народові, місцевій історії, місцевим звичаям, в тім числі й церковним”. [5, 8] Так, станом на 1917 р. з дев’яти правлячих єпископів лише один архієпископ Катеринославський Агапіт (Вишневський), а з 15-ти вікарних єпископів – два Василій (Богдашевський) та Димитрій (Вербицький) були вихідцями з України. [7, 29] Дотримувався думки про необхідність призначення вищої церковної ієрархії з місцевих людей, котрі розуміли б його духовні потреби та національні особливості, й Павло Скоропадський. Не будучи прихильником автокефалії, гетьман визнавав

потребу децентралізації церковної організації, підняття духовного рівня сільського духовенства, його перевиховання.[6, 199] Однак, на його погляд, це не в змозі були зробити “пришлые люди, стоящие во главе Церкви”. Не аби яке значення мало й те, що внаслідок ряду виступів проти місцевих архієреїв та священників, які мали місце навесні 1917 р. відбувся відхід нижчого духовенства від “революційного” руху й утворення нового союзу з вищою церковною ієрархією.

Причину не сприйняття ідеї українізації вбачають і в тому, що будь-які спроби нововведень у церковне життя сприймалися загалом як порушення й відступ від православних канонів. Відповідаючи на це, Іван Огієнко зазначав, “що Українська Православна Церква була, новин ми не заводимо!...” Він указував головний напрямок церковної праці – “Відродження Церкви, а не творення нової...”[3, 11-12]

Таким чином, із поширенням церковного руху виникла проблема священницьких кадрів. Особливо гостро вона стояла в сільській місцевості, де було мало отців, які, маючи відповідний освітній рівень та досвід, могли б організувати й очолити громаду та на належному рівні проводити пастирське служіння. Тому священники київських церков були змушені залишати свої парафії й служити на селах, де утворювалися нові українські громади, готуючи собі заміну. Ця заміна складалася в основному з учительства, грамотного селянства, кооператорів, правників. Однак, слід констатувати, що більшість із цих людей не мали духовної освіти і мало чим були пов’язані з церковним життям. Приватна підготовка або короткотривалі курси надавали лише поверхові знання і не могли вирішити проблеми. І хоч якби відповідально і сумлінно вони не ставилися до свого служіння їх, рівень підготовки не відповідав вимогам. Усе це, як відмічав В.Липківський, тяжко відбивалося на їх церковній праці.

За таких умов виникла необхідність організації власних навчальних закладів, котрі готували б майбутніх священнослужителів. Одним із кроків у цьому напрямку була спроба організувати в Полтаві Пастирську школу та курси псаломщиків. Ініціатором їх створення виступило Українське церковне братство на Полтавщині. Його очолював відомий вчений, етнограф, історик літератури Володимир Щепотьєв. Ним і були розроблені учбові плани для Пастирської школи та курсів псаломщиків.

Згідно з програмою навчання повинно було тривати протягом двох семестрів, кожен – по три місяці. Учбовий план Пастирської школи складався з таких предметів, як: Святе Письмо Старого та Нового Завіту, історія, сутність та походження релігії, загальна історія християнської Церкви, історія української Церкви, історія розколу та сектантства, християнське віровчення та мораль, канонічне право, літургіка, церковне красномовство, українське християнське мистецтво, методика викладання Закону Божого, а також церковний спів.[1, 188] Паломницькі курси передбачали вивчення церковного уставу, а також практичні заняття з читання Святого Письма, церковного письменства, уроки співу та диригування. Початок занять був запланований на жовтень 1920 р.

Всеукраїнська Православна Церковна Рада, яку очолював М.Мороз також переймалася проблемою організації духовних навчальних закладів. При Раді діяла секція церковно-професійної освіти та навчання Слову Божому. Її очолював отець С.Пилипенко. Мета роботи секції полягала в організації постійної школи для підготовки та виховання священно-церковнослужителів.[9, 14] ВПЦР у січні 1920 р. зверталася до відділу народної освіти київського губревкому з проханням надати їй для організацію вищої української духовної школи приміщення колишньої Київської

духовної академії. Відкриття навчального закладу розтягнулося в часі. Перспектива відкриття Пастирських курсів стала більш реальною влітку 1921 р.

У жовтні 1921 р Київський губвиконкомом надав дозвіл Пастирським курсам на викладання наступних дисциплін: богослов'я догматичне і моральне, філософія релігій, Святе Письмо, церковна історія (загальна та українська), канонічне право, літургіка, богослужбова мова, старовинні релігійно-побутові ознаки української Церкви, церковний устав, читання, красномовство та декламація, сучасне церковне життя, церковний спів, українське мистецтво, церковно-господарча статистика та господарство.[10, 7] Викладацький склад навчального закладу був представлений активними учасниками творення УАПЦ та представниками української інтелігенції: о. Н. Шараївським, о. К. Соколовським, Г. Стороженком, диригентом та композитором Д. Ходзицьким, істориком В. Данилевичем, письменницею Л. Старицькою-Черняхівською [6, 112] та іншими. В. Чеховський відмічав, що Пастирська школа підготувала значну кількість священодіячів.

Таким чином, з ініціативи Полтавського церковного братства та ВПЦР були здійснені спроби налагодити роботу навчальних закладів для працівників Української Православної Церкви. Проте питання підготовки майбутніх священнослужителів та церковного кліру продовжувало бути актуальним і в наступні роки існування УАПЦ.

Примітки

1. Державний архів Полтавської області. – Ф.Р-3872. – Оп.1. – Спр.403.
2. Липківський В. Відродження Церкви в Україні. 1917-1930. – Торонто, 1959.
3. Огієнко І. Рятування України: на тяжкій службі своєму народові. – Вінніпег, 1968.
4. Перший Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 14-30 жовтня 1921 року. Документи і матеріали. – Київ-Львів., 1999.
5. Про українізацію церкви. Доклад, прочитаний на Полтавському єпархіяльному З'їзді духовенства й парафіян 3-6 травня 1917 року. – Лубни, 1917.
6. Преловська І. Організація навчальних закладів УАПЦ в Києві у 1920-х роках (на матеріалах фонду № 3984 ЦДАВО України) // Український археографічний щорічник. – Київ-Нью-Йорк. – 2002. – Вип. 7.
7. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. – Київ-Філадельфія, 1995.
8. Ульяновський В.І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Української Центральної Ради). – К., 1997.
9. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО) – Ф. 3984. – Оп. 4. – Спр. 19.
10. ЦДАВО. – Ф. 3984. – Оп. 4. – Спр. 20.
11. Яненко З. Перші українські парафії на Полтавщині // Український церковно-визвольний рух і утворення Автокефальної Православної Церкви. – К.,1997.

І.М.Преловська
кандидат історичних наук.
Інститут археології та джерелознавства
ім. М.С.Грушевського

Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)

Разом з відновленням церковного життя після святкування 1000-ліття хрещення України-Руси 1988 р. і проголошення незалежної Української Держави у 1991 р. на території державних заповідників, які колись були створені в націоналізованих храмах чи на монастирських подвір'ях, почалися нові процеси. На відміну від 1920-1930-х рр. заповідники стали витискати не тільки з подвір'я, але й взагалі тепер йдеться про їх ліквідацію. З протестами в пресі виступають науковці та співробітники цих заповідників, зокрема однією з публікацій в “Дзеркалі тижня” є стаття “Кому повернуть хрести?”, автором якої є співробітник Києво-Печерського заповідника Г.Полюшко [7]. В статті йдеться про те, що “останнім часом з'явилося багато чуток про нібито підготовлений указ Президента України про передачу всієї території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з усіма його музейними зібраннями церковній общині “Києво-Печерська Свято-Успенська лавра”.

Автор статті нагадує, що “ще 21 березня 2002 р. глава держави підписав указ “Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій”, у якому Кабінету міністрів було доручено сформуванню міжвідомчу комісію й розробити до 1 вересня 2002 р. перспективний план заходів, спрямованих на повернення релігійним організаціям культових споруд і церковного майна, що перебувають в державній власності й використовуються не за призначенням.

Відповідно до цього указу, держава зобов'язана повернути “все й уся” церковне релігійним організаціям, оскільки воно використовується державою не за призначенням. І в цьому криється велика загроза багатьом державним музеям та історико-культурним заповідникам, частина з яких розташовується в колишніх монастирських і церковних приміщеннях, а чимало мають у своїх зібраннях предмети, що за бажання легко можна зарахувати до церковного майна – адже указ не дає роз'яснень з цього приводу.

Значною мірою це стосується Національного Києво-Печерського заповідника та новоорганізованої 1988 р. Києво-Печерської Свято-Успенської Лаври. Їй держава передала в безоплатне тимчасове користування культові споруди та майно на нижній території лаври. Неважко здогадатися, що одним із вагомих аргументів появи указу Президента України стала вимога монастирської общини передати їй усю територію колишньої Києво-Печерської лаври з пам'ятниками архітектури й музейними фондами.

Ця та інші публікації свідчать про напруження стосунків між науково-дослідницькими структурами, які зосереджені в музеях, що утворились в свій час в колишніх монастирях і храмах під ідеологічним тиском радянської влади та нинішнім священноначалієм Православних церков в Україні, яке незалежно від приналежності, звичайно прагне перетворити музеї на діючі храми. Можна навести інші приклади, де співіснування церковних та музейних структур проходить з тими чи іншими

ускладненнями. Використання церковними громадами Кирилівської та Андріївської церков, що входять до складу Національного заповідника “Софія Київська”, також супроводжується конфліктом щодо питання про право власності на храми з нещодавніми власниками-музеями.

Зрозуміло, що здійснена в свій час націоналізація церков у 1920-ті рр. супроводжувалась насильницькими та руйнівними заходами радянської влади, коли майно було реквізовано і розподілено, насельники та клірики або засуджені або розігнані, богослужбові речі отримали інвентарні номери у щойно утворених музеях виразно антирелігійної спрямованості, в церковних спорудах влаштовано світські установи (архіви, книгосховища, музеї), причому часто такі, що виглядали як блюзнірство по відношенню до сакральних споруд (зерносховища, овочесховища, склади добрив і навіть приміщення для тваринництва).

Одним з прикладів такого ставлення до монастирських комплексів може слугувати історія перетворення нещодавно відродженого Святогірського монастиря у 1922 р. на Всеукраїнський будинок відпочинку трудящих, де храми було перетворено на кінотеатри та інші розважальні установи, на монастирському цвинтарі влаштовано танцмайданчик, келійні та інші будинки використано для спальних корпусів, їдалень тощо [9].

Зрозуміло, що в разі отримання парафіями права на виселення структур заповідників чи музеїв, виникає нова низка проблем. Це питання працевлаштування музейних співробітників, яких можуть залишити без роботи, незважаючи на великий досвід зберігання храмових споруд, їх опису та дослідження. До того ж тривалий час ці музеї утримувались і реставрувались державним коштом. Виникають питання щодо нових приміщень для музеїв та виставкових залів, профілю цих музеїв, розподілу і передачі фондів матеріалів, які звичайно мають в своїх колекціях церковне начиння. Ті храми-музеї, що залишились, були захищені в свій час від зруйнування саме науковцями і музейщиками, які розуміли історичне і культурне значення цих споруд для українського народу.

Храми можуть стати діючими церквами, але при тому утворюється досить велика спільнота скривджених людей. Натомість, як у цивілізованому світі, можна було б зробити так, щоб спільними зусиллями і Церкви і дослідників-науковців дбайливо зберігались стародавні українські храми і монастирі, де відновилася б Служба Божа і чернече життя, вивчалась і публікувалась церковна книжкова старовина, ілюстровані і науково опрацьовані описи храмових споруд, історичні нариси та багатотомні дослідження.

Важливим для розуміння витоків нинішнього конфлікту є з'ясування того, яким чином співіснували націоналізовані радянською владою колишні церковні та монастирські подвір'я, може слугувати Софія Київська, на території якої в радянську добу перебували з одного боку, державні і дослідницькі структури (Народний Комісаріат освіти УРСР (НКО), Головархів, Музей, Софійська комісія по дослідженню фресок і розписів, Софійський державний заповідник (1934), і з іншого – церковні структури: Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) та її керівний орган – Всеукраїнська Православна Церковна Рада (ВПЦР) (1919-1934) та Український екзархат РПЦ.

Вагомим внеском у справу вивчення процесів націоналізації храмів, пам'яткоохоронної діяльності, вивчення мистецьких і архітектурних пам'яток, персоналій діячів тієї доби, серед яких були видатні історики, архітектори, мистецтвознавці, археологи, краєзнавці. Після перемоги радянської влади в Україні з 1920-х рр. починаються інші процеси – розкриття і дослідження багатотомних

нашарувань і накопичень, складання описів соборів, церковного майна. Цей процес мав як позитивні так і негативні сторони. З одного боку, розпочався процес вивчення історичних пам'яток істориками, археологами, архітекторами, музейниками мистецтвознавцями, та іншими фахівцями, що значно збагатило джерельну базу для вивчення цих наукових напрямів і зробило можливим масовий доступ до їх огляду.

Для розуміння того, яким чином співіснували ці інституції наприклад в Софійському подвір'ї у 1920-1940-х рр. є потреба уточнити ті історичні обставини, які утворились внаслідок здійснення політики націоналізації, реквізиції церковного майна, використання наявних споруд для світських цілей на території Національного Заповідника "Софія Київська", який в 1934-1941 рр. називався "Софійський заповідник" і був філією Всеукраїнського історико-культурного заповідника "Всеукраїнський Музейний Городок" (ВМГ). Процес одержавлення нерухомого майна радянська влада розпочала з лютого 1919 р. Реквізиції здійснювалися житлово-реквізиційним відділом при Виконкомі Київської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, точніше обліково-розподільчим столом для складання реєстрів націоналізованого майна [4, 4], монастирських і храмових споруд [8].

У 1919 р. на території колишнього Софійського монастиря у націоналізованих будівлях розмістився Київський Археологічний інститут, який у 1922 р. був переданий для архівних установ, де з 1935 р. розміщувалося Центральне архівне управління [6; 5, 16]. В Митрополичому будинку був Всеукраїнський Історичний Музей Релігійного Культу на підставі постанови ВУКОПМІС'у про організацію такого центру з метою збирання предметів релігійного культу, які мають історичне, художнє або побутове значення [5, 17].

Г.Лукомський вказує на той факт, що саме він з помічниками влаштував музей собору Софії в 4-х кімнатах на першому поверсі Митрополичого будинку. Зразком для влаштування такого музею став приклад Італії (Сіена). В музеї були виставлені залишки колон, капітелей, шматочків плитки, мозаїк, підлоги, фотографії, креслення, малюнки, книжки тощо. Тобто на цьому початковому періоді взаємодії між першими музейними структурами, навіть після отримання ними приміщення Митрополичого будинку в Софійському подвір'ї для музейних потреб, все це відбувалося спокійно. Тим більше, що в якості експонатів виступали власне археологічні знахідки, які для церковного вжитку не були придатні.

Ситуація ускладнилася коли копії постанов влади про складання описів майна було розіслано секцією релігійного культу 8 липня 1919 р. до Андріївської церкви та Софійського собору [12, 2]. Складення інвентарного опису соборів було викликано процесом націоналізації, передачі церковних споруд тільки зареєстрованим владою парафіям і, звичайно, з метою вилучення описаних церковних коштовностей [13].

Після націоналізації церковних споруд на території колишнього монастиря собор Св. Софії разом із дзвіницею було передано ВПЦР рішенням Київського Губвиконкому (Постанова № 54 від 10 липня 1919 р.) [11]. При соборі св. Софії влітку 1919 р. утворилася українська парафія, до якої записався відомий український художник-графік Георгій Нарбут, неодмінний секретар УАН акад. Агатангел Кримський та ін. На першому зібранні парафії, яке відбулося 29 червня 1919 р., вибухнув конфлікт між представниками кліру Софійського собору і прихильниками УАПЦ.

Протоіереї Софійського кафедрального собору об'єднали навколо себе ту частину парафіян, яка не бажала "українізуватись". Натомість, частина кліриків

приєдналася і до “українців”. Протокол зборів підписали 54 особи, серед яких були Г. і Н.Нарбути, В.Модзалевський, А.Саль і члени ВПЦР [12, 1].

Першим документом, який було зареєстровано в канцелярії ВПЦР 11 червня 1919 р., було прохання до керуючого Київською єпархією єп. Назарія (Блінова) дати благословення на відправу у великому Софійському соборі, яку українське духовництво відправило 12 липня 1919 р. на день св. Апп. Петра і Павла [2, 66].

Про те, що члени Софійської комісії з самого початку мали справу з цією парафією свідчить наявність в канцелярії ВПЦР посвідчення І.Моргілевського [11, 27]. У Посвідченні № 99, яке було видане Комітетом по охороні пам'яток старовини і мистецтва при УАН від 21 травня 1920 р. за підписами М.Біляшівського і Ф.Ернста, було написано: “Цим посвідчується, що І.В.Моргілевського обрано представником Комітету Охорони пам'яток старовини і мистецтва при У[країнській] А[кадемії] Н[аук] до Художньої Комісії при парафіяльній раді Собору Св. Софії”.

Щодо діяльності цієї парафії на Софійському подвір'ї, то є інформація про те, що члени української парафії займались оздобленням храму “щоб він мав український вигляд” і просили проф. Нарбута організувати прибирання храму квітами і рушниками. Члени Старокиївської парафії прийняли від попереднього кліру ризницю, соборну книгозбірню і ухвалили просити Ліквідаційну комісію передати ВПЦР бібліотеку Софійської бурси та бібліотеку Софійського братства [12, 9-10].

Рада Старокиївської парафії письмово зверталась до ВУКОПМИС'у 28 липня 1919 р. з проханням “вжити заходів, аби двоуголові орли на дзвіниці Софійського Собору, як невідомі церковному життю парафіян Св. Софії були замінені іншими орнаментами”. На іншому зібранні було ухвалено “заборонити торгівлю в дзвіниці Собору крамареві, який продавав чорносотенні видання і вороже ставився до Ради”. Впродовж 1919-1930 рр. перебування УАПЦ на Софійському подвір'ї було насичене подіями – відбулися I (1921) і II (1927) Всеукраїнські Собори, Великі Покровські і Микільські Збори ВПЦР, висвячувалися ієрархи та клірики для УАПЦ, правилося богослужіння в храмі Св. Софії. Тут же на подвір'ї колишнього монастиря проживали митрополит Василь Липківський, Михайло Мороз з родиною та ін.

У Києво-Печерській Лаврі з 1926 р. було відкрито Культурно-історичний заповідник “Всеукраїнський Музейний Городок” (ВМГ), першим директором якого у 1924-1935 рр. був історик і археолог П.П. Курінний (1894-1972). Підставою для цього стала постанова ВУЦВК та РНК УРСР “Про визнання колишньої Києво-Печерської лаври історико-культурним заповідником і про перетворення її на всеукраїнське Музейне містечко” від 29 вересня 1926 р. Софійський осередок у 1920-х рр. не входив до складу ВМГ. Там діяла Софійська комісія, велися реставраційні і дослідницькі роботи і одночасно правилося служба кліром УАПЦ. Весною 1929 р. під час обговорення звіту Софійської комісії при ВУАН Федір Ернст оголосив заповідником садибу собору і вона мала увійти до складу комплексу “Київський акрополь”.

Справу з утворенням цього об'єднання колишніх храмів в центрі Києва не було доведено до кінця. З другої половини 1920-х рр. починається масова ліквідація вже пограбованих церков і монастирів. Після кампанії по вилученню церковних коштовностей та “викриття мошей” в зв'язку з голодом 1921 р., храми та монастирі поки що на кілька років були описані, почасти заселені світськими установами, були зареєстровані статути парафій (спочатку “двадцятки”, потім “п'ятидесятки”),

запроваджено складну процедуру реєстрації церковно- і священнослужителів із заведенням спеціальних карток обліку.

В такому стані монастирські комплекси та храми проіснували до 1928 р. Практично всі дослідники сходяться в датуванні початку наступу на церкву – 1929 р., коли почався масовий наступ на релігію та церкву і процес прямого знищення як храмів так і “носіїв шкідливої ідеології”, який тривав до 2-ї світової війни.

Велика заслуга науковців і музейників, які працювали у той час в заповідниках і музеях, полягає в тім, що собори та інші споруди залишилися майже неушкодженими, хоча й використовувались не за первісним призначенням. Про те, що науковці і дослідники розуміли, що ці процеси все щільніше підпирають саме існування навіть музеїв прекрасно висвітлено в одній з останніх публікацій історика Сергія Білоконя, в якій досліджено щоденник Ф. Ернста [3, 66].

Звичайно, створені у 1920-ті роки антирелігійні музеї самі були зацікавлені в силу обставин на перетворення ще діючих тоді храмів на музеї. Але це питання поки що погано вивчене, бо незважаючи на репресії проти Православної Церкви багато парафій все-таки діяли, зокрема це стосується обох Софійських соборів.

Якщо в Малій Софії парафію “тихонівців” було ліквідовано десь у 1929 р., то у великому Софійському соборі залишки УАПЦ продовжували існувати до лютого 1934 р. У справі пришвидшення передачі Софійського собору у повне відання ВМГ відомий лист директора Державного культурно-історичного заповідника ВМГ П.П. Курінного від 20 березня 1931 р. за № 08011 до НКО УСРР. Він писав: “Всеукраїнський Музейний Городок просить остаточно вирішити та поставити на розв'язання перед ВУЦВК справу про ліквідацію релігійного життя в Київському Софійському соборі, про утворення в ньому антирелігійного музею та про приєднання його на засадах філіалу до Всеукраїнського Музейного Городка, оголосивши його заповідником” [10, 1]. Далі він скаржився на те, що хоча до цього часу т. зв. Софійське подвір'я фактично знаходиться в управлінні ВМГ, але юридичний стан його до цього часу не оформлений і це перешкоджає нормальному веденню господарства та охороні коштовних історичних пам'яток. Директор ВМГ в листі подає і причини звертання до НКО – листування з владою з приводу Софійського філіалу триває вже кілька років, НКО вимагає для себе окремих приміщень. Тому Курінний П.П. вважав за необхідне встановлення єдиного господаря всієї Софійської садиби, який би міг передати деякі приміщення іншим установам на засадах оренди.

Отже, “для зосередження в одних руках справи керування найвидатнішими пам'ятками старовини в м. Києві та використання їх з антирелігійною метою, за такого господаря треба визначити Всеукраїнський Музейний Городок”. Про те, що Софійський собор з початку 1930-х рр. намагалися перетворити виключно на музейний осередок свідчить також лист керівництва ВМГ до Сектора Науки НКО УСРР від 20 травня 1931 р. за № 08014.

Саме на території Софійського філіалу було запропоновано утворити музей музичних інструментів, куди перемістити з різних музеїв старовинні музичні інструменти, ноти, книжки, журнали, фото, рукописи, стародруки тощо. Відомо, що після наказу народного комісара освіти В.Затонського в січні 1934 р. новому директорів Музгородка Назару Багрію прийняти Софійський собор від релігійної громади і утворити в ній філію ВМГ, Софійський собор було зачинено як діючу церкву. В лютому 1934 р. ДПУ повідомило архієп. УАПЦ Юрія Міхновського про

закриття Софійського собору. Напередодні Стрітіння Господнього 15 лютого 1934 р. храм було запечатано. В часописах було повідомлення, що його буде перетворено на державний заповідник, причому виключно в антирелігійних цілях.

Директором новоствореного заповідника став І.М.Скуленко (1901-1990). Іван Михайлович до того працював науковим співробітником в Музеї історії Лаври. На роботу в новостворену філію його призначив Н.О.Багрій, видавши наказ про призначення І.М.Скуленка завідуючим Софійською філією ВМГ [14, 11]. Офіційний наказ про створення Софійської філії був виданий А.Хвилею [15, 324-334] по лінії Наркомату освіти УРСР у 1935 р.

У 1975 р. І.М.Скуленко у спогадах писав: “Тепер це звучить анахронізмом, а 40 років тому, справді, так було. Ленінське ставлення до релігії... і гуманне відношення влади до релігійних громад дехто використав на шкоду. Зокрема релігійна громада Софійського собору... майже на 4 роки затримали перетворення Собору в заповідник. Після 1930 р. прибутки громади катастрофічно зменшувалися... Згідно умов оренди треба було розірвати договір і будинок взяти під контроль держави... Наприкінці жовтня 1932 р. була подана перша доповідна записка в ЦК партії, копія Раднаркому... Та пройшло ще майже 2 роки на переговори з керівниками громади. Під різними приводами вони затримували справу. Нарешті, в січні 1934 р., Нарком освіти т. Затонський В.П. наказав... Багрію Н.О. прийняти Софійський собор у релігійної громади, як філіал Муз городка... Прийняти від релігійної громади майно і скласти відповідного акта було доручено мені, як завідуючому філіала. В березні почали здачу-прийомку... 5 травня 1934 р. підписали акт, що релігійна громада здала, а музейний городок прийняв у своє відання Софійський собор з усім майном. Акт підписання: від музейного городка ст. н. сп. Скуленко І.М., релігійної громади – голова Каленіченко Яким Степанович і ключар Бованенко. Так я став завідуючим філіала, а з липня 1934 р. – директором Софійського заповідника” [1, 1-10].

Після цього будь-яке співробітництво між церковними та світськими установами було припинено. Більше того, коли у 1937 р. було заарештовано І.Скуленка, йому інкримінувалося між іншим і “співробітництво з попами”: за свого директорства він намагався придбати у священників дореволюційні дослідження та церковні видання про Софію Київську.

Таким чином всі спроби налагодити співробітництво і співдію між церковними осередками в УСРР 1920-х рр., які почали налагоджуватись після створення музеїв на місці храмів і при належному підході могли б мали перспективи на співробітництво, були грубо перервані наприкінці 1920-х рр. і закінчились репресіями як проти “служителів культу” так і проти мистецтвознавців, істориків, археологів, реставраторів, дослідників тощо.

Примітки

1. Архів Національного заповідника “Софія Київська”. – Ф. НА-ДР. – Спр. № 147/3. – Арк. 1-10. Машинопис. Наприкінці друкованого тексту є власноручний підпис І.М. Скуленка: “Квітень 1975 р. Київ, Стрілецька 4-8 Скуленко Іван Михайлович”.
2. Білокінь С. Пам’ятки УАПЦ 1921 року в Києві // Пам’ятки України. – К., 1997. – № 3.
3. Білокінь С. Щоденник Федіра Ернста про боротьбу довкола української культурної спадщини у 1920-1930х роках // Пам’ять століть. – К., 2005. – № 3-4. – С. 61-139.
4. Комуніст. – № 35 (63) від 13 квітня 1919 р.

5. Лукомский Г.К. Памятники церковной и гражданской архитектуры Киева XI-XIX века Киев. – Т. 1. Церковная архитектура XI-XIX в. Византийское зодчество. Украинское барокко. – Мюнхен, 1923. – 54 с.+ 123 илл.
6. Матяш І. Особа в українській архівістиці. Біографічні нариси. – К., 2001.
7. Полюшко Григорій. Кому повернуть хрести? // Дзеркало Тижня – К., 2004. – № 48 (523) (Субота, 27 листопада – 3 грудня 2004 р.).
8. Преловська І. Джерелознавчий аналіз документальних матеріалів Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря за 1919 рік (на матеріалах ф. № 4215 ЦДАВО України /м. Київ/ та ф. № Р-1 ДАМК) // Український Археографічний Щорічник. Нова серія. На пошану Павла Степановича Сохана з нагоди 75-річчя. Український археографічний збірник. – К., 2001. – Вип. 5/6. – С. 198-223.
9. Преловська І. Деякі нотатки до публікації матеріалів з історії Святогірського монастиря // Труды Київської Духовної Академії. Богословсько-історичний щорічник Київської Духовної Академії УПЦ-КП. Збірник присвячений 390-літтю з дня заснування Київської Духовної Академії. 1615-2005. – К. – Т. 2. – С. 198-213.
10. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, м. Київ (далі – ЦДАВО України). – Ф. 166. – Оп. 10. – Спр. 547 “Доповідні записки групи музейних і бібліотечних установ і музеїв та листування з ними про відкриття музею Дніпровського будівництва і Українського технічного музею, оголошення Київського Софійського собору державним заповідником, стан та роботу музеїв. 20 березня 1931 р. – 3 січня 1933 р.”.
11. ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 1. – Спр. 5. “Листування Всеукраїнської православної Церковної Ради з свіцькою владою”.
12. ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 3. – Спр. 30 “Протоколи засідань Софійської церковної ради м. Києва” (29 червня – 5 серпня 1919 р.).
13. ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 3. – Спр. 35 “Опись предметов религиозного культа, находящихся в Киево-Софийском Соборе”. Склад вчений фахівець секції релігійного культу підвідділу ЛІРУ при Колегії соціального забезпечення Київського Губвиконкому УСРР Н. Танашевич 24 червня 1919 р. Весь список речей укладено по приділам обох соборів.
14. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Спр. 613. Дело по обвинению Скуленко Ивана Михайловича по ст. 54. – Т. 1.
15. Юренко О.П., Войналович В.А. Щоб трагічне не повторилося... (А.А. Хвиля) // Репресоване краєзнавство (20-30-і роки). – К., 1991. – С. 324-334.

Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми

Триступенева схема становлення історіографії будь-якої проблеми включає: накопичення та систематизацію емпіричного матеріалу; теоретико-методологічне осмислення; формування концепції. Але історіографія історії Української Православної Церкви (УПЦ) на чолі з митрополитом Іваном Павловським має ряд особливостей, зумовлених надзвичайною вузькістю джерельної бази. На стан збереження корпусу архівних джерел вплинув факт існування УПЦ у період 1930-1936 рр., коли почався наступ на церкву, а архіви ліквідованих релігійних громад у 1930-і рр. майже не збереглися. Вузькість джерельної бази спричинила малочисельність наукових розвідок з даної теми. Більш того, історія УПЦ науковцями спеціально не досліджувалася, а знаходила лише опосередковане висвітлення у контексті розгляду історії Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ). У повідомленні автор має на меті узагальнити існуючі історіографічні джерела з проблеми та визначити подальші напрямки дослідження історії УПЦ.

Одним із перших здійснив спробу подати оцінку УПЦ колишній митрополит Української Автокефальної Православної Церкви Василь Липківський у єдиному, що зберігся, розділі “Історії Української Церкви” (перше видання здійснено у 1959 р. василіанами, друге – у 1961 р. православними українцями в Канаді) [1]. Хронологічно праця обіймає період 1917-1930 рр., а тому не дивно, що історії УПЦ присвячено лише кілька сторінок (у підрозділі “Примітка”), причому доволі критично-упереджених.

Коротку характеристику цього джерела подав Б.Боцюрків: “Написана митрополитом на початку 30-х років ця дуже суб’єктивна мемуаристична історія УАПЦ була успішно захована оточенням Липківського (заарештованого на початку 1938 року), вивезена на Захід під час німецької окупації. Доступна лише невеликому колу осіб, вона не була опублікована (мабуть, через гостру критику Липківським багатьох із його собратів єпископів), аж доки надрукування цього твору (з полемічними коментарями) василіанами в 1959 році, не спонукало Православну церкву видати повний текст цього першої ваги твору в 1961 році” [2, 288].

Вплив публікації роботи митрополита на пізніші дослідження УАПЦ був настільки великий, - наголошує канадський історик, - що його індивідуальне сприймання та іноді упереджена оцінка окремих осіб, подій та процесів стали в багатьох випадках прийматися некритично, а ігноровані Липківським аспекти релігійно-церковного життя в Україні опинилися поза увагою навіть такого авторитетного дослідника, як І.Власовський [2, 288]. Ця праця В.Липківського тривалий час слугує основним джерелом при висвітленні історії УПЦ. Найважливіші її концепції та фактичні дані визначають трактування проблем історії УПЦ сучасними дослідниками. Зокрема, за поданням митрополита, побутує переконання, що після ліквідації УАПЦ в 1930 р. залишилося близько 300 парафій [3, 173]. Між тим віднайдені нами архівні матеріали дозволяють стверджувати, що станом на листопад того року УПЦ об’єднувала близько 500 парафій.

В.Липківський наводить загальну характеристику стану українських парафій (орфографію збережено): “Вони оказались вільними від усякого контролю крім звичайної в кожній совітській спілці агентури ДПУ, вільними від усякого церковного начальства”, “...укр. парафії опинились в стані анархічному, стали окремими незалежними гуртками людности та ще й в справі релігійній”.

Характеризуючи підсумки другого, “надзвичайного” церковного собору (перший відбувся в січні 1930 р.), митрополит пише, що було поставлено “варту коло гробу УАПЦ, щоб мати в своїх руках певні органи і певних відповідальних осіб за мертвий спокій укр. церкви” [3]. Івана Павловського В.Липківський характеризує однозначно “митрополитом ДПУ”, “завжди готовим комсомольцем”.

Брак джерел, на жаль, не дає можливості з’ясувати дійсний перебіг подій 1930 р. Однак, на наш погляд, оцінка В.Липківського щодо умов виникнення УПЦ є доволі упередженою і тенденційною. Адже нам достеменно не відомі мотиви, якими керувалися діячі цієї Церкви, які погодилися на створення нового релігійного об’єднання, як не відомі й умови компромісу (ми переконані, що відродження національної Церкви в тих історичних умовах не могло не бути наслідком згоди влади і Церкви). Однак, можемо з певністю твердити, що надзвичайний (грудневий 1930 р.) собор відбувся не “раптом”, не “несподівано” (такі оцінки бачимо у Липківського), знаючи, що йому передувала досить копітка праця організаційного комітету.

В.Липківський інформує про створення Всеукраїнської Церковної Ради (ВУЦР) під головуванням митрополита Харківського і всієї України (таким був офіційний титул Івана Павловського). Але помилково він до складу ради зараховує тільки трьох осіб з числа священиків. Тенденційно автор подає дані про утворення семи єпархій УПЦ, зазначаючи, що новий митрополит “в кожному призначає єпископа, уже випробуваного в завжди-готовності і при ньому єпархіяльну раду в складі секретаря і скарбника”.

Втім, не маючи достатньої кількості джерел, не можна однозначно сприймати оцінки митрополита В.Липківського, тим більше, що варто зважити на їх емоційну полемічність. Сам він не мав відповідей на багато запитань, які ставив час, вагаючись і шукаючи компромісу. Зокрема, порушуючи проблему передумов несподіваної зміни в ставленні властей до української церкви аж до дозволу на створення УПЦ замість щойно ліквідованої УАПЦ, митрополит висуває ряд міркувань: “щоб мати в своїх руках певні органи і певних відповідальних осіб за мертвий спокій Української Церкви” [3] чи, можливо, “на ДПУ вплинула і зміна відношення польської держави до української церкви в своїй державі” (малася на увазі висвята єпископа Полікарпа (Сікорського) на єпископа української Церкви в Польщі). Дослідник І.Власовський до останнього припущення ставився скептично, оскільки “польська влада у відновленій Польщі ніколи не визнавала в себе окремої Української Церкви, а головне – радвлада відновила організацію УАПЦ в кінці 1930 р., а хіротонія архімандрита Полікарпа в єпископа, вікарія Луцького, відбулась в 1932 р.” [4, 324].

Підсумовуючи сказане про історію утворення УПЦ, В.Липківський зазначав: “У всякім разі лише запевне ліквідаційні і політичні причини заставили ДПУ надати українським парафіям від себе митрополита і іншу організацію...”

Таким чином, інформативна і фактологічна обмеженість аналізованого джерела спонукає критично ставитися до наведених у ньому даних і узагальнень.

Розвиток подій 1930-х рр. допомагає зрозуміти залучення до аналізу листування митрополита з отцем Петром Маєвським, яке тривало впродовж 1933-1937 рр. [5].

Маємо можливість дослідити 19 листів В.Липківського. Серед них найціннішу інформацію містять датовані 5 червня, 13 грудня 1933 р., 10 квітня, 25 липня, 28 серпня, 14 грудня 1934 р., 10 січня, 8 липня 1935 р., 7 вересня 1936 р., 10 серпня 1937 р. В них подається інформація щодо становлення УПЦ, її священидів, парафій, храмів, характеристики релігійного життя в країні.

Безперечно, цінними для вивчення історії УПЦ та її діячів є нариси-спогади протопресвітера Демида Бурка. Спочатку окремі мемуарні замітки “З книги буття Української Церкви” друкувалися у кварталнику Вищого церковного управління УАПЦ на чужині (Д.Бурко був його членом) – журналі “Рідна Церква” в 1954-1956 рр. Окремим виданням статті-спогади з’явилися після смерті автора завдяки видавничому фонду владики Мстислава (на той час митрополита УАПЦ) [6]. Протопресвітер характеризує загальний стан української Церкви 1-ї половини 1930-х рр., змальовує цілу плеяду постатей провідників УПЦ, серед котрих митрополит І.Павловський, архієпископ К.Малюшкевич, архієпископ Ю.Міхновський та інші. Значущість цього джерела полягає в тому, що, за браком фактичного історичного матеріалу і вузькості джерельної бази, спогади Д.Бурка дозволяють хоча б фрагментарно реконструювати події церковного життя 1930-х рр. та історії УПЦ зокрема. Не випадково практично всі автори, які вивчали проблеми Української Православної Церкви, обов’язково залучали його працю до аналізу. Разом із тим, варто зазначити, що нариси хибують фактологічними огріхами, маючи одночасно слабкі місця, притаманні мемуаристичній літературі як такої: певний суб’єктивізм і емоційне забарвлення.

Серед публікацій про УАПЦ, які з’явилися в діаспорі, слід назвати збірники документів, відредагованих М.Явдасем “Матеріали до Патерика УАПЦ” 1951 р., та “Українська Автокефальна Православна Церква” (1956 р.). У другому з названих видань наведено стислі життєписи діячів Української Церкви. Коротку історичну записку про УАПЦ, список її єпископату, перелік священиків та вірних цієї Церкви, репресованих, розстріляних у 1921-1937 рр. і таке інше. Однак М.Явдась навіть не згадує про УПЦ, концентруючи увагу винятково на автокефальній Церкві. Більше того, серед життєписів автор подає інформацію про І.Павловського з великою кількістю неточностей [4, 325]. Чомусь цей діяч навіть не титулюється митрополитом, про нього сказано, що займав єпископські кафедри в Чернігові, Харкові і Києві [7, 73]. Насправді ж І.Павловський з 1927 по 1930 р. був архієпископом у Харкові, а з 1934 р. – в Києві а між цими роками він обіймав високу виборну посаду митрополита УПЦ.

Уперше узагальнив існуючі доробки з історії УПЦ професор І.Власовський у “Нарисі історії Української Православної Церкви” (вийшла друком 1961 р.). Акцентуючи увагу на бракові джерел, автор зазначає: “Як в дійсності виглядало це церковне життя УАПЦ в 1930 р., розбитої, як організоване тіло Церкви, і зведене до Богослужбових зібрань в парафіях, що мали ще “служителя культу”, ми, на жаль, не маємо даних...” [4, 322]. В основу його викладу історії УПЦ було покладено джерела особового походження (мемуари В.Липківського, нариси спогади Д.Бурка, документальні публікації М.Явдася). Серед порушених автором питань постали причини відновлення УПЦ у 1930 р., репресії радянської влади щодо священидів, персоналістика та ін.

У 1971 р. у “Ювілейному календарі УАПЦ на 1971 рік Божий” було вміщено нарис-спогад Віри та Валентина Кохно, присвячений митрополиту УПЦ Іванові Павловському [8, 38-42]. У публікації подано інформацію про церковне життя 1-ї половини 30-х рр. минулого століття. Автори наголошують на тому, що митрополиту

довелося виконувати свої обов'язки в найтяжчий історичний період 1930-1936 рр., на які припадають процес “СВУ”, колективізація, голодомор, репресії, атеїстичний наступ тощо. Звернімо увагу на повтор у публікації помилки попередніх авторів, коли йдеться про кількість парафій УПЦ станом на 1930 р. (300) [8, 41].

Таким чином, уявно можна виокремити перший період становлення історіографії проблеми, хронологічно обмежити 1950-70-і рр. Характерні особливості цього етапу: по-перше, основну групу історіографічних джерел становлять джерела особового походження; по-друге, основний масив наукових досліджень з історії УПЦ був виданий у діаспорі; по-третє, відсутність розробок з даної теми у вітчизняній історіографії.

З 1970-х настає майже двадцятилітнє “забуття” у дослідженні історії УПЦ. Лише з початком 1990-х науковці звертаються до історії Української Православної Церкви. Канадський історик Б. Боцюрків порушив питання щодо мотивів і засобів, якими користувався режим для ліквідації УАПЦ в 1929-30-х рр., висунув версію щодо причин відновлення Української Православної Церкви, підкресливши часовий збіг у зміні ставлення щодо УПЦ та припиненням загальної антирелігійної компанії в СРСР. Автор розглядав УПЦ як єдиний, на той час уцілілий інституційний залишок української революції, в рамках якого “залишки Автокефальної Церкви дістали можливість продовжувати суворіше обмежену релігійну діяльність, одночасно все більше зазнаючи утисків шляхом конфіскаційних оподаткувань, адміністративних переслідувань та поліцейського терору” [9, 80].

Вітчизняна історіографія, порушуючи проблему діяльності УАПЦ, обмежувала хронологічні рамки 1921-1930 рр., констатує лише факт постанови у грудні 1930 р. УПЦ, як спадкоємиці УАПЦ. Такий же підхід простежується і в багатотомній “Історії релігії в Україні” [10, 401-402].

Лише у 2003 р. з'явилась праця А. Зінченка “Ієрархи Української Церкви” [11], у якій зокрема подано життєвий шлях митрополита УПЦ Івана Павловського, якому, як підкреслює автор, судилося бути свідком “поступового й докінцевого наступу влади на останні українські парафії”. Залучивши до аналізу слідчі справи архіву Служби Безпеки України у Вінницькій області, автор подає довідку про існування “ініціативної групи” по відновленню УПЦ та відтворює окремі факти із життя УПЦ, а також на підставі нових документів уточнює факт загибелі митрополита.

Останнім часом, на основі виявлених нами архівних документів, підготовлено і здано до друку ряд статей з історії УПЦ (“Організація єпархій УПЦ” (оскільки до цього часу не була встановлена точна кількість та керівники єпархій), “Діяльність комісій УПЦ”, “Джерела з історії УПЦ”, “Українська Православна Церква (1930-1936)”. Сподіваємось, що запровадження до наукового обігу нових джерел активізує вивчення історії УПЦ. Пріоритетними напрямками можуть бути: склад і організаційна будова УПЦ; біографістика (діячі УПЦ); УПЦ як правонаступниця УАПЦ; подальший пошук нових джерел для фактологічного заповнення лаку тощо.

Примітки

1. Липківський В. Відродження церкви в Україні. 1917 – 1930. Торонто, 1959. – 335 с.; Його ж: Історія Української Православної Церкви. – Вінніпег, 1961. – 181 с.
2. Боцюрків Б. Проблеми досліджень історії релігії та церкви...

3. Липківський В. Відродження Української Церкви. – Вінніпег, 1961.
4. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. – Т.4. Ч. І. – К., 1998.
5. Липківський В. Листи 1933-1937.- З.Д.А., 1980. – 167 с.
6. Бурко Д. Українська Автокефальна Православна Церква – вічне джерело життя.- Саут-Бавнд-Брук, 1988. – 392 с.
7. Явдась М. Українська Автокефальна Православна Церква. Документи для історії Української Автокефальної Православної Церкви. – Мюнхен-Інгольштадт, 1956.
8. Кохно В. Третій митрополит УАПЦ Іван Павловський // Ювілейний календар УАПЦ на 1971 рік Божий. – Чикаго, 1971.
9. Боцюрків Б. Знищення Української Православної Церкви в Радянському Союзі у 1929-1936 роках // Сучасність. – 1990. – Ч.11 (355).
10. Історія релігії в Україні: У 10-ти т. / Редкол.: А. Колодний (голова) та ін. – Т. 3. Православ'я в Україні. – К., 1999.
11. Зінченко А. Ієрархи Української Церкви: митрополит Микола Борецький, архієпископ Костянтин Кротевич, митрополит Іван Павловський. – К., 2003. – 156 с.

Становище Православної церкви на Кіровоградщині в 2-й половині 1920-х рр.

Середина 1920-х рр. стала переломним моментом для Радянського Союзу. Завершилося відновлення зруйнованого господарства, здійснювалися зміни в духовній сфері, в усіх республіках відбулися якісні зміни в державно – церковних відносинах. По-перше, в основному було виконано програму по вирішенню “релігійного питання” – відділення церкви від держави і школи від церкви, ліквідовувалися станові переваги духовенства, функції реєстрації народження, шлюбу, смерті визнавалися світськими тощо. По-друге, найбільш впливові релігійні організації проголосили і реалізували в своїй діяльності курс політичної лояльності до радянської влади. По-третє, було накопичено теоретичного та практичного досвіду регулювання різноманітних сторін життєдіяльності релігійних об’єднань і їх відносин з державою, громадськими, господарськими організаціями тощо.

Соціально – економічні і політико – ідеологічні умови, що склалися в країні, вимагали нового підходу до “церковної політики”, вироблення нових форм і методів у взаємовідносинах держави і церкви. Тому першочерговим завданням було формування органу, який би відповідав за “церковну політику” в загальносоюзному масштабі, і розробка загальносоюзного законодавства про релігійні організації.

Але в керівництві партії і держави не була в повній мірі усвідомлена необхідність надання державно – церковним відносинам якісно нового характеру, до того ж ці проблеми витіснялися соціально – економічними проблемами і взаємовідносинами в середині партійно – державного апарату. Саме це визначило співвідношення основних сил – ВЦВК, НКВС і ОДПУ – щодо змісту і характеру “церковної політики”. Ступінь впливу на церковну політику цих органів на 1924-1927 рр. був майже рівний. Але поступово практичне здійснення цієї політики зосереджувалося в руках ОДПУ і НКВС. Тому і відбувається, спочатку майже непомітна, а пізніше все більше очевидна переорієнтація в області регулювання життєдіяльності релігійних організацій в суспільстві на адміністративно – командні методи. Правлячий режим переходить до більш витонченої тактики, одним з основних її елементів стає обновленський розкол [1, 67].

У жовтні 1925 р. в Михайлівському монастирі відбувся з’їзд прихильників ДХЦ, однієї з течій Живої церкви, який прийняв церковне кредо членів братства “Діяльно-Христова церква”. Поряд з цим було засуджено керівництво УАПЦ і поставлено питання про передачу ним церковної влади новоутвореній Раді Всеукраїнської спілки братських об’єднань (ВПЦР-ДХЦ) на чолі з К. Янушевським. На початку 1926 р. ДХЦ підтримувало майже 300 парафій [2, 508]. Міцні позиції ДХЦ мала і на Кіровоградщині. “25 грудня 1925 року у соборі Михайлівського Золотоверхого монастиря, який був кафедральним собором ДХЦ, була проведена хіронгія на єпископа Новомиргородського і Зінов’євського Теофана Хомжі” [3, 4]. Але дуже скоро стало ясно, що в обновленських рядах немає єдності, і це стало серйозною загрозою руху.

Наприкінці 1927 р. ДПУ вже не потребувало таких вишуканих методів розвалу церкви, як її розкол зсередини. Починається відкритий тиск, внаслідок якого вже 8

листопада 1927 р. прихильники ДХЦ влилися в УАПЦ та інші православні напрямки і пройшли шлях репресій [2, 508].

Дискримінація духовенства, утиски з боку ДПУ відіграли не останню роль у тому, що багато священиків зрелися духовного сану. За період 1927-1928 рр. зрелися сану 179 осіб, за 1928-1929 рр. – 439, за 1929-1930 рр. – майже 2000 [4, 1031]. Одночасно відбувається процес знищення храмів, церковного майна, закриття монастирів. В Україні закрито молитовних будинків: 1924-1925 рр. – 46, 1926 р. – 46, 1927 р. – 58, 1928 р. – 97 [4, 908].

Зречення сану відбувалося виключно через засоби масової інформації – замітки в газеті “Зрікаються сану” – та прилюдний виступ з агітаторськими закликами. Так, священик села Седнівка Устинівського району Кубарський Петро Севастянович звертався до односельчан з виступом “Що мішає нашому соціалістичному будівництву”, в першій частині якого вихваляв партію, а в другій – звинувачував “кепських господарів” та “недбайливе відношення місцевої сільради”. Поряд із цим колишній священик проводив агітацію, закликаючи населення відмовитись від релігії взагалі і церковного майна зокрема: “Ми ніколи не поміняємо свого життя, коли замість клубу будемо ходити в церкву, замість агронома будемо слухатись попа... Релігія – це є полуда на очах...” [5, 99-100]. Закінчувалася ця промова зреченням сану і закликом до бідноти зняти дзвони в фонд індустріалізації, а церкву віддати під культурне помешкання.

Вибір таких ораторів був не випадковим, оскільки, по-перше, вони постійно знаходилися в центрі уваги громадськості і являли собою зразок для наслідування, по-друге у більшості автобіографічних даних священиків зустрічаються згадки про їх успішну громадську діяльність, як-то у Дадіє В’ячеслава Степановича, який за своє життя, крім своїх духовних функцій, виконував функції “счетовода”, вчителя у Воруновці, в Канапках брав участь у місцевих кооперативних установах на посаді члена правління і Ради, був організатором Єлисаветградського союзу селянських товариств тощо [5, 193-193].

Схожими методами проводилося закриття культових споруд, але при цьому залучався вже не один священик, а ціла ініціативна група. Тобто закриття відбувалося “не адміністративним, а громадським порядком, притягнувши до цієї справи осередки безвірників та широкі кола трудящих” [6, 37]. Наприклад, у Зінов’євську таким шляхом було закрито Успенський собор: “...загальні збори робітників заводів та службовців установ санкціонували закриття собору через свої індивідуальні підписи” [7, 205]. Таким же чином було закрито Хрестовоздвиженську церкву в селі Федварі Єлисаветградського району Зінов’євського округу: “Закритие состоялось тотчас после собрания, на котором присутствовали партийные, комсомольцы, КНС и чужие люди. На собрание верующих не пригласили” [7, 27]. Подібна картина спостерігалася майже при кожному закритті молитовних будинків в усіх місцевостях.

Про цілеспрямоване знищення саме православної церкви свідчить і той факт, що в одному із витягів з протоколу засідання Секретаріату ВУЦВКу по зняттю і вилученню дзвонів зазначалось в додаток, що “за перший сорт треба вважати всі дзвони в церквах православних та другий сорт в інших молитовних будинках (костьолах, кирхах тощо)” [6, 38].

До всього цього додавалося зростання віроненависників – членів Союзу войовничих безвірників. Це зростання швидкими темпами починається з 1927 р. За період з 1927 до 1931 р. їх кількість зростає з 10000 до 1510000 осіб [8, 910]. Але ці дані

істориками серйозно не сприймаються [9, 21]. Зазначені гіперпоказники, по-перше, були бутафорними. По-друге, вони не відображають реальної динаміки розвитку цієї організації, яка на початку 30-х років фактично розпалася. Але це все ж таки не дає підстав відкидати діяльність спілки на другий план.

Діяли войовничі безвірники і на території сучасної Кіровоградщини, причому з успіхом. Завдяки безвірникам закривалися молитовні будинки та вилучалися дзвони. Так було знято 144 дзвони, що становило майже 55 тон кольорового металу [7, 19].

	Назва церков і їх спрямування	Кільк. знятих дзвонів	тон	кг	крб.	коп
Новгородський район						
с. Кам'янка	Олександро-Невська (Ст.Слов'янська)	5		488	336	
	Андріївська (Ст.Слов'янська)	5	1	10	757	50
с. Н. Андріївка	Миколаївська (Ст.Слов'янська)	5				
с. Інг. Кам'янка	Успенська (Ст.Слов'янська)	5	3	235	2426	25
	Сім.Ганівська (Синодальна)	5				
	Успенська (Ст.Слов'янська)	5	1	603	1202	25
с.Новгородківка 1	Троїцька (Ст.Слов'янська)	5				
с.Новгородківка 2	Михайлівська (Ст.Слов'янська)	5	1	600	870	
Новоукраїнський район						
с.п. Брід	Ів. Предтеченська (Ст. Слов'янська)	3		671	526	73
	Миколаївська (Синодальна)	5	1	902	1493	07
Новомиргородський район						
м. Н.Миргород	Миколаївський собор (Ст. Слов'янська)	8	5	172	3620	40
с. Кам'янка	Покровська(Ст.Слов'янська)	5		536	375	20
с. Мартоноши	Георгієвська (Синодальна)	5		540	378	
с. Оситна	Дмитровська (Ст. Слов'янська)	4		42	29	40
с.Трояново	Рождественсько-Богороднична (Ст. Слов'янська)	4		400	280	
м. Зінов'євськ	Успенський собор (Синодальна)	11	10	470	2619	90
	Греко-Володимирська (Синодальна)	5	4	610		
	Преображенська (Синодальна)	10	6	42		
	Покровська (Синодальна)	5	1	680		
	Вознесенська(Синодальна)	11	2	790		
	Знаменська (Синодальна)	7	7	639		
	Покровська(Ст.Слов'янська)	7	1	802		
	Петро-Павлівська (Ст. Слов'янська)	6	2	458		
	Скорбященська(Ст.Слов'янська)	8		819		
Разом		144	54	979	38487	70

Негативне ставлення населення до церкви посилював і той факт, що з позиції церковного права благочестя священників не було бездоганим. Для духовенства

стають звичними взаємні образи, вимагання, прилюбодійство та нетверезість. Так, на з'їзді Зінов'євської єпархії 23 січня 1930 р. зазначалося: “Владыка Николай нас не объединял, а разъединял. Он вводил дезорганизацию... не хотел вести пропаганду за церковь и рабочие шли в клуб, где есть кружок безбожников.

Протоирей Лиханский имеет двух жен будничную и праздничную... Камарницкий бранил богов”[10, 11].

Це в певній мірі стало каталізатором зневіри населення до церкви. За рахунок цього і росли лави антирелігійних спілок та релігійних сект, що поглиблювало кризу у відносинах між церквою та населенням. До антирелігійної пропаганди з боку держави додавались і внутрішні церковні конфлікти. Яскравим прикладом цього є свідчення митрополита Олександра, який зазначав, що тихонівці вели пропаганду проти синодалів, називаючи останніх антихристами [5, 12].

Таким чином, наприкінці 20-х рр., коли було взято курс на створення єдиного церковного управління для всіх православних церков, церковні рухи і течії визнавалися контрреволюційними за своєю суттю, а значна кількість церков та їх лідерів зазнавали репресій і поступово знищувалися, як в цілому по країні, так і на Кіровоградщині зокрема.

Примітки

1. Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX в. – М., 1995.
2. Історія релігії в Україні // за ред. А.Колодного, П.Яроцького. – К.,1999.
3. Босько В. Вінчав Кирило Стеценко. До питання про Українську автокефальну церкву (УАПЦ) на Єлисаветградщині // Народне слово. – 1993. – 19 жовтня.
4. Мартирологів українських церков: У 4-х т. – Торонто; Балтимор, 1887 – Т.1.
5. Державний архів Кіровоградської області (ДАКО). – Ф.250. – Оп.1 – Спр.1541.
6. ДАКО – Ф.250. – Оп.1 – Спр.1531.
7. ДАКО – Ф.250. – Оп.1 – Спр.1537.
8. Священик д-р Юрій Федорів. Історія церкви в Україні. – Торонто, 1990.
9. Алексеев В.А. Если враг не сдается // Атеистические чтения. – Вып. 20. – М.,1990.

Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ ст.

Православна церква в сучасній Україні виступає важливим фактором суспільного життя. В сучасних умовах вона не залишається осторонь цілої низки суспільних проблем, виразно та недвозначно формулює своє ставлення до найбільш актуальних питань сьогодення.

Зважаючи на те, що сучасна Православна церква в Україні переживає непрості часи, усвідомлюючи досить гостру міжконфесійну ситуацію в країні хотілося б звернути увагу на особливу сторінку в історії держави – це 50 – 1-а половина 60-х рр. минулого століття. Ці роки були продовженням радянської релігійної політики пов'язаної із намаганням більшовиків усунути церкву із суспільного життя і замінити православну ідеологію комуністичною.

Окреслена в назві проблема видається актуальною з огляду на посилений інтерес науковців до взаємовідносин держави і Православної церкви в українському селі періоду хрущовської “відлиги”.

Мета даного повідомлення полягає в аналізі на конкретних документальних фактах і архівних матеріалах головних причин, тенденцій і особливостей взаємовідносин держави і Православної церкви на селі у досліджуваній період.

Запропонована тема у науковій історичній літературі розроблена явно недостатньо. Серед вітчизняних авторів, котрі аналізують проблему взаємовідносин держави і православної церкви зокрема і на селі, варто виділити статті В. Єленського [1] де аналізуються події в часи хрущовської “відлиги”.

Чи не першою ґрунтовною працею у якій розкрита діяльність УПЦ наприкінці хрущовської відлиги є стаття В.Пащенко [2].

В сучасній вітчизняній історичній науці окремі форми релігійного життя українського селянства досліджуваного періоду, його ставлення до церковної політики тоталітарного режиму відтворили В.Баран і В.Даниленко [3], В.Войналович [4], І.Меркатун [5], П.Панченко [6], І.Романюк [7] та інші.

У досліджуваній період держава по відношенню до Православної церкви продовжувала проявляти все більшу інфантильність. З приходом до влади М.Хрущова відносини держави до церкви ще більше загострилися. Держава все більше посилювала тиск на церкву. Невипадково невдовзі після смерті Сталіна, в числі перших постанов прийнятих ЦК партії під керівництвом М.Хрущова із ідеологічних питань стали дві постанови від 7 липня і 10 листопада 1954 р. про проблеми і завдання атеїстичної пропаганди. Факт взагалі в історії партійного будівництва винятковий, коли протягом 4-х місяців ЦК КПРС двічі приймав крупні рішення по одній і тій же проблемі. І хоч ЦК КПРС 10 листопада 1954 р. у постанові “Про посилення у проведенні науково-атеїстичної пропаганди” зазначав, що не слід допускати адміністративного втручання в діяльність церкви, ображати почуття вірних і священнослужителів, це не змінило партійної стратегії щодо церкви.

Так, у 2-й половині 50-х – 1-й половині 60-х рр. продовжувала насаджуватись централізована безбожність, войовничий атеїзм, затяте переслідування віруючих.

Партійно-державні структури вимагали неухильного посилення й незмінної активізації боротьби із розповсюдженням релігійних поглядів серед населення. Особливу увагу пропагандисти атеїзму звертали на молодь. Ретельно здійснювався контроль над виконанням заборони відвідувати церкви та молитовні будинки. Перед керівництвом органів освіти, дирекціями та педколективами шкіл було висунуто категоричні вимоги будь-що не допускати, щоб учні шкіл бували в церквах.

Так, директор школи с. Грузьке Баришівського району Київської області спробував залишити й закрити на цілу ніч дітей у школі тільки за те, що вони з батьками були у сільській церкві. Батьки, прийшовши до приміщення школи, обурювались: “Коли цього ... від нас заберуть, він не вчить, а лише псує нам дітей”. [8, 278]

Кримський обком комсомолу під час проведення релігійних свят виставляв на підходах до церков комсомольські патрулі, щоб не допускати їх відвідування молоддю. [9, 52]

Також продовжували зніматися з реєстрації храми, що мотивувалося головним чином “значним скороченням” числа прихожан, а також недотриманням діючими громадами законодавства. Починаючи з 1949 і по 1959 рр., число молитовних приміщень, що функціонували зменшилось на 1290 одиниць. У республіці вже був цілий ряд сільських районів, де не залишалось жодного діючого культового приміщення. [10,61] Недіючі храми пристосовувались під потреби установ культури – клуби, кінотеатри, а також використовувались під склади паливно-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, вугілля, під зерно та іншу сільськогосподарську продукцію.

Так, п'ять діючих православних церков у селах Медівка, Хмелівка, Ново-Животів, Бугаївка і Животівка Оратівського району Вінницької області були засипані зерном. Таке ж становище було і в церкві с. Потоки Немирівського району. Складами зернових ставали діючі церкви в селах Сироватинці Смотрицького і Вербородинці Старо-Костянтинівського районів Кам'янець-Подільської області. [11, 1, 4, 5]

Люди намагались пояснити, що церкви руйнуються, а віруючим не дають можливості помолитись у храмі, а позитивних відгуків вони не дочекалися.

В 1958 р. в Україні було закрито 64 церкви, або в 6,4 разів більше, ніж у попередньому році, 1960 р. – 747 церков, або в 12,1 разів більше ніж у 1958 р. [12, 5] Особливо така політика була спрямована на село, де ще більша частина сільського населення були віруючими.

У разі випадків на віруючих здійснювався прямий тиск з вимогами негайного відходу від релігії, що супроводжувався різноманітними формами дискредитації православної церкви та її священнослужителів. Так, на території Вінницької області за два повоєнні десятиріччя від сану священника “добровільно” відмовилось 6 чол., у Дніпропетровській області “залишили” церковну службу більше 50 чоловік, Запорізькій – 7, Кіровоградській – 16 служителів культу. [13, 3, 10-15]

Суттєві зміни в законодавстві відбулися на початку 60-х рр. із прийняттям Закону про культу і постанови Ради Міністрів СРСР від 16 березня 1961 р. за № 263 “Про посилення контролю за виконанням законодавства про культу”. В них вже обмежувалися можливості відкриття церков і значною мірою спрощувалась процедура закриття діючих церков. Культові об'єкти тепер могли бути закритими на основі акту технічної комісії та висновку уповноваженого в справах церкви при облвиконкомі. [14, 1]

Так, в липні 1962 р. виконком Вінницької обласної Ради депутатів трудящих приймає рішення за №477 “Про вилучення приміщення церков, які використовувались у довоєнний час під сільські клуби, під склади зерна, а також про знесення аварійних молитовних будинків”. З цією постановою зразу ж в одинадцяти районах області – Барському, Бершадському, Брацлавському, Жмеринському, Вінницькому, Крижопільському, Літинському, Муровано-Куриловецькому, Тульчинському, Чернівецькому та Ямпільському районах закривались, або, передавались під інші цілі храми Руської православної церкви. В 12 селах області приміщення церков знову передавались під сільські клуби. Велику церкву в с. Гарячківка Крижопільського району передали під кінотеатр, а релігійну громаду з реєстрації зняли.

Сільські церкви в Мальцівцях – Барського, Піски – Бершадського, Тернівцях – Крижопільського, Довжику і Миронівці Ямпільського районів продовжували використовувати як і до війни, під зернохосовища. Церкви в селах Киянівка – Барського та Забужжя – Брацлавського районів виконком обласної Ради дозволив знести як аварійні. У окремих селах церковні будівлі передавались під навчальні класи, шкільні майстерні, під дитячі ясла та спортзали (Саїнки – Чернівецького, Ставки - Піщанського районів тощо).[15, 119]

Калинівський райвиконком Вінницької області зняв з реєстрації релігійні громади в селах Заливанщина і Глинське, мотивуючи це їх розпадом общини, хоча насправді ніякого розпаду цих громад не було.[16, 25]

Отже, можна констатувати, що на початку 60-х років ХХ ст. в Україні було “підведено” законодавчу базу під політику обмеження діяльності церкви. Це й надалі дозволяло активніше вилучати культові споруди.

Закриття приміщень здійснювалось з такою інтенсивністю, що це наштовхувало на думку про наявність якогось конкретного, до того ж дуже напруженого плану здійснення цього. Адже лише протягом другого півріччя 1961 р. в країні було знято з реєстрації 850 православних церков. [17, 25]

Загальні наслідки вилучення культових споруд у релігійних громад України були такими, що їм важко підшукати аналогічне. За 20 післявоєнних років у республіці з реєстрації було знято 4847 церков і молитовних будинків РПЦ. Левова їх частка припадала на 1959-1964 роки – 3933.[18, 75]

Із загальної кількості знятих з реєстрації релігійних громад майже 85% припадало на сільську місцевість, тобто на села і селища України.

Таким чином, не дивлячись на те, що з перших років радянської влади в суспільстві формувалась атмосфера нетерпимості до любых проявів релігійності, усе ж у свідомості певної частини селянства і в післявоєнні роки залишалася віра в Бога.

Примітки

1. Єленський В. Суворя “відлига”. Замітки про антицерковну компанію кінця 50-х початку 60-х років // Людина і світ. – 1990. – № 6-7.
2. Пащенко В. Російська православна церква наприкінці хрущовської “відлиги”// Український історичний журнал. – 2001. – № 5.
3. Баран В., Даниленко В. Україна в умовах системної кризи (1946-1980-ті рр.) // Україна крізь віки. – К., 1999. – Т. 13.

4. Войналович В. Політико-правові засади національно релігійної політики в Україні кінця 50-х – першої половини 60-х рр. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Збірник статей: Вип. 2. – К., 1997. – С. 193-218.
5. Меркатун І. Антирелігійна компанія 50-60-х років на Україні // Український історичний журнал. – 1991. – № 10. – С. 70-76.
6. Панченко П. Релігійні конфесії в Україні (40-і – початок 90-х рр.). Історичні зошити. – К., 1993.
7. Романюк І. Державна політика руйнування церков на селі у 1950-60-ті рр. в Україні // Вісник Київського інституту “Слов’янський університет”. – К., 2001. – № 11.
8. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі ЦДАГО України). – Ф.1. – Оп. 24. – Спр. 12.
9. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 4648. – Оп. 1. – Спр. 324.
10. ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 1. – Спр. 188.
11. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 1104.
12. Панченко П. Релігійні конфесії в Україні (40-ві початок 90-х рр.). – К., 1993.
13. ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 1. – Спр. 434.
14. ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 425.
15. Романюк І. Державна політика руйнування церков на селі у 1950-60-ті рр. в Україні // Вісник Київського інституту “Слов’янський університет”. – К., 2001. – №11.
16. ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 1. – Спр. 448.
17. Єленський В. Суворя “відлига” . Замітки про антицерковну компанію кінця 50-х – початку 60-х років // Людина і світ. – 1990. – № 6.
18. Меркатун І. Антирелігійна компанія 50-60-х років на Україні // Український історичний журнал. – 1991. – № 10.

Церква і держава

В.В.Масненко

доктор історичних наук
Черкаський національний університет
ім. Б.Хмельницького

Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки

Національна безпека держави залежить від таких елементів міжправославної ситуації: зовнішньополітичних (геополітичних) орієнтирів православних деномінацій, їхньої соціальної доктрини, спроможності до міжконфесійного діалогу. Не менш суттєво на загальну ситуацію впливає також наявність іноземних впливів на стан та подальший розвиток релігійної ситуації в Україні. Ця проблема вже була предметом зацікавлення дослідників (праці І.Кураса, О.Сагана, В.Васьковського тощо) [1].

Як зауважив у своїй доповіді на засіданні наукової ради МЗС України І.Курас, саме православ'я є найбільш вразливим для іноземних впливів [2, 17]. Пояснюється це тим, що в Україні знаходиться величезна кількість парафій Московського патріархату. Як відомо, російські політики прикладають усіх зусиль для утримання України у силовому полі Московського патріархату. При цьому вони мають важелі впливу не тільки на УПЦ, але й на УПЦ КП та УАПЦ. Безпосередніми агентами впливу слугують москвофільські православні братства та окремі православні ієрархи. Досить показово, що УПЦ МП відмовилась навіть від самої постановки питання про автокефалію української церкви (Ухвала Архієрейського собору від 15 грудня 1996 р.). На думку дослідників, ця ухвала і визначає сучасну ситуацію в цій церкві, де поступово витісняються від керівництва проукраїнськи налаштовані ієрархи [3, 712].

Відповідна активність виявляється і на міжнародному (міжцерковному) рівні. Зокрема, у квітні, липні, жовтні 2001 р. у Цюриху на зустрічах офіційних делегацій Константинопольського та Московського патріархатів, представники Москви заперечували можливість автокефалії української церкви і домоглися виключення представників українських церков із переговорного процесу. Архієрейський собор Московського патріархату в липні 2001 р. всю провину за ситуацію в православ'ї України поклав на "розкольників", прирівнявши їх до еретиків. Ця позиція була продубльована на Архієрейському соборі в Києві.

В українських владних органах присутнє досить потужне проросійське лобі. У кожному скликанні Верховної Ради України створюються депутатські групи на підтримку УПЦ МП ("За єдину Українську Помісну православну церкву, "Депутатське об'єднання на захист канонічного українського православ'я" тощо). Майже всі силові структури України (МВС, СБУ, Управління прикордонними військами та інші) уклали договори про "духовне" шефство з УПЦ МП. У самій Церкві навіть запроваджена посада голови синодального відділу із взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України, яку посідає архієпископ Львівський і Галицький Августин. Цілковитим зрозуміло, що це створює досить непросту, навіть парадоксальну

ситуацію. Адже силові відомства української держави опікуються, духовно окормлюються тією православною церквою, ієрархи якої виступають за відновлення “єдиної держави”, фактично російської імперії, називаючи державну незалежність України “трагічною помилкою” [4, 210]. На переконання О.Сагана, така ситуація є вкрай небезпечною. Адже УПЦ МП є складовою частиною РПЦ і повинна виконувати всі рішення свого Предстоятеля та Соборів. А московський патріархат у свою чергу уклав спільні договори з усіма силовими відомствами Росії. Тож постає закономірне питання – які договори буде виконувати частина Російської церкви в Україні? [3, 727]. Окрім організаційних непорозумінь, не вирішеними лишається світоглядний аспект: яку національну ідею (російську чи українську) будуть плекати в українському війську та правоохоронних структурах?

Як відмічали дослідники, проімперська позиція УПЦ особливо виразно активізувалась 2000 р. у зв'язку з обговоренням питання канонізації останнього російського імператора Миколи II. Така позиція керівництва УПЦ постійно виявляється у найрізноманітніших акціях. У серпні 2004 р. відбувся хресний хід з Криму до Києва, присвячений царевичу Олексію Романову. У липні 2005 р. у Києві відбувся доволі масовий хресний хід (до 40 тис. осіб), присвячений вже безпосередньо вшануванню Миколи II та членів царської родини. Не слід зайвий раз нагадувати, що така позиція не сприймається значною частиною українського суспільства.

Активізувалась і зовнішня політика Румунської православної церкви. Її вплив в основному поширюється на територію Молдови, але все більше охоплює молдавське та румунське населення і України. У юридичному підпорядкуванні Румунського патріарха перебуває митрополит Бельцький, Хотинський і Бессарабський Петро (окремі парафії Чернівецької та Одеської областей). Румунська церква намагається створити свої вікаріати у Чернівецькій, Одеській та Закарпатській областях. На Буковині навіть проводився збір підписів за таке вирішення питання.

Досить серйозну небезпеку становить нерозробленість соціальної доктрини у православних церквах. Зокрема, нез'ясованими лишаються такі важливі питання як церква та демократія чи її заперечення, проблеми прозелітизму, модернізації церкви, церква і права людини тощо. Від власного внутрішнього церковного з'ясування цих визначальних чинників залежить те, чи зможе православна церква, без огляду на її конфесійні різновиди виконувати функцію консолідації українського суспільства.

Помітний вплив на проблеми національної безпеки мають відмінності у концептуальних геополітичних концепціях різних православних конфесій в Україні. Якщо ієрархія УПЦ МП незмінно стоїть на позиціях московського месіанізму та теорії “Москви – третього Риму”, то у лоні УПЦ КП почала виразно формуватися ідея українського месіанізму. Її концептуальні основи були закладені ще за патріарха Володимира (Романюка). Києвоцетриські постулати базуються на давній ідеї осмислення Києва як “другого Єрусалиму” – нового лідера православного світу. За патріарха Філарета, на думку деяких дослідників, ця концепція набула навіть реалізації на практиці. Активна міжнародна діяльність УПЦ КП фактично започаткувала створення “паралельного диптиху” невизнаних православних церков. Про це свідчать контакти Київського патріархату з Болгарською (паралельною) ПЦ, Македонською ПЦ, Чорногорською ПЦ, Білоруською АПЦ, “старостильниками” у грецькій церкві тощо.

На національну безпеку держави впливає також та обставина, що православні церкви активно долучаються до політичної боротьби в Україні, особливо під час виборчих кампаній. Така політизація відбувалась на фоні постійних заперень вищих ієрархів про неприпустимість втягування Церкви у суто політичні державні справи.

Під час президентської виборчої кампанії 2004 р. УПЦ виразно солідаризувалася з провладним кандидатом В.Януковичем. Про це свідчили заяви митрополита Володимира, хресні ходи та інші акції вірних цієї конфесії тощо. Як вже вказували дослідники, зокрема, О.Лисенко, найбільш політизовану заангажовану позицію зайняли такі владики цієї деномінації як Агафангел та Іоанн, які чинили неприхований тиск на митрополита Володимира. Опозиція неодноразово інформувала про безпосередню участь ієрархів та священників цієї церкви у політичній агітації, включно з поширенням листівок та інших агітаційних матеріалів за представника влади під час богослужінь та інших релігійних заходів. У виборчій кампанії самого В.Януковича постійно наголошувалось на його відданості канонічній церкві, повсякчас демонструвалась його набожність (хоча і виглядало це досить штучно і поверхово). Зокрема, у ЗМІ подавалась інформація про відвідини прем'єр-міністром Афона, Святогорської, Печерської лавр, показові моління перед голосуванням, отримання благословення від "старців" тощо. В.Ющенко демонстрував значно більшу конфесійну толерантність: рівнозначно підтримуючи всі православні конфесії. УПЦ КП симпатизувала Ющенко, хоча це виглядало менш відверто, особливо у позиції вищих ієрархів. Частина владик на місцях більш відкрито підтримували опозиційного кандидата. Після голосування у другому турі, 21 листопада 2004 р. керівництво УПЦ КП приєдналося до заяв п'яти християнських церков з засудженням фальсифікації виборів.

Окремі православні конфесії притримуються протилежних позицій і у загальній міжконфесійній ситуації в Україні. Зокрема, під час візиту, вже нині покійного, папи Павла Іонна II до України у 2001 р. УПЦ Московського патріархату виразно демонструвала вкрай неприхильне до нього ставлення. Натомість предстоятелі УПЦ КП та УАПЦ віднеслись до візиту з повними розумінням і навіть були присутні на зустрічі з понтифіком. Далі, перенесення головного осідку УГКЦ до Києва 21 серпня 2005 р. викликало негативну, навіть роздратовану реакцію з боку УПЦ, при стриманому ставленні інших православних Церков. Суто релігійним справам знову було надано непотрібної політизації, що найбільш виразно виявилась у спільних протестних акціях УПЦ та низки опозиційних політичних партій (ПСПУ, "Братство", "Держава").

Православний чинник активно використовується й у виборчій кампанії до Верховної Ради 2006 р. Так Партія "Союз" явно з політичною метою активно експлуатує привезення в Україну мощей Серафима Саровського. Які з 25 серпня 2005 р. почали свою подорож по державі за маршрутом: Київ – Харків – Донецьк – Дніпропетровськ – Одеса – Сімферополь – Київ. За даними ЗМІ під час акції мощам поклонилося близько 1,5 млн. віруючих. У настійливій рекламі, яка постійно присутня у загальноукраїнських та регіональних ЗМІ наголошується про благословення цієї акції з боку московського патріарха Олексія II та київського митрополита Володимира. Ця ж партія у своїй передвиборчій агітації активно використовує вкрай заангажований слоган конфесійного зафарбування – "С нами Бог и Россия!".

Конфесійна тематика знову активно використовується у передвиборчій агітації головою Партії регіонів В.Януковичем. 14-15 жовтня 2005 р. низка політичних партій та громадських організацій провела у Києві акцію на захист “канонічного” Православ’я. Приводом до якої стало відзначення у день Покрови Богородиці чергової річниці УПА. Активісти ПСПУ та інших лівацьких організацій разом з Союзом православних братств спровокували зіткнення з активістами правих організацій. Останнім часом активізувалося створення нових громадських організацій, які побудовані за конфесійним принципом. При цьому переважна більшість з них залучається до участі у політичному житті країни. Так, 11 вересня 2005 р. створено “Союз православних громадян України”, керівник якого Кауров із задоволенням констатував наявність у лавах організації великої кількості священників і готовність до боротьби на захист “канонічного” православ’я.

Підсумовуючи, варто зауважити, що сучасний стан Православ’я в Україні виступає досить плідним ґрунтом на якому виникають вагомі виклики для національної безпеки держави. Політизація православної ідеї, використання конфесійних суперечностей для досягнення політичних цілей створює реальну загрозу миру і стабільності в українській державі. А пролонгація на невизначений час вирішення проблеми створення єдиної помісної Церкви взагалі несе у собі надмірний конфліктогенний потенціал, що може загрожувати єдності самої держави.

Примітки

1. Васьковський В. Стан релігійної мережі в Україні // Національна безпека та оборона. – 2002. - № 10.
2. Етнічний чинник та добросусідство. Із засідання наукової ради МЗС України // Політика і час. – 2003. - №8.
3. Саган О.Н. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан. – К., 2004.
4. Маринович М. Роль церков у будівництві посткомуністичного суспільства в Україні // Ї. Незалежний культурологічний часопис. – Ч. 22. – 2001.

До питання відмежування церковного та канонічного права

Останнім часом вітчизняні юристи звертають увагу на діяльність Української Православної церкви, а отже і до її нормотворчості, що спричиняє зростання кількості спроб інтегрувати церковне право у сферу сучасної юридичної науки. Перші дослідження церковного права у рамках юридичної науки розпочались з 2-ої пол. XVIII ст. До означеного часу ґрунтовний аналіз церковного права як правового явища не проводився. До другої половини XIX ст. церковне право в Україні розглядалось як невід’ємна складова канонічного права Російської імперії, і розвивалось воно в одному напрямку – історико-богословському. Як наслідок, вивчення та викладання церковного права протягом довгого часу відбувалось у рамках історичної та богословської науки, а не юридичної. На початку XX ст. канонічне право було віднесено до сфери юридичних дисциплін, хоча й зберігалось його викладання у духовно освітніх установах. Це пояснюється відсутністю серед дослідників канонічного і церковного права професійних юристів-практиків, які займалися дослідженням юридичних аспектів канонічного та церковного права, як системи норм, які регулюють особливу сферу соціальних відносин.

Юристи минулого століття вважали церковне право складовою канонічного, а тому наводили узагальнююче, єдине для обох визначення: в об’єктивному розумінні, як сукупність усіх норм або законів, за допомогою яких відбувається регулювання життя та відносин церкви, як самостійної суспільної організації; у суб’єктивному розумінні - сукупність різноманітних прав та обов’язків, що належать суб’єктам церковних відносин [1, 27]. Таке з’ясування змісту канонічного права з позиції позитивно-нормативного аспекту не відповідає сучасним тенденціям розвитку теорії права: перехід від застарілого позитивістського праворозуміння до природного, соціологічного, а останнім часом, і до комунікативного та інтегративного праворозуміння. Адже такий підхід не може в повному обсязі розкрити зміст як канонічного так і церковного права, бо право розглядається невід’ємно від держави, залишаючи поза рамками не тільки звичаєве право суспільства, а й церковне право, пояснюючи це тим, що канонічне і церковне право знаходяться на додержавному, патріархальному етапі розвитку цивілізації. Нові підходи відкривають можливість повному розглянути таке соціально-правове явище як церковне право. При цьому, означений актуальний аспект досліджуваного питання вимагає ширшого визначення з позицій сучасних теорій праворозуміння значення та місця релігійних норм (канонів) у механізмі правового регулювання суспільних відносин, і є предметом окремого науково-правового пізнання. Зупинимо увагу на теоретико-правових аспектах відмежування категорій “канонічне” та “церковне” право. Тривалий час поруч з назвою “канонічне” право, яке визначали як систему релігійних норм, що регламентують особливу сферу соціальних відносин віруючих та священнослужителів, взаємовідносини церкви та держави, використовували й іншу назву – “церковне” право. Відповідно питання про тотожність цих визначень вирішується неоднозначно. У західній юридичній літературі прийнято розрізняти

церковне та канонічне право як два різних поняття. Російський каноніст О. Павлов дотримується протилежної думки, ототожнюючи канонічне та церковне право [2, 37]. На думку М. Суворова, розмежування канонічного та церковного права загалом можливе для Православної Церкви. При цьому він посилається на ту обставину, що церковні відносини як в автокефальних церквах Східного Православ'я, так і на Заході, тільки частково визначаються нормами канонічного права, загалом же у механізмі соціально-правового регулювання релігійних відносин використовуються норми, як церковної, так і державної нормотворчості [3, 5]. У свою чергу В. Ципін підтримує точку зору М. Суворова лише у тому, що за нормативно-правовим призначенням та юридичною силою державний законодавчий матеріал має переваги перед релігійними нормами канонічних зводів. І в цьому значенні канонічне право розглядається як частина усієї сукупності церковно-правових актів, а канони утворюють основу та підґрунтя церковному праву, і для церковної нормотворчості, вони є незаперечним авторитетом та критерієм [4, 23].

Деякі зарубіжні вчені, С. Муромцев, Р. Халфіна, Д. Керімов, М. Варьяс, для з'ясування змісту та особливостей церковного права при відмежуванні його від канонічного визначають за необхідне вивчити додаткові соціальні зв'язки, які за своєю суттю є правовими, не залежно від того, регулюються вони нормами права чи ні. Наголошуючи при цьому, що церковне право з'являється у суспільстві з метою врегулювання та впорядкування певних суспільних релігійних відносин, які виникають у релігійній організації – Церкві, та за допомогою специфічних норм, що стосуються окремих релігійних сторін життя суспільства, які наділені ознаками соціально-правових регуляторів. Відповідно, церковне право можна розглядати як нормативно-правову систему соціально-правового регулювання.

За сучасним розумінням канонічне право – є діюча корпоративна правова система, що регулює конкретні реально існуючі відносини людей в середині будь-якої релігійної спільноти чи церкви, тому воно має більш ширше значення для праворозуміння, ніж його історичне та богословське розуміння. [5, 41]. Розглядаючи зовнішнє життя церкви як корпоративної спільноти, з'ясовується існування відповідного порядку, узгодженого з її внутрішньою суттю та призначенням. З таким порядком церква вступає у правові відносини, але, як зазначив О. Павлов, подвійним чином: з однієї сторони як носій свого власного права, тобто тих релігійних норм, які мають своїм підґрунтям сутність церкви, та визначаються її внутрішніми правовідносинами; з іншої – як суспільна організація, яка існує поруч з іншими громадськими об'єднаннями, союзами, політичними та релігійними організаціями, а отже вимушена вступати у різні правовідносини [2, 51]. Це свідчить про існування юридичного нормування як внутрішніх церковних відносин, так і зовнішніх. Відповідно, канонічне право включає у себе безпосереднє відображення правових основ християнської релігії, а релігійні рішення, у свого чергу, набувають правової форми.

Канонічному та церковному праву, як системам норм у об'єктивному розумінні, властиві наступні ознаки: нормативність, внутрішнє та зовнішнє вираження, системність, функціональність, механізм забезпечення дотримання норм. З означеної сукупності ознак властивих як канонічному, так і церковному праву, зупинимо увагу на категорії “примус”, як критерії їх відмежування. Примус властивий як канонічному, так і церковному праву. У своє чергу примус як механізм захисту норми права має значні

особливості у структурі церковної норми, а саме у санкції церковного припису. Справа в тому, що відносини між членами церкви регулюються не тільки внутрішніми мотивами людей і моральними заповідями, але й загальнообов'язковими нормами, порушення яких тягне за собою застосування санкцій, саме санкцій, хоча і особливого характеру, які не співпадають з санкціями, що передбачені правом держави. Суттєвою особливістю церковних санкцій є те, що навіть тяжкі з них застосовуються не тільки заради підтримання церковного порядку, а, переважно, для духовної користі порушника церковних приписів. Наступними особливими критеріями відмежування канонічного та церковного права є зміст канонів, оскільки вони є першоосною усієї церковної нормотворчості. Крім того відмежування Божого (*divinum*) або природного (*naturale*) закону за вказаним першоджерелом, що є основою природного закону, допоможе також відмежувати канонічне право від церковного та, відповідно, релігійно-догматичні норми від правових. У свою чергу, означений підхід потребує окремого подальшого теоретико-правового дослідження канону, як різновиду релігійних норм.

Відповідно до вказаного критерію, канонічне право (*jus canonicum*) визначається як та частина права церкви, яка є “першоосною та критерієм її позитивного права”, іншими словами, - охоплює усі канонічні настанови та приписи, позначені у першоджерелах, у тому числі у джерелах, де церква об'єктивно виступає в ролі суб'єкта тлумачення норм *jus divinum*. За змістом, канони носять не правовий, а чисто релігійно-догматичний характер, тобто вони містять постулати християнського віровчення, які поєднані у систему, яка й складає саме канонічне право. За цим критерієм до церковного права (*jus ecclesiasticum*) необхідно віднести усі церковно-правові норми, що визначені в нормативних актах церкви і в державних нормативно-правових актах зі справ церкви, які засновані на приписах канонічного права. Іншими словами, церковне право – це право, яке має своїм предметом регулювання церковно-правових відносин в державі, які є результатом діяльності не тільки церкви, але й держави, як владної організації, що визначає правовий статус церковних організацій, з врахуванням особливостей розвитку держави до моменту відокремлення церкви від держави та втрати церковним правом своєї юридичної актуальності.

Розглядаючи канонічне та церковне право у співвідношенні, отримаємо наступне: з однієї сторони, канонічне право, у буквальному розумінні є значно меншою частиною за обсягом права церкви, порівняно з церковним, що охоплює усю церковну нормотворчість; з іншої – канонічне право є більш містким поняттям відносно церковного, поширюючись за межі церковної нормотворчості, яка є його невід'ємною частиною, інструментом, виразу принципів та приписів канонів, для виконання основного призначення, завдань та функцій церкви. На думку професора В. Певцова, церковне право вивчає зміст церковних нормативних актів у їх основі та в історичному розвитку, викладає їх у систематизованому порядку та взаємозв'язку, відображає відповідність діючих релігійних приписів цілям та особливим ознакам церкви, основним сталим релігійним приписам, догмам та зв'язкам церкви, а також – їх практичного застосування [1, 31].

Отже, церковне право – це сукупність релігійних та юридичних норм, які визначені у нормативно-правових актах церкви (частково заснованих на приписах канонічного права) та державних законодавчих актах з питань державно-церковних відносин та церковних справ, якими регулюються структура і діяльність

християнських церков, внутрішньоцерковні відносини (майнові права церкви, її адміністративні, судові та фінансові повноваження, ведення церквою актів цивільного стану тощо), взаємовідносини церкви з державою, права та обов'язки духовництва. Канонічне право – це сукупність релігійних правових норм, встановлених рішенням Вселенських Соборів та закріплених у *Corpus juris canonici*, канони (приписи) яких містили в собі не тільки релігійно-правове правило поведінки духовництва та віруючих, їх права та обов'язки, а й релігійно-ідеологічні настанови, догми віри та охоплювали регулювання як церковних, так і позацерковних (світських) суспільних відносин.

Означена позиція, на наш погляд, дозволяє усунути невизначеність у застосуванні термінів “канонічне” та “церковне” право, а також встановити єдине розуміння цих категорій, чітке відмежування релігійно-догматичних норм від церковно-правових та правильне використання вказаних термінів у процесі вивчення права як державного, так і церковного в рамках юридичної науки; відмежувати правові норми, що використовуються при регулюванні церковно-правових відносин від релігійно-догматичних норм; побудувати структуру та визначити функції, притаманні канонічному та церковному праву; визначити співвідношення канонів та церковно-правових норм у взаємодії з нормами державного та цивільного права; визначити місце канонічного та церковного права як особливих корпоративно-нормативних систем в українському праві, а також з'ясувати роль соціально-правових регуляторів, зокрема, релігійних норм, у механізмі релігійно-правового регулювання міжцерковних та державно церковних відносин, а також відносин між суб'єктами вірування у церкві.

Примітки

1. Певцов В.Г. Лекции по церковному праву. – СПб., 1914. – 284 с.
2. Павлов А.С. Курс церковного права. – СПб., 2002. – 314 с.
3. Суворов Н.С. Учебник церковного права. – М., 2004. – 504 с.
4. Цыпин В.А. Курс церковного права. – М., 1994. – 440 с.
5. Варьяс М.Ю. Церковное право как корпоративная правовая система: опыт теоретико-правового исследования. // Правоведение. – № 6. – 1995.

“Смесный суд” в Київській Русі.

Із прийняттям християнства та санкціонування церкви з боку верховної князівської влади, в Київській Русі починає діяти система особливих судів – церковних. Юрисдикція церкви в судових справах на початкових етапах була надзвичайно широкою, сюди відносились не лише суто духовні справи або справи, що виникали між служителями церкви, а й багато справ, які за своїм характером відносились до світського права – сфера шлюбно-сімейного, спадкового права, окремі аспекти цивільного, кримінального права, фінансові правовідносини та ін. Церковні суди в Київській Русі набули офіційного статусу одразу після прийняття там християнства, про що свідчить унормування їх правового положення в церковних уставах князів Володимира і Ярослава.

Домінуючим принципом визначення судової підсудності в Давній Русі була територіальна підсудність, яка розумілась досить в суворому змісті і майже не пом'якшувалась юридичними обмеженнями. Майже всюди була встановлена підсудність осіб, а не справ. Таким чином, наприклад позивач і відповідач, що жили в різних присудах, у спільній між ними судовій справі були підсудні окремо кожен своєму судді чи суду. В такій ситуації з підсудністю, природно з'являлась необхідність у встановленні суміжних судів, тобто судів, що складались з усіх суддів, яким за територіальним розмежуванням підвідомчі були особи, що були сторонами тої чи іншої справи.

Появу таких судів і їх особливий розвиток необхідно відносити до періоду розвитку феодалного землеволодіння починаючи з другої половини XII ст. та особливо в XIII–XIV ст. – період панування привілейних та пільгових грамот, які надавали права на земельні вотчини та дуже часто встановлювали не підсудність всіх осіб, що в них проживали загальнодержавним судовим органам. В цей період особливого розвитку набуває церковне володіння і церква починає поступово перетворюватись на потужного земельного феодала.

За необхідністю, в зв'язку із зіткненням в якій-небудь справі осіб приватних вотчин та осіб, що були підсудні звичайним судовим органам, спільний суд часто виникав в присудах державних намісників чи волостелів з однієї сторони і в приватних присудах поземельних володільців-суддів з іншої. Такими володільцями були і монастирі, церкви, духовні особи. Таким чином, з'являються особливі суди – церковно-світські. Вже в перших князівських церковних уставах знаходимо положення про існування такого особливого органу для розгляду юрисдикційно-суміжних справ церковного і світського судочинства – “вобчий” або “смесный” суд.

Порівняну велику кількість інформації про функціонування даного органу дають привілейні монастирські грамоти в період 1237-1462 рр., на основі аналізу яких можна дати загальну характеристику порядку судочинства в таких судах.

Розвиток діяльності таких спільних судів пояснюється тим, що в цей період спостерігається збільшення кількості монастирів та поява монастирського землеволодіння. На монастирських землях проживала значна кількість населення, які

були непідсудні світській владі за виключенням важких кримінальних злочинів – вбивства, розбою і крадіжки. Для розгляду цих справ утворювався спільний суд з представників світської і монастирської влади.

Обсяг владних повноважень такого суду, тобто ступінь поширення його юрисдикції на ті чи інші справи повністю залежала від того, в якій мірі надавалось право суду в пільговій грамоті, яка видавалась на користь церкви чи монастиря князем. Тому стосовно кожної місцевості були свої юрисдикційні особливості спільного церковно-світського суду. Всі пільгові грамоти встановлювали непідсудність світському суду всіх церковних справ і справ, що виникали між церковними людьми. Але якщо стороною у справі була особа, підсудна іншому відомству, то справа передавалась на розгляд спільного суду.

Спільний суд складався (відповідно до того, де знаходилась вотчина – в намісництві чи у волості) з однієї сторони з місцевого намісника чи волостного, які могли посилати замість себе своїх тіунів, а з іншої сторони із вищих церковних осіб або їх прикажчиків.

Відносно місця відкриття спільного суду, то це питання по-різному розглядається в грамотах, одні з яких вказують, що суд відкривався за місцем проживання відповідача, інші – зазначають, що судді з'їжджались тільки на “рубіж” – так називалась “пограничная черта, разделявшая присуды правительственных судей от присудов митрополичьих властей” [1, 257]. В деяких грамотах про місце відкриття суду взагалі не згадується.

Інколи суміжні церковно-світські справи взагалі не розглядались на спільному суді, а прямо передавались на суд князя. Так відбувалось і в тих випадках, якщо судді між собою “сопрут”, тобто не зможуть дійти згоди.

“А смешаются судом монастырские люди с волостными людьми, судит монастырский тивун с посельским, вместе с нашими княжескими судьями, а дворян дает тот, на чьем ищут и суд тут же, а на правду ездят обоим” [1, 17] – так зазначає одна із князівських пільгових грамот стосовно спільного церковно-світського суду. Такий порядок відображається в більшості грамот.

Отже, бачимо, що спільний суд в церковних вотчинах складався з однієї сторони із монастирського тіуна і монастирського “посельского”, а з іншої – із намісника або волостеля чи їх тіунів.

Суддя, на “чьем человеке искали”, тобто особа, що була підсудна саме цьому суді, зобов'язаний був надати приставів – доводчиків, для доправлення відповідача до суду.

“На правду”, тобто для виклику свідків до суду, їздили обоє приставів як від світського так і від церковного судді.

Порядок розгляду справ в церковно-світському суді не відрізнявся взагалі від судочинства у всіх інших справах [3, 129], і мав більше характер звичайного світського суду, лише за особливості присутності церковних суддів в його складі. Відомості про особливості судочинства в “вобчем суде” містять праві грамоти, які описують порядок судочинства в різних спільних справах.

Порядок давнього судочинства відрізнявся простотою форм та відсутністю непотрібного канцеляризму. Як пише Н.Ланге “суд древней Руси по своим формам был действительно суд живой, близко стоявший к народу и необременительный для него” [3, 228]. Справи цивільні (особливо земельні) і кримінальні розглядались

переважно в місцях їх виникнення і завжди в присутності поважних людей тієї місцевості, де ці справи виникали.

Отже, зародившись на території Русі-України, система таких “Смесных” судів була досить розповсюджена і поширилась і на Північно-східну Русь, Московію. Такі суди діяли аж до появи Судебника царя Іоанна IV 1550 р., за яким суміжні суди були відмінені, а встановлювалось: “во всяких делах судити смесной суд тому судье, у кого в присуде был ответчик” [2, 102]. Хоча Судебник 1550 р. застосовувався лише на тих землях, які не отримали особливих уставних чи жалувальних грамот, а оскільки таких місцевостей в той період було не так і багато, то і спільні суди в своїй давній формі продовжували існувати аж до початку XVII ст.

Примітки

1. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею императорской Академии наук. – СПб., 1836. – Т. 1. – № 5.
2. Российское законодательство X-XX веков: В девяти томах. – Т.2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. – М., 1985.
3. Ланге Н. Древние русские смесные или вобщие суды. – М., 1882. – 234 с.

Екологічні проблеми у релігійному вимірі

Наш час характеризується кризовим станом у багатьох галузях не лише економіки, а і суспільного життя і саме зараз дуже гостро постає проблема формування нової філософії життя, нового типу мислення та ставлення людини до оточуючого світу.

Однією з найболючіших проблем сьогодення є вкрай напружена екологічна ситуація, що має тенденцію до погіршення. Людство у буквальному розумінні постало перед питанням бути йому чи ні? Вирішення цієї проблеми вимагає спільних зусиль багатьох галузей науки.

Виникає питання, чи може релігія, і, зокрема, православ'я допомогти у вирішенні екологічних проблем і чи здатні вони це зробити в принципі? З приводу цього існують різні думки. Наприклад, багато вчених вважають, що християнство, яке є антропоцентричною релігією також справило деякий вплив на виникнення екологічної кризи. Наприклад, відомий російський філософ Н.А.Бердяєв ще на початку минулого століття писав: "Людина не могла науково пізнавати природу та технічно оволодівати нею, поки природа уявлялась їй населеною демонами і духами, від яких залежало її життя. Це є причиною обмеженого розвитку природничих наук у стародавньому світі. Християнство звільнило людину від цього пандемонізму – від цієї пригніченості демонічними стихійними силами і саме цим підготувало можливість розвитку природничих наук і техніки, оволодіння природою та підкорення її людині".[1]

Основними рисами ставлення людини до природи, що є властивим іудео – християнській традиції є, на думку Л.Уайта протиставлення духа тілу та уявлення про те, що Бог санкціонував панування людини над землею та всіма живими істотами. Л.Уайт вбачає один з екологічно негативних наслідків панування іудео – християнської традиції у тому, що вона сприяла подоланню язичницьких уявлень та властивого їм обожнювання природи.

Догми християнства, згідно думки Л.Уайта, створюють основу для нестримної експлуатації природи людиною і навіть той факт, що саме християнство у наш час не володіє верховною владою, не міняє суті справи, оскільки християнське світосприйняття за багато віків глибоко укорінилось у свідомості західної цивілізації [4].

Людська цивілізація завжди спрямована до однієї мети – пошуку суцільного добробуту людини, а наука, філософія та релігія є основними рушійними силами, що допомагають досягти цієї мети. Результати такого пошуку на даний момент очевидні: світ стоїть на порозі глобальної екологічної кризи, що загрожує знищити не лише усі досягнення науково – технічного прогресу, але і, власне, саме життя на землі. Очевидним є те, що винна у цьому сама людина та її бурхлива діяльність, що направляється наукою, філософією та релігією. Увесь трагізм ситуації полягає у тому, що найкращі, найважливіші досягнення людської цивілізації, виявляється, призводять до деградації життя на землі.

Проте було б дивним звинувачувати лише науку чи релігію у виникненні екологічних проблем. Високий рівень розвитку наукової думки не повинен бути синонімом наростання екологічної кризи. Навіть навпаки, останніми роками

спостерігається тенденція у найбільш розвинених країнах світу до зростання ролі екологічного руху. Високий рівень екологічної свідомості населення якраз і свідчить про моральне здоров'я нації, про високий рівень культурного розвитку.

Однією з головних причин екологічної кризи є стиль життя та мислення переважної більшості суспільства. Деяким чином моральний клімат епохи впливає на формування ідеології суспільства в цілому та свідомості кожної людини зокрема.

Екологічна ідеологія розглядає розвиток суспільства, поділяючи його на дві стадії: єдності та гармонії людини і природи та розриву між ними. Нині перед людством постає нагальна необхідність повернення на новому рівні до гармонії людини і природи-створення екологічного суспільства. Ідеал, до якого закликає екологічна ідеологія-сформоване на її принципах екологічне суспільство-не може бути реалізований сам по собі, але в усякому разі майбутнє не може не включати екологічний вимір [2].

Дехто вважає, що екологічні проблеми потребують однозначно лише практичного вирішення і, отже, релігія тут ні до чого. Однак однією з причин того, що проблеми у відносинах людини і оточуючого середовища ще далекі від вирішення є брак уваги до духовних аспектів даного питання. Уявлення людини про свою роль у цьому світі, про власну природу та долю, тобто вірування, визначають і екологічну позицію.

Хоча вирішення екологічної кризи є переважно практичним питанням слід попередньо змінити концептуальний апарат, і саме у цьому релігія та філософія можуть відіграти вирішальну роль. Філософія здатна допомогти справі екологічної переорієнтації сучасної науки, вплинути на соціально-політичні рішення в екологічній сфері, та сприяти ціннісній модифікації суспільної свідомості. А релігія, що має традиційно високий вплив на пересічного українця, може суттєво допомогти у вихованні екологічної свідомості нації.

Вирішення екологічних проблем, що надзвичайно гостро постають у наш час, потребують комплексного підходу до їх вирішення та переорієнтації суспільної свідомості у екологічному напрямі. Використовуючи концептуальний апарат релігії, філософії та екології можна створити духовну передумову виходу з екологічної кризи

Примітки

1. Бердяєв Н.А. Человек и машина // Философия творчества, культуры и искусства. – Т.1. – М., 1994
2. Горелов А. А. Экология: Учебное пособие. – М, 1998. – 240 с.
3. Долина Л. Ф. Религия и охрана природы. – Днепропетровск, 2000 – 119 с.
4. Уайт Л. Исторические корни нашего экологического кризиса // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 1990.

Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования.

В связи с возможным введением в средней школе предмета, в рамках которого могли бы преподаваться основы православной культуры и этики, возникает вопрос о том, кто будет его преподавать. С нашей точки зрения, преподаватель такой дисциплины должен не только иметь специальное образование, но рекомендацию от епархиального управления. Возможно ли, с точки зрения действующего украинского законодательства, получить такое образование в светском высшем учебном заведении? Опыт работы отделения духовной культуры факультета смежных (дополнительных) профессий в Донецком национальном университете, на котором готовят преподавателей основ православной культуры и этики свидетельствует о том, что такая возможность есть. Однако остается нерешенным вопрос, каким образом закрепить обязательное требование о наличии рекомендации от Церкви для преподавателя основ православной этики и культуры в светской школе. При рассмотрении способов взаимодействия государственной системы образования с религиозными организациями традиционных конфессий мы можем, в частности, обратиться к опыту других государств.

Например, в Италии католический катехизис должен преподаваться еженедельно два часа в детских садах и начальной школе, а также один час – в основной и старшей школе. Преподаватели данной дисциплины назначаются государственными органами управления образованием по представлению епархиального епископа. Такие преподаватели должны обладать определенными удостоверениями об образовании, которые являются доказательством их квалификации как учителей теологии и церковных дисциплин. Уровень квалификации письменно подтверждается церковной властью (обычно епархиальным епископом), а если такое подтверждение не предоставляется, администрация государственной школы не может допустить преподавателя к работе. В том случае, когда подтверждение отзывается, учитель отстраняется от преподавания данного предмета на весь учебный год.

ФРГ, в Конституции земли Северный Рейн-Вестфалия содержится требование, согласно которому учителя предмета “Религия” должны получать, подготовку в светских высших учебных заведениях, поскольку эта подготовка учитывает потребности школ. Вместе с тем, законодательство разделяет подготовку учителя как педагога и получение им права на преподавание учебного предмета “Религия”. Конкретизация этих вопросов содержится в Земельном школьном законодательстве. В законе о школьном уставе сформулированы конкретные требования к учителям, преподающим предмет «Религия», к организации обучения и воспитания по данному предмету в школах разных типов и видов, проведено разделение компетенции между государственными органами управления образованием и управленческими структурами религиозных организаций. Законом предусматривается, что уроки религии могут проводиться учителями или священнослужителями, но при обязательном наличии у преподавателя светского педагогического образования, дающего ему право работать в школе и разрешение от соответствующего религиозного общества. Священникам, преподающим религию в школе, необходимо получение государственного разрешения на преподавание религии. Порядок получения такого разрешения регулируется специальным соглашением между

религиозными организациями и государственными органами управления образованием. В тех случаях, когда преподавание религии не может быть обеспечено учителем или священником, оно осуществляется катехизаторами, специально подготовленными в данной религиозной организации. Закон четко регулирует вопросы совместной компетенции государственных и религиозных органов управления, разделение их полномочий и функций. Установление требований к подготовке преподавателей религии, определение уровня их профессиональной пригодности, предоставление права преподавания находятся в совместной компетенции религиозных организаций и государственных органов управления образованием, а также подлежат согласованию между ними. Религиозные организации имеют право следить за тем, чтобы преподавание курсов религии осуществлялось в соответствии с их учением и предъявляемыми ими требованиями. Они имеют право наделять учителей религии специальными полномочиями. Вопрос о наделении учителя полномочиями решает руководство религиозной организации. Прежде чем их получить, учитель должен принять участие в проводимом религиозной организацией совещании для желающих получить эти полномочия. Наделяя учителя полномочиями преподавать данную религию в светской школе, религиозная организация берет на себя обязательства по оказанию ему помощи со своей стороны, в том числе, по повышению его квалификации и по защите его прав, при условии добросовестного исполнения им своей преподавательской деятельности.

В научной литературе отмечается, что законодательство Германии, регулирующее государственно-религиозные отношения в сфере образования, носит развернутый и, вместе с тем, конкретный, тщательно проработанный характер. Это показывает, что практика организации приобщения учащихся к ценностям традиционных религий в государственной школе требует совместных усилий и открытого взаимодействия в этом процессе всех участников: государства, религиозных организаций, образовательных учреждений, родителей, местных органов власти [1, 173].

Изучение подобного организационного опыта, а также опыта нормативно-правового регулирования государственно-религиозных отношений в сфере образования чрезвычайно полезно для нашей страны. Действующее украинское законодательство в сфере образования само по себе требует совершенствования, и прежде всего необходимо, с нашей точки зрения, внесение изменений относительно правильного понимания принципа “светского характера образования”. В перспективе, нужен специальный закон, регулирующий порядок и закрепляющий формы взаимодействия государства и религиозных организаций в образовательной сфере. В частности, сегодня, вопрос о самой возможности преподавания подобных предметов в школе может решаться на уровне органов местного самоуправления. Можно также ввести факультатив по инициативе родителей на основе договора между школой и конкретным приходом [2, 17]. Право же контролировать содержание школьных курсов по основам православной культуры и этики, право давать рекомендации конкретным специалистам можно юридически закрепить в договоре о сотрудничестве между епархиальным управлением и областной государственной администрацией.

Примечания

1. Метлик И.В. Религия и образование в светской школе. – М., 2004. – 384 с.
2. Чернега К.А. Православное образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. – М., 2000. – 35 с.

Музейна справа

Добросердова Л.О.

НКПКЗ

Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію

Постановою Раднаркому УРСР від 28.09.1926 р. на території Києво-Печерської лаври створювався музей-заповідник з метою вивчення, охорони, збереження та популяризації пам'яток, що збереглися на її території [2, 103]. З цього витікає, що експозиційна робота є одним із важливіших напрямків всієї його наукової діяльності. Провідною темою є показ історії релігії та атеїзму. Особливо велике значення цьому стало надаватися у повоєнні роки після прийняття ЦК КПРС двох постанов щодо проведення серед населення держави науково-атеїстичної пропаганди. [2, 153, 161]

Головною вимогою з боку партійних та державних органів до таких експозицій були необхідність показу антинаукової суті релігії та реакційної ролі церкви в житті суспільства. Саме ними керувалися науковці, створюючи на території Заповідника експозиції таких виставок, як “Казка і релігія”, “Будова Всесвіту і маятник Фуко”, “Християнство та атеїзм на Україні”. Усі вони будувались кваліфікованими фахівцями з різних галузей науки та культури. Науковцям заповідника допомагали співробітники Музею релігії та атеїзму АН СРСР (м. Ленінград), інститутів фізики та астрономії АН УРСР тощо.

Використані були як оригінальні експонати з фондів КПЗ та ЛМРiA, так і кваліфіковано виконані копії та необхідний для експозицій ілюстративний матеріал. Завдяки цьому ці експозиції і поставленим до них вимогам відповідали, і були цікавими для відвідувачів, про що свідчать їх численні відгуки. В експозиціях цих виставок так чи інакше з тогочасної точки зору знайшли відбиток ті проблеми, що сьогодні розглядає наша конференція – Православ'я – наука – суспільство; їх взаємодія.

Експозиційна діяльність Заповідника майже не досліджена. Немає солідних робіт і публікацій і по темі цього виступу. Для підготовки до нього автор використав окремі відомості про виставки на цю тему, що були опубліковані у путівнику по Заповіднику 1960 р. [1,134] та в “Очерках по истории Киево-Печерской Лавры и Заповедника” [2, 173], а також матеріали, що були підготовлені співробітниками Заповідника для проведення екскурсій по цих виставках. Так, по експозиції виставки “Наука і релігія” проводились у 1958-1968 рр. тематичні екскурсії, по виставці “Будова Всесвіту” та “Християнство та атеїзм на Україні” – тематичні для спеціальних груп відвідувачів. Вони ж були включені в оглядову екскурсію по Заповіднику (1965-1975, 1972-1986 рр). Матеріалами для цього виступу стали також спогади працівників Заповідника того часу Г.Л.Олександрової, Ф.Д.Лазайкіна та ін.

Експозиція виставки “Наука і релігія” була побудована науковцями Заповідника разом з працівниками Всесоюзного Музею історії релігії і атеїзму АН СРСР. Вона розміщувалась на 2-х поверхах “Бібліотеки Флавіана” – пам'ятки архітектури початку ХХ ст. (корп № 5). Її матеріали були розподілені на 11 тем. Серед них чотири розділи

були присвячені науковому тлумаченню питань: “Будова Всесвіту”, “Походження та розвиток життя на Землі”, “Походження та розвиток рослинного та тваринного світу”.

Три розділи були присвячені темам “Походження релігії, первісного суспільства”, “Релігії стародавнього світу”, “Походження Християнства”. Два розділи розкривали теми “Реакційна роль католицизму в боротьбі проти представників передової науки середньовіччя, роль інквізиції в ній”, “Боротьба селян та ремісників проти католицизму”, “Ватикан на службі імперіалізму”. Два – теми “Роль православної церкви в житті Росії” і “Критика церкви передовими діячами мистецтва України та Росії”. Заключний розділ експозиції – “Відношення до релігії та церкви Комуністичної партії та Радянської держави” [1,134].

Про експонати цієї виставки можна дізнатися у розділі “Виставки” путівника по Заповіднику 1960 р. Виставка “Будова Всесвіту та маятник Фуко” демонструвалась у приміщенні Трапезної церкви у 1965-1975 рр. Її експозиція була побудована науковцями інститутів фізики та астрономії АН УРСР разом з працівниками Заповідника. Вона складалась із діорами “Радянські космонавти на Місяці” (автор канд. мистецтвознавства В.П.Петропавловський), шести стендів та маятника Фуко. Описи цієї експозиції не збереглися. У фондах музею зберігається чечевниця маятника вагою 35 кг. Ілюстративний матеріал, що розміщувався на великих стендах розкривав суть наукового тлумачення проблеми будови Всесвіту. На першому стенді подавались відомості про уяву стародавньої людини про побудову Всесвіту (Індія, Китай тощо). Тут же представлялись малюнки, що свідчили про тлумачення християнською церквою цієї проблеми (Земля тримається на спинах трьох слонів, китів, черепах). Другий стенд було присвячено розкриттю наукової теорії Канта-Лапласа про побудову Всесвіту (фото вчених, суть їхньої теорії про походження планет, малюнки). Третій стенд подавав відомості про “чудесні” небесні-явища – зорепад, комети, метеорити, а також матеріал про сприйняття цих явищ у стародавньому світі. Четвертий стенд був присвячений успіхам радянських вчених у вивченні та освоєнні космічного простору. П'ятий стенд містив матеріали про найсучасніші теорії будови Всесвіту (фото та малюнки Пулковської та Вірменської обсерваторій, сучасного телескопу). Шостий стенд було присвячено історії показу маятника Фуко, дослід з яким доводить, що Земля постійно обертається навколо своєї осі. Перегляд матеріалів виставки, що входила в маршрут оглядової екскурсії по території Заповідника, демонстрація маятника Фуко, який за дві хвилини збивав коробок з сірниками, що ставився на певній відстані від нього до запуску, — все це давало змогу відвідувачам переконатись у вірності наукових тверджень про матеріальність навколишнього світу, про будову Всесвіту.

Наступна виставка Заповідника – “Християнство та атеїзм на Україні”. Експозиція її розміщувалась в Трапезній палаті. Вона демонструвалась у 1972-1987 рр., декілька років в комплексі з експозицією виставки “Будова Всесвіту”. Велика увага на ній була відведена матеріалам про роль Православної церкви в житті суспільства України та Росії в різні періоди її історії, відношення до релігії та церкви передових представників громадськості в період з початку утвердження православ'я на території Київської Русі, в період його панування і до періоду відокремлення церкви від держави та школи від церкви [3, 1-150].

Експозиція цієї виставки складалась з чотирьох частин, дві з яких (за тогочасними вимогами до побудови музейної експозиції) розміщували матеріали з історії взаємин Православної церкви та Радянської держави. Для розкриття змісту

експозиції були використані як оригінальні, так і копійні експонати з фондів Заповідника, а також чимало ілюстративного матеріалу, виготовленого спеціально для цієї експозиції митцями К.К.М.Д.М. у 1969-1971 рр. В цілому експозиція виставки “Християнство та атеїзм на Україні” були спрямовані на показ реакційної ролі православної церкви в житті трудящих мас України. Експозиціонери, на нашу думку, цього досягли. Виставка представила яскраві, переконливі експонати про Києво-Печерський монастир на службі самодержавства та пануючих класів. Серед них ікона XVIII ст. “Сини Ноя”, ікона “Божа Матір”, що зобразила Богородицю на фоні герба Російської імперії, ікона XIX ст. “Христос рятує сім’ю імператора Миколи під час катастрофи”. Робота художника В. Балановського “На монастирському полі” показувала жорстокість управителів до селян. Вона була написана по архівним документам XVIII ст.

І разом з цим в експозиції йшлося про Києво-Печерський монастир як центр феодальної культури, про його ченців-літописців, іконописців, передових діячів-полемістів. Це ілюструвалось оригінальними іконами XVIII-XIX ст “Печерська Богоматір”, “Антоній та Феодосій”, виданнями Лаврської друкарні XVII ст. й предметами культу XII ст. – хрести Марка Печерника, Миколи Святоші [3, 30-40]. У цій експозиції певне місце було відведено показу матеріалів про відношення до церкви різних верств громадськості. Ще в XI ст у Київській державі відбулися виступи народу проти нової віри, вбиті були ченці-місіонери (Кукша). У XVI-XVII ст. козаки та селяни підтримували Православну церкву у боротьбі проти католицизму та унії. У XVIII ст. критикували церкву та її політику щодо науки, експлуатації селян М.Ломоносов, Г.Сковорода, О.Радіщев [3, 75-80]. В експозиції були представлені портрети декабристів Північного та Південного товариств, їх твори або цитати з них, що свідчили про ставлення до православної церкви. Такі експонати були використані для розкриття теми “Атеїзм революційних демократів та вчених матеріалістів”.

Зміст останніх розділів експозиції розкривався за допомогою документальних матеріалів. Так, про відношення Комуністичної партії та Радянської держави до релігії та церкви свідчили твори К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна, декрети “Про Землю”, “Про війну та мир”, “Декларації прав трудящих” та “Прав народів Росії”. Демонструвались в цій експозиції і постанови ЦК КПРС різних років про атеїстичну пропаганду серед населення СРСР [3, 100-120]. Ікона 1909 р. “Дні помсти” свідчила про відношення церкви до учасників революції 1905-07 рр. Про підтримку Білої гвардії свідчив лист від керівництва КПЛ до комендатури м. Києва з проханням озброїти ченців монастиря. Вітальна телеграма до А. Гітлера від відродженого в період окупації Печерського монастиря свідчила про підтримку їм нового режиму [3, 100-130].

Процес зближення церкви та держави прискорився в період перебудови. У липні 1988 р. на Нижній території КПЛ відновив свою діяльність Св. Успенський Києво-Печерський монастир. Про новий підхід до показу релігії в історії суспільства свідчила відкрита в 1990 р. на території заповідника експозиції. Виставки “Релігія в історії культури” [4, 1-150]. В такому напрямку будувались інші виставки, що експонували оригінальні експонати XVI-XIX ст. з фондів колекцій заповідника. В цей час сталися певні зміни у відносинах між заповідником і діючим монастирем, з 1996 р. разом проводяться наукові конференції, будуються експозиції виставок.

У наступному році НКПЗ святкуватиме 80-річчя своєї діяльності, тому його експозиційна діяльність останніх років (2004-05 рр.) є підготовкою нових,

присвячених ювілею експозицій. Тематика їх різна, але тим чи іншим чином вони висвітлюють проблеми взаємодії Православної церкви і суспільства в різні часи історії України. Серед них на наш погляд найбільш цікавими стали відкриті у 2004 р. виставки “Лаврська скарбниця з фондів заповідника XVII-XIX ст.”, “Любіть Україну, моліться за неї” — присвячена 190-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка (побудована разом з православною церквою, що надала до її експозицій багато цікавого матеріалу – колекцію видань Т.Г. Шевченка тощо).

В цьому році колектив науковців, працює разом з церквою над побудовою експозиції виставки “Православна церква і ВВВ”. З огляду на викладений вище матеріал можна зробити висновок, що науковці заповідника у повоєнні роки приділяли певну увагу вивченню матеріалу про історії православ'я, діяльності Православної церкви та ролі її в житті суспільства. Наслідком такої роботи неодмінно ставали експозиції виставок на ці теми.

Примітки

1. Государственный музей-заповедник “Киево-Печерская лавра”. – К., 1961.
2. Очерки по истории Киево-Печерской лавры и заповедника. – К., 1992.
3. ТЕП виставки “Християнство и атеизм на Украине” 1972 р. // Фонди НКПКЗ.
4. ТЕП виставки “Релігія в історії культури” 1960 р. // Наукова частина НКПКЗ.

Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї

У Черкаському краєзнавчому музеї ще з 20-30-х років ХХ ст. зберігаються культові предмети і документи, реквізовані більшовицькою владою у православної церкви. Серед них ікони, церковне начиння, одяг священників, біблії і євангелії ХVIII-XIX ст. тощо.

Серед найцінніших раритетів необхідно виділити чашу 1751 р., “Святе Євангеліє” 1753 р. з власноручним написом ігумена Мельхіседека з Мотронинського монастиря, його портрет а також рукописний “Поминальник” ХVIII ст. з Красногірської обители.

Увагу відвідувачів завжди привертає мідна чаша, яка була подарована Мотронинському монастирю козаками Запорізької Січі у 1751 р. [1]. Висота чаші майже 40 см, прямі бокові стінки розширюються догори і мають вигляд перевернутого конусу. Ніжка висока, з округлим кількаярусним піддоном. Єдиною окрасою чаші є в’язеподібний вигравійований напис напівустановою зверху по обводу: “1751 году июня 19 дня сделана в Сечи Запорожской отаманомъ кошевимъ Йоакимом и от всех запорожских козаковъ въ монастырь Троицкій Мотронинскій по прошенію старца схимонаха Игнатія”. Це свідчення поваги до монастиря, який запорізькі козаки підтримували грошовими внесками та подарунками. Адже монастир був не тільки притулком для віруючих, а й активним захисником православ’я. І особливо це проявилось з часу призначення ігуменом монастиря Мельхіседека Значко-Яворського, котрий всі свої сили і енергію віддавав зміцненню і поширенню православної віри в Правобережній Україні.

У музеї зберігається портрет Мельхіседека пензля невідомого художника поч. ХІХ ст., що довгий час висів у Троїцькій церкві Мотронинського монастиря поряд з іконами. [2] Ігумен зображений на темному, майже чорному фоні у чорній шовковій рясі і чорному високому клобуці з довгою пелериною. На цьому тлі вражає обличчя Мельхіседека – пламеніють вірою і розумом ясні очі, тонкі брови та великий з горбинкою ніс надають обличчю аскетичної суворості, але її пом’якшує ледь помітна усмішка. Привертають увагу написи на портреті: “Борец за православие. Гонимый поляками и томимый в их тюрьмах 1753-1759. В монашестве с 1745 г. Умер 2 июня 1809 г. Около 100 лет от рождения”; “Мельхиседек Фоворский”. Мельхіседек об’їздив більшість сіл і міст краю, виступав перед віруючими з палкими закликами берегти свою віру. Він багато уваги приділяв розвитку Мотронинського монастиря. При ньому були збудовані монастирські приміщення, створена аптека, замовлялися ікони і священні книги [3, 61-63]. Деякі з цих книг є в нашому музеї. Серед них “Святе євангеліє” московського друку 1753 р. в дерев’яному окладі, обтягнутому оксамитом фіолетового кольору. Прикрашена книга майстерно виконаними гравюрами, заставками. Але безцінною “Євангеліє” робить автограф ігумена Мельхіседека. З 1-го по 10-й аркуш на нижньому полі чорним чорнилом скорописом він власноручно написав: “Сія книга Святое Евангеліє соделано в Пустинно-Мотроненский Троицкій монастырь тцаніем игумена Иеромонаха Мельхиседека 1760 года”[4]. Зберігається в

фондах ще одна книга з монастирської бібліотеки – “Описание Киева” 1848 р., що свідчить про широке коло інтересів та знань монастирських послушників [5].

У ХІХ ст. Мотронинській монастир стає жіночим і чорниці починають вишивати рушники, які отримують назву “монастирські”. Музей має два таких досконалих вироби, які виконані червоними і червоно-чорними нитками і вражають тонкою, майже філігранною роботою [6].

У колекції нашого музею є ще один раритет. Це Поминальник Золотоніського Красногірського монастиря, що був переписаний у 1771 р. зі старого і яким користувались при поминальних службах до початку ХХ ст. [7]. Поминальник, прошитий у вигляді книги в оправі, має 85 аркушів, розмір його 36 x 22 см. Оправа дерев'яна, обтягнута шкірою темно-коричневого кольору. Зверху по краю обкладинку прикрашено золотим тисненням у вигляді вузькою смуги геометричного орнаменту. У центрі таким же способом виконаний сюжет релігійного змісту, але він майже зовсім стертий. На титульному аркуші в центрі у рамці червоним чорнилом зазначено назву поминальника: “Поминник монастиря Святопреображенського Красногорського Золотоносного Почину Святой Восточной Апостольської церкви: для Всегдашнего поминовения представившихся здесь вписанных, из старого переписан 1771 года от рождества Христова, месяца апреля 12 дня. За бытие в том монастыре игуменом иеромонаха Иофима.” Обабіч назви в колах є портретні зображення українських церковних діячів ХV-ХVІІІ ст., мистецьки виконані чорним чорнилом. Зверху у прямокутній рамці, яку тримають два ангели, зображено сцену прощання з померлим. Внизу, між двома постатями священиків, подається загальний вигляд собору. На дванадцяти наступних аркушах розповідається про необхідність пам'яті про померлих: коли починати молитви, які саме і де їх читати. Ці тексти виконано чорним чорнилом напівуставом, заголовні літери - червоним. На подальших аркушах під заголовками у рядки вписано імена московських патріархів, царів і великих князів та їх родин, митрополитів московських і київських, архієпископів чернігівських, єпископів переяславських, архімандритів печерських, ієромонахів, монахинь, інокій, послушників, ігуменів та Ієромонахів Золотоніського, Мошногірського, Красногірського, Переяславського, Мошенського, Густинського монастирів.

Поминання світських “мирських” осіб розпочинаються з родин гетьманів Б.Хмельницького, І.Скоропадського. Далі записані родини судді Переяславського полку Л.Пашкевича, осавула цього полку І.Филиповича, сотників С.Вакули, Е.Третяка, К.Деркача, А.Лисенка, С.Тоцького та інших. У Поминальник внесено багато імен козаків Січі Запорозької, родин мешканців Золотоноші та навколишніх сіл. З 58-го аркуша записи зроблено різними почерками скорописом, безсистемно. Остання дата відноситься до 1853 р. Наприкінці поминальника вісім аркушів залишились чистими.

Для нас найбільший інтерес становить запис у Поминальнику про родину видатного політичного діяча гетьмана України Богдана Хмельницького, який зроблено на 36-му аркуші червоним чорнилом: “Род ясневельможного його милості, пана гетьмана Зіновія Хмельницького, ктитора монастиря Ірдинського”. У ньому значаться імена Зіновія, Даниїла, Михайла, Гедеона, Василя, Феодосія, Марії, Олени [7. 36].

В історичних джерелах відомий ще один запис родини гетьмана у Поминальнику Київського Михайлівського монастиря. Датується він 1667 роком. У ньому

поминаються Михайло, Зіновій, Агафій, Іоанн, Григорій, Єва, Єфимія, Ірина”[8. 248-249].

Якщо порівняти ці два поминання то вони різняться і кількістю і самими іменами членів родини Богдана Хмельницького. Більш повний перелік міститься у Поминальнику Михайлівського монастиря. Можливо, тому, що він зроблений раніше від красногірського і розпочинається таким повідомленням: "Род пана Богдана Хмельницького, гетьмана Войска Запорозкого, покритишого міддю й позлатившого верх церкви святого архистратига Михаїла” [8. 248].

Зазначимо, що у Поминальник Золотоніського Красногірського монастиря вписані невідомі імена: Данила, Феодосії, Марії, Гедеона, Олени, які поповнюють перелік родичів гетьмана, але не дають відповіді, хто ж ці люди і які родинні стосунки пов'язують їх, адже фактичних даних про рідних і близьких Богдана Хмельницького обмаль. І тому запис у Поминальнику Красногірського монастиря розширює знання про родину гетьмана [9. 49; 10. 58; 11. 35; 12. 339; 13. 24-25].

Значний потенціал для подальшого пошуку мають записи багатьох відомих родин нашого краю, які ще чекають свого дослідника. Це і рід Стефана Томари, полковника Переяславського, сина якого навчав С.Г.Сковорода; і рід Івана Мировича та багатьох інших.

Необхідно підкреслити важливість знаходження таких раритетних матеріалів саме в державних музеях, де створені умови для їх зберігання та експонування.

Примітки

1. Чаша для причастя. Мідь, 1751 // Фонди ЧКМ. – ПП-123.
2. Портрет ігумена Мельхіседека. Художник невідомий. I пол. XIX ст. // Фонди ЧКМ – ПОД-63.
3. Бутенко Д. Мельхіседек Значко-Яворський // Українська козацька держава. – К.–Черкаси, 1993.
4. Святое Евангелие. М. – 1753. – Фонди ЧКМ – ПП-4576.
5. Описание Киева. – К. – 1848. – Фонди ЧКМ. – ПП-4763.
6. Рушники «монастирські» роботи майстринь Мотронинського монастиря. XIX ст. // Фонди ЧКМ. – ПП-63, 64.
7. Поминальник Красногірського монастиря., рукопис, м.Золотоноша – 1771 р. – Фонди ЧКМ ПП-4490.
8. Петров Н. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. – Ч.2. – К., 1896.
9. Історія Русів. – К., 1991.
10. Крип'якевич І. Богдан Хмельницький. – Львів, 1991.
11. Величко С. Літопис. – Т. 1 – К., 1991.
12. Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. – К., 1993.
13. Нестеренко В.І. Експонат розповідає // Богдан Хмельницький – гетьман України. – Черкаси, 1995.

Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника "Хортиця"

Колекція стародрукованих книг Національного заповідника "Хортиця" складається з 35 видань, датованих XVII-XVIII ст., з них: 26 книг кириличного та 9 гражданського шрифтів. Від загальної кількості лише п'ять книг видано в українських друкарнях. Усі стародруковані книги внесені до ілюстрованого каталогу "Стародруки у фондозбірці Національного заповідника "Хортиця". 1664-1800 роки" (К., 2003). Автором тексту та упорядником є автор даних тез. Підготовці каталогу передувало написання огляду колекції, яка складалась протягом 1971-2001 рр.

Переважна кількість книг була закуплена у колекціонерів міст Запоріжжя, Мелітополя, Пологів, Одеси, Києва, Львова та Санкт-Петербурга. Незначна частина надійшла від старости релігійного будинку Шевченківського району м. Запоріжжя та собору Олександра Невського м. Мелітополя Запорізької області.

Зушиномось на характеристики українських видань – церковних книг кириличного шрифту. Найдавніша з них – "Тріодъ Постная" [Львів], 24 жовтня 1664. Книга надійшла 1971 р. з Мелітополя у складі інших церковних речей. Можна припустити, що всі ці речі походять з закритого собору Олександра Невського. Далі подаємо опис стародруку, запозичений з вищевказаного каталогу: "2°. 436 арк. Збій у нумерації. – Сторінки у складаних рамках. – Рядків: 29, 41. Сигнатура літерна в центрі нижнього берега на 1-4-му арк. Пагінація: на чільному боці у правому верхньому куті арк. – Друк у дві фарби – Шрифт: 10 рядків = 59, 82 мм. – Ілюстрації: 13 заставок-гравюр з 11 дощок (Повернення блудного сина, Усопших во благочестії різних бід, фрагмент Страшного суду; Антоній і Пахомій, преподобні Антоній і Феодосій; Вигнання Адама і Єви з раю (двічі), Спас Вседержитель з вибраними святими, Святий Григорій з житієм, Ноїв ковчег, Розі'яття Ісуса Христа, Страшний суд, Похвала Пресвятій Богородиці, Преподобна Марія Єгипетська з житієм. 9 зв., 15, 26 зв., 63, 75 зв., 140 зв., 154, 211 зв., 241, 251, 297, 358, 377 зв.). – Гравери: Василь Ушакевич; А; ЄХΣ/ЗРЄВЛ (?). – Орнамент: 11 заставок з 4 дощок, 11 кінцівок з 7 дощок. – Водяні знаки не проглядаються. – Палітурка: дошка в темно-брунатній тисненій шкірі, прикрашеній чотирикутниками. – Записи переважно польською мовою: (арк. 3-436): "Złoty ch polskich trzy [...] do cerkwi parafialnej Rat [...]"; "Сuja Кнiга [...]"; "Wonne danie Nadawyda Moja jak nie wery w zyda"; "Помяни дшу Ра Свого"; "Proba pyra czy dobre rysaty"; "[...] Михаил [...] Уленецки"; "[...]". – Збереженість (у даних тезах опускається). Ундольський, 797; Свенцицкий, 83; Петров, Бирюк, Золотарь, 230; Максименко, 28. НЗХ, КН-1441/ П-63." [2,7]. У каталозі "Вітчизняні стародруки у зібранні Державного музею книги і друкарства УРСР" (К., 1991) такий же стародрук внесено під № 81 як надрукований у Львові в друкарні Ставропігійського Успенського братства. [3,15].

Описи, наведені у даних тезах, складаються, як і у каталозі, з бібліографічного покажчика (автор, заголовок, вихідні дані, кількісна характеристика), сумарної характеристики ілюстративного та орнаментального матеріалу, характеристики варіантів набору, паперу, палітурки, стану збереженості примірника, записів на берегах і легенди про надходження книги до фондів заповідника. Далі наведено бібліографічні джерела. Наприкінці подано аббревіатуру заповідника, номер по книзі надходження та інвентарний номер книги.

Відомий львівський реставратор і колекціонер П.С.Лінинський передав 1993 р. до фондів заповідника “Службник або Леітургіаріон”, виданий 23 серпня 1691 р. друкарем Семеном Стадницьким у львівській друкарні Успенського братства “Благославлением святійших Патриархов Преосвященных митрополитов и боголюбивых епископов львовских”: “2°. [4], 228, 44 арк. – Сторінки в складаних рамках – Рядків: 16, 24,33. Сигнатура літерна в центрі нижнього берега на 1-му арк. Пагінації друкарської немає, нумерація арк. від руки, цифрова. – Друк у дві фарби. Шрифт: 10 рядків + 125, 82, 58 мм. – Ілюстрації: титульний аркуш, Успіння Богородиці (зв. титулу), Розп’яття Ісуса Христа (арк.. 4, 386), Йоан Золотоустий (арк.. 146), Василій Великий (арк..264), Григорій Двоєслов (арк. 390), жертовник з трьома іконами позад нього (арк.48), символічне зображення жертовника в колі (арк.123), Спас Вседержитель (арк.442). – Заставок 11 з 6 дощок, 17 кінцівок з 8 дощок. ініціали. Гравери: Никодим Зубрицький, Євстафій Завадовський – Папір з водяними знаками: нечіткі зображення гербів. – Палітурка: дошки у шкірі з тисненням позолоченим орнаментом із зображенням біблійних сцен і святих, на зрізах тиснення. – Записи: (арк..5-7): “О. Олександр Виханський руський парох в Смереківі дає тую книгу до бурси руської в Жолкві р. 1911”; “Сей Службник есть церкви Блищеводской Покрова Пресвятыя Богородицы”; “З церкви Блыщеводской од Смереков мені дарована та книга для памяти”. – Збереженість... Наклад: 1500 прим. НЗХ, КН-26427, П-17469”. [2,8]. У вищезгаданому каталозі музею друкарства такий службник значиться під № 86. [3,16].

1973 р. мешканцем м. Запоріжжя Авраменком було передано до заповідника знайдене на острові Хортиця Євангеліє, яке було надруковане 1746 р. в друкарні Києво-Печерської лаври. “2°. [1], 12, 437, 44 арк. Збій у нумерації. – Сторінки в лінійних рамках. – Рядків: 18, 26, 27. Сигнатура літерна в центрі нижнього берега на 1-4 арк. Пагінація на чільному боці кожного арк.. в правому верхньому куті. – Друк у дві фарби. – Шрифт: 10 рядків + 125, 85 мм. – Ілюстрації: 71 гравюра з 64 дощок. – Орнамент: 11 заставок з 11 дощок, 8 кінцівок з 6 дощок, ініціали, в’язь, виливні прикраси. Гравери: Аверкій Козачківський, Г. – Папір з водяними знаками: Герб Ярослава в літерному супроводі “ЯМСЯ” (Мацюк, 1992, № 55). – Ярославська мануфактура Сави Яковлева. – Палітурка: дошка в оксамиті, на чільному боці в кутах зображення євангелістів, на зрізах – залишки жовтої фарби, спинка картонна.. – Збереженість... Ундольський, 2039; Срезневський, Бем, 131; Петров, Бирюк, Золотарь, 633, 634; Запаско, Ісаєвич, 1544. НЗХ, КН-1417/ П-42.” [2,9].

До колекції стародруків заповідника входять дві книги, надруковані в друкарні Почаївської лаври. Більш рання з них “Євхологион си есть Молитвослов или Требник” (1771 р.). “4°. [14], 487 арк. Збої у нумерації. – Рядків: 17, 24, 25, 26. Сигнатура літерна в центрі нижнього берега на 1-2 арк. Пагінація на чільному боці правого верхнього кута. – Друк у дві фарби. – Шрифт: 10 рядків = 61, 83 мм. – Орнамент: ініціали. – Папір з водяними знаками: “СП 1782”, “1780 год АГ”; “1781 АГ/СН”; “1786”, “1787 АГ”; “Pro Patrio” (Мацюк, 1992, №№ 106-108, 112, 487). – Російська фабрика Афанасія Гончарова. – Палітурка: дерево у червоному оксамиті; чільний бік прикрашений вишитим зображенням трипелюсткового рівнораменного хреста; нижній – пластиною із зображенням Богородиці Милування праворучиці. – Збереженість... Запаско, Ісаєвич, 2607. Книга з собору Олександра Невського м. Мелітополя Запорізької області. НЗХ, КН-758/ П-15”. [2,11].

Псалтир – Почаїв, без дати [к. XVIII – п. XIX ст. ?]. “4°. 28, 320, 36, 48 арк. Рядків: 17. Сигнатура літерна в центрі нижнього берега на 1-му арк. Пагінація на чільному боці кожного арк.. в правому нижньому куті. – Друк у дві фарби. – Шрифт: 10 рядків = 89 мм. – Ілюстрації (арк.. 1 зв. 2-го рахунку): гравюра “Цар Давид”. – Орнамент: 44 заставки з 11 дощок, ініціали. – Папір з водяними знаками: герб Гоздава (Мацюк, 1974, № 23, 24), глечики двох видів. – Папірня в с. Шкло (Яворівський р-н Львівської обл.). – Збереженість: дефектний примірник. Книгу передала 2000 р. К.П.Савельєва, м. Запоріжжя. НЗХ, НДФ (науково-допоміжний фонд) – 15395”. [2,17]. Опис стародруків зроблено за методикою А.С. Зернової [8, 17-96].

Стародруковані книги активно задіяні як в постійній експозиції Музею історії запорозького козацтва Національного заповідника “Хортиця”, так і у численних тематичних виставках. Переважна більшість стародруків зосереджена на виставці “Мистецтво книги”, присвяченій історії книгодрукарства, у тому числі і на теренах України та, зокрема, мистецтву прикрашання книг. Найдавніша книга з колекції “Тріодь Постная” експонується на виставці “Запорозьке козацтво і Річ Посполита у XVII столітті”. Службник 1691 р. прикрашає виставку “Православ”я на запорозьких землях”.

Інформація, викладена у даних тезах, може прислужитися Державному музею книги і друкарства України у разі збирання відомостей про українські стародруки, що зберігаються в музеях і заповідниках України.

Примітки

1. Абросимова С.В. Старопечатные кирилловские издания в Днепропетровском историческом музее 1574-1800 гг. Каталог. – Днепропетровск, 1988.
2. Борисенко О.Є. Стародруки у фондозбірці Національного заповідника “Хортиця” 1644-1800: Каталог. – К., 2003.
3. Вітчизняні стародруки у зібранні Державного музею книги і друкарства УРСР. Каталог. – К., 1991.
4. Гончарук В.М. Атрибуція український стародруків XVI-XVIII ст. – К., 1996.
5. Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. – Львів, 1981. – Кн. I. (1574-1700).
6. Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. – Львів, 1981. – Кн. II. – Ч. I. (1701-1764).
7. Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. – Львів, 1984.- Кн. II. – Ч. II (1765-1800).
8. Зернова А.С. Методика описания старопечатных книг кирилловской печати // Работа с редкими и ценными изданиями. – М., 1973.
9. Мацюк О.Я. Папір та філіграні на українських землях (XVI – початок XX ст.). – К., 1974.
10. Мацюк О.Я. Філіграні архівних документів України. – К., 1992.
11. Петров С.О., Бирюк Я.Д., Золотарь Т.П. Славянские книги кирилловской печати XV-XVIII вв.: Описание книг, хранящихся в Государственной публичной библиотеке АН УССР. – К., 1958.
12. Свенцицкий И.С. Каталог книг церковнославянской печати. – Жовква, 1908.
13. Срезневский В.И., Бем А.Л. Издания церковной печати времен императрицы Елизаветы Петровны. 1741-1761. – Пг., 1914.
14. Ундольский В.М. Очерк славянорусской библиографии. – М., 1871.

Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід ХІХ ст.

Позаминуле століття дає нам перші приклади систематичного та ґрунтовного дослідження пам'яток церковної давнини. В справі вивчення київських церковних старожитностей певне підґрунтя було закладене у 1820-30-х рр. Ініціатором таких досліджень виступив митрополит Євгеній (Болховітінов). Взагалі, навколо нього в першій половині 1830-х рр. сформувався певний осередок “любителів церковної давнини”, чільну роль в якому, поруч з цим вченим ієрархом, відігравали ректори Київського університету М.О.Максимович і Київської духовної академії Інокентій (Борисов). В їхні плани входило ґрунтовне дослідження і опис давніх київських храмів, видання багатотомної “Исторической библиотеки Юго-западного края России” тощо. На жаль, плідне співробітництво цієї трійці обірвалося після смерті митрополита Євгенія. Щоправда, ректори обох київських вищих навчальних закладів ще деякий час продовжували свою діяльність в цьому напрямі. Так, заснування в Одесі Товариства історії і старожитностей дало поштовх до того, що в Києві, за ініціативою М.О.Максимовича та Інокентія Борисова почалася підготовка до заснування Товариства історії старожитностей слов'яно-російських. Був навіть розроблений статут цього товариства. Та від'їзд з Києва спочатку Інокентія, а згодом і М.Максимовича призупинив цю діяльність [1, 91]. Лише трохи згодом, у 1843 р., при канцелярії київського, подільського і волинського генерал-губернатора була заснована Тимчасова комісія для розбору давніх актів. Ця комісія, що містилась у приміщенні Київського університету, безпосередньо церковними старожитностями не займалася. Лише в 1870-х рр. при Київській духовній академії з'явилася наукова установа, головною метою якої стало дослідження, опис і збереження пам'яток церковної давнини. Однак ще задовго до цього, перебуваючи на Вологодській кафедрі, о. Інокентій (Борисов) здійснив спробу влаштувати перший в Російській імперії церковно-археологічний музей. Проте цій справі перешкодило швидке переведення преосвященного до Харківської єпархії.

Між тим, у Києві у 1840-х рр. починається активна реставрація давніх церковних пам'яток. Головним ініціатором цих реставраційних робіт можна вважати імператора Миколу І, який “відчував слабкість до мистецтва” [2, 27] і неодноразово безпосередньо втручався у процес відновлення давньоруських храмів. В 1842 р., невдоволений результатами розписів Успенського собору Києво-Печерської лаври, він розпорядився запросити академіка живопису Ф.Г.Солнцева для виправлення живопису, а також ініціював видання закону (207 стаття Будівничого статуту), за яким заборонялися будь-які переробки у давніх храмах без дозволу св. Синоду [3, 156-157]. Щоправда, це не завадило в 1851-53 рр. реставраторам на чолі зі священником І.Р.Желтонозьким фактично знищити значну частину давніх фресок Софійського собору [2, 33-34].

Взагалі, тогочасна реставрація давніх споруд та живопису провадилася досить варварськими методами. Під час таких робіт давні пам'ятки іноді просто нищилися. Як зазначав на початку ХХ ст. І.Грабар “...у Франції, Англії, Німеччині, а згодом і в Росії взялися так палко відбудовувати давні собори, замки, мури і башти, що невдовзі нічого було реставрувати і довелося звернутися до руїн, від яких залишилися тільки

підвалини, щоб під виглядом реставрації на них відродити нові споруди. За 40 років, від 30-х до 70-х років XIX ст., під час цих реставрацій у всеозброєнні науки було безповоротно загублено стільки дорогоцінних залишків старовини, скільки їх не загинуло за всі війни, які пронеслися над Європою від епохи Середніх віків” [4, 89].

Крім безцеремонного втручання представників влади у процес реставрації і неосвіченості самих реставраторів, ще однією тогочасною проблемою, яка впливала на погане збереження церковних пам’яток, слід вважати байдуже ставлення до проблеми їх збереження з боку представників Церкви. Тут можна згадати і про політику Св. Синоду, обер-прокурори якого протягом всього XIX ст. не вбачали необхідності у наданні належної освіти парафіяльним священикам, так і таку ваду Православної церкви (на яку, до речі, звертали увагу саме її представники), як відсутність православного вченого чернецтва [5, 65].

Лише в кінці 60 – на початку 70-х рр. XIX ст. у країні з’являються відповідні наукові установи, які безпосередньо займаються проблемами дослідження та збереження церковних старожитностей – церковно-археологічні товариства та комісії. В 1889 р. вони, за ініціативою Російського археологічного товариства отримали право вирішувати долю давніх церковних пам’яток, для чого були внесені відповідні зміни до Будівничого статуту.

Примітки

1. Буткевич Т., свящ. Иннокентий Борисов, бывший архиепископ Херсонский. – СПб., 1887. – 419 с.
2. Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. – М., 1986. – 382 с.
3. Лебединцев П.Г. О возобновлении стеной живописи в великой церкви Киево-Печерской лавры // Лаврский альманах. – 1999. – Вып. 2. – С. 154-157.
4. Грабарь И.Э. Реставрация у нас и на западе. – М., 1926.
5. Киприан (Керн), архимандрит. Воспоминания. – М., 2002. – 188 с.

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006